

Ulusal Hakemli Dergi

TARİH BURADA

YIL: 1. (AĞUSTOS 2023). SAYI: 2

ANTAKYA ÖZEL SAYISI

E-ISSN: 2980-2202

YAYIN TARİHİ

05/08/2023

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İmtiyaz Sahibi

Haydar ÇORUH

Editörler

Rahime Deniz

Kapak Tasarımı

Haydar ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Haydar ÇORUH

Ferit Bera ÇORUH

© H. ÇORUH

İletişim:

+90 552 592 21 61

E – Posta: tarihburada8@gmail.com

www.tarihburada.com

Doi Numarası

ISSN:2980-2202

Yayın Tarihi: 05.08.2023

License (for files):

[Creative Commons Attribution 1.0 Generic](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

AMAÇ VE KAPSAM

Tarih Burada Dergisi yılda iki kez (Haziran – Ocak) yayımlanan ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Tarih olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Tarih Burada Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri [www. tarihburada. com](http://www.tarihburada.com) adlı sitesinde yayınlamaktır. Bu yönüyle Tarih Burada Dergisi bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANI	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Tuğrul Erdem DOĞRU	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Alper YILDIRIM	Türkiye
Fatih AĞLAYAN	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülşen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
ALMAN SİYASETİNİN AKDENİZDE YÜKSELİŞİ VE SICAK DENİZLERE YERLEŞME ÇABALARI	8
Tacettin DUMAN	8
Ozan İPEK.....	8
Mehtap TUZCU	8
Muhammet ARIK	8
Ozan Oğuz KIR	8
OSMANLI DEVLETİ'NDE BASIN ÇALIŞMALARI: KIBRIS ÖRNEĞİ.....	20
Osman UYANIK.....	20
Göksu EROĞLU	20
Seval DOĞDU	20
LAKOTA KIZILDERİLİLERİNİN DİRİLİŞ ÜMİTLERİNİN KIRILIŞI VE SON DANS	31
Seyda Gül SÖNMEZ.....	31
Mehmet YILDIRIM	31
Emel ERDEĞER.....	31
Mehmet ASLAN	31
Seyfettin KAYA.....	31
AVUSTURYA'NIN AKDENİZE İNME ÇABALARI VE WELTPOLİTİK UYGULAMALARI.....	56
Gamze MÜLHİM	56
Ali ÖĞÜT	56
Ertay DİNCER	56
Gündoğan ERDEM	56
Arife DEPREM	56
SAMİ OYTUN'UN HATAY VALİLİĞİ VE İCRAATLARI.....	69
(1982-1988).....	69
Nurullah TEKATAŞ.....	69
Sibel DOĞRUER.....	69
Fatma ŞAHİN	69
Murat KAÇIRAN	69
Gökhan KIN.....	69

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Enver GEZER

İbrahim KURT

Esra AKSOY

Levent TAHİROĞLU

Mehmet AÇAR

Ebru EROL

Ayşe ZAMACI

Nazir ÇETİN

Güler GÜLER

Hasan ATEŞ

Sultan KARAOĞLAN

Suat SERTEL

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202
DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa Birliđi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8102667>

tarafından indekslenmektedir.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

**ALMAN SİYASETİNİN AKDENİZDE YÜKSELİŞİ VE SICAK DENİZLERE
YERLEŞME ÇABALARI**

* Tacettin DUMAN

** Ozan İPEK

*** Mehtap TUZCU

**** Muhammet ARIK

***** Ozan Oğuz KIR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

9. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

21. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Tacettin Duman, Ozan İpek, Mehtap Tuzcu, Muhammet Arık, Ozan Oğuz Kır, "Alman Siyasetinin Akdenizde Yükselişi Ve Sıcak Denizlere Yerleşme Çabaları", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 8-19.

Apa: Duman, T., İpek, O., Tuzcu, M., Arık, M., Kır, O. O. (2023), "Alman Siyasetinin Akdenizde Yükselişi Ve Sıcak Denizlere Yerleşme Çabaları", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 8-19.

Özet

Almanlar 1872 yılında birliklerini kurduktan hemen sonra dünya siyasetine sömürgeci bir devlet olarak ilk adımlarını atmak ve özellikle Osmanlı toprakları üzerinde genişleme siyaseti gütmek istemişlerdir. Bu siyasetin temelinde yeni kurulmuş bir devlet oluşları ve Osmanlılar ile o tarihe kadar herhangi bir şekilde savaş yapmamış olmalarıdır. Almanlar bunu fırsata çevirmek ve Osmanlıları sırtlarından bıçaklayan Fransa'nın yerini doldurmak amacıyla özellikle Kral II. Wilhelm'in Sultan II. Abdülhamit ile olan dostluğunu kullanmak istemişlerdir. Bu maksatla Osmanlı ordusunu teçhiz etmek ve orduyu yeniden düzenlemek tekliflerinde bulunan Almanlar, padişahın takdirini kazanmış olsalar da Sultan her daim temkinli hareket etmeyi tercih ederek, İngiliz ve Fransız dostlarını tedirgin etmek istememiştir. Oysaki Almanlar İttihat ve Terakki üyeleriyle sıkı ilişkiler geliştirerek onların iktidarı ele geçirmelerine yardımcı olmak ve bu yolla ülke üzerinde kurmak istedikleri tahakkümü gerçekleştirmek istediler ve bunda da muvaffak oldular. 1878 Berlin Anlaşmasından sonra 1881'de İngiltere'nin Kıbrıs'a el koyması, iki devlet arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin gelişmesine, Kral II. Wilhelm'in padişah üzerindeki etkisinin artmasına sebep oldu. Böylece Almanlar bir taraftan orduda görev almaya diğer taraftan da ülkenin bütün büyük ihalelerini ele geçirmeye yönelik bir strateji geliştirdiler. Bu stratejinin bir ürünü olarak Akdeniz'de de üsler kurmak suretiyle ülkenin can damarlarına sızmaya muvaffak oldular.

Bu makalede Osmanlı Devleti ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmeyi amaçlayan Almanya'nın Akdeniz'de oluşturmaya çalışmış olduğu hegemonyanın nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bizzat Fransız yazar Charles Veley'in tecrübelerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Almanya, İngiltere, Fransa, Osmanlı, Strateji, Hegemonya

* Okul Müdürü, Antakya Alaattin İlkokulu, tacettinduman@hotmail.com, Orcid: 0009-0002-7097-8832

** Müdür Yardımcısı, Seyhan Milli Mensucat İlkokulu, ozanipek63@gmail.com, Orcid: 0009-0008-5209-1203

*** Müdür Yardımcısı, Seyhan Milli Mensucat İlkokulu, mehtaptuzcu01@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6065-3070

**** Müdür Yardımcısı, Sarıçam Çeş Sofulu İlkokulu, arikmuhammet@gmail.com, Orcid: 0009-0009-4349-629X

***** Müdür Yardımcısı, Seyhan Barbaros Ortaokulu, ozanoguzkir@windowslive.com, Orcid: 0009-0006-6421-216X

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Abstract

Right after the Germans established their union in 1872, they wanted to take their first steps in world politics as a colonial state and to pursue a policy of expansion especially on the Ottoman lands. The basis of this policy is that they are a newly established state and they have not waged any war with the Ottomans until that date. In order to turn this into an opportunity and to fill the place of France, who stabbed the Ottomans in the back, the Germans especially King II. Wilhelm's Sultan II. They wanted to use their friendship with Abdülhamit. Although the Germans, who made proposals to equip and reorganize the Ottoman army for this purpose, won the sultan's appreciation, the Sultan always preferred to act cautiously and did not want to disturb his British and French friends. However, by developing close relations with the members of the Union and Progress, the Germans wanted to help them seize power and to achieve the domination they wanted to establish over the country, and they succeeded in this. After the 1878 Berlin Agreement, the British seizure of Cyprus in 1881, the development of political and military relations between the two states, King II. This caused Wilhelm's influence on the sultan to increase. Thus, the Germans developed a strategy to serve in the army on the one hand and to seize all the major contracts of the country on the other. As a result of this strategy, they succeeded in infiltrating the heart of the country by establishing bases in the Mediterranean.

In this article, it will be tried to explain how the hegemony that Germany tried to create in the Mediterranean, which aimed to improve its relations with the Ottoman Empire in many ways, was tried to be realized, by making use of the experiences of the French writer Charles Veley.

Keywords: Mediterranean, Germany, England, France, Ottoman, Strategy, Hegemony

Giriş

Almanların Akdeniz Meselesi ile ilgilenmeye başlamaları, “Şark Meselesi” ile alakalarını kestiklerini deklare eden politika sebebiyle, İngiltere ve Rusya emel ve ihtirasları arasında hakemlik yapmaya başladıkları günlerden kalma bir husustur¹.

1878 Berlin Muahedesi sonrasında Bismark'ın başlıca gayesi Almanya'nın Avrupa'daki nüfuzunu hâkim kılmaktı. Bu politika sonrasında ortaya çıkan fiili durum, Almanya'nın emeline ulaştığı ve bunun dışına yönelmesi gerektiği inancının kitleler arasında kabul edilmeye başlanmış olmasıdır. 1888'den sonra Doyçe Bank aracılığıyla başlanan Bağdat şimendifer teşebbüsü, Almanya'da artık bir Osmanlı siyasetine sahip olunması gerektiğinin kabulü gibi, bunun sürekliliğini sağlamak için bir Akdeniz siyasetine de sahip olunması gerektiği bilincinin de oluşmasını sağlamıştır².

Balkan meselesinden bu sebeple el etek çeken Almanya, bu tarihten sonra Türklerin elinde kalan son topraklarda nüfuzunu geliştirmek arzusunda oldu ve 1888'den 1912'ye kadar da Bağdat şimendifer hattıyla bu noktada politikasını geliştirmeyi tercih etti. Bu politikanın merkezi Alman, İngiliz, Rus ve

¹ Charles Veley, *Le Problème Méditerranéen*, Paris 1913, s.33. Almanların Akdeniz politikaları hakkında bk. Kemal Beydilli, *1790 Osmanlı- Prusya ittifakı: Meydana Gelişi-Tahlili-Tatbiki*, İstanbul, 1981 ve Kemal Beydilli, *Büyük Friedrich ve Osmanlılar: XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münasebeleri*, İstanbul, 1985; Salâhaddin Tansel, "Büyük Friedrich Devrinde Osmanlı-Prusya Münasebetleri Hakkında", *Belleten*, X/37, 1946, s. 133-165; Cemil Koçak, *Türk-Alman İlişkileri: 1923- 1939 (Turco-German Relations: 1923-1939)*, Ankara, 1991, pp. 90-92; Yahya Sezai Tezel, *Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi: 1923-1950 (Economic History of the Republican Era: 1923-1950)*, Ankara, 1986, pp.144-145.

² Stephen J. Lee, *Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980)*, (Çev. Savaş Aktur), Ankara, 2002, c. II, s. 153-154; Veley, *a.g.e.*, s.33.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fransız rekabet sahasının da ana noktasını teşkil etmiştir³. 1893'te Bağdat Hattı Ankara'ya ulaştığında yeni güzergâhın Sivas-Diyarbakir-Musul yönünde olması kararlaştırılmıştı. Van-Erzurum-Harput-Diyarbakir hattını ellerinde bulundurmaya hayati önem veren Rusları Almanların bu yeni güzergâha yönelik emellerine muhalif bir söylem geliştirilmesine ve Alman planlarının daha güneye kayarak, Eskişehir merkez alınmak suretiyle Afyon Karahisar-Konya yoluyla Musul'a ulaşılması yeni bir politika olarak benimsenmiştir⁴.

Bu yeni yol tam olarak bir Akdeniz meselesi veya politikası haline dönüştüğünde Konya'dan Halep'e kadar olan kısım Almanları bu meselenin içine çekmekte gecikmedi⁵. Almanların planladığı bu hat Adana'dan İskenderun körfezine inmeyi sağlamış olacaktı. Almanlar İskenderun körfezine ulaştıklarında Adana'nın 50 kilometre mesafesinde Yumurtalık limanını bu hattın Akdeniz'e çıkışı olarak tasarlamışlardı. Ancak burada bir liman olmadığı gibi, hem limanı yapmak ve hem de şimendifer hattını buraya taşımak gerekiyordu. Bunun üzerine Bağdat hattı ile Akdeniz arasındaki irtibatı sağlayabilmek için Mersin'de yerleşmek ve buradan Yumurtalık'a ulaşmak daha mantıklı göründü⁶. Oysaki Mersin, Yumurtalık kadar gemi işletmesi için emniyetli bir güzergâh değildi. Bununla beraber iptidai de olsa Mersin'de bir liman vardı ve var olan bir şimendifer hattı bu limanı Adana'ya bağlamaktaydı⁷.

Mersin-Tarsus-Adana şimendiferi bir Fransız kumpanyası tarafından işletiliyordu. Bu sebeple 1906 Temmuz'unda Almanların işletmekte olduğu Anadolu Şimendiferi kumpanyası, Fransızlara ait olan Mersin-Adana şimendifer kumpanyasının hisselerinin çoğunu satın aldı ve böylece Mersin hattına hâkim olmayı başardı. Fransa'nın bu hatası Almanya'nın Akdeniz'de üs olarak kullanabilecekleri bir yere sahip olmalarını ve böylece Mersin'in bir Alman limanı haline gelmesini temin etmiş oldu⁸.

İngiliz yazarlarından Mister Grey Bill (M. Gray Bell), Kontampori Reviyo adlı mecmuada yayınladığı bir makalede, Asya'nın bu kısmında Fransa ve İngiltere makamına Almanya'nın da

³ Enver Ziya Karal, *Osmanlı Tarihi: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri(1876-1907)*, Ankara, 1995, c. VIII, s. 167.

⁴ J. Blondel, *Bismarck'tan Sonra Alman Siyaseti*, (Çev. Rasid Edhem), Dersaadet, 1332, s. 8-12; Veley, *a.g.e.*, s.34.

⁵ Ulrich Trumpener, "Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev., Ahmet Fethi), İstanbul, 1999, s. 130-131.

⁶ H. Bayram Soy, "II. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamit", *Türkler Ansiklopedisi*, (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, Cilt. 13, s. 25-33.

⁷ Veley, *a.g.e.*, s.35.

⁸ Veley, *a.g.e.*, s.35; İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, İstanbul 2018, s. 17; Cenk Reyhan, "Türk-Alman İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı (1878-1914)", *Belleten*, Cilt: 69, Sayı. 254 (Nisan 2005), s. 217-266.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

katıldığını ortayakoyuyordu. Anadolu ve Bağdat şimendiferi güzergahı tamamen Almanların kontrolündeydi. İzmir-Afyon Karahisar ve Mersin-Adana şimendiferleri de kısmen de olsa Alman kontrolüne girmişti⁹. İzmir-Dinar hattı da bu kontrolün bir parçası olmak üzereydi. Bu hat 2315 kilometre uzunluğa erişmişti ve bunun yanında 83 km mesafeye sahip olan bir diğer hat ise Yafa-Kudüs hattı idi ki, bu hat da Fransa-Belçika kontrolündeki Beyrut-Şam-Hama hattına dâhil olup, Fransa'nın buradaki hissesi de yok denilebilecek mertebededeydi¹⁰.

Bütün bu senaryo içinde en ciddi pay Almanlara verilmiş görünmekteydi. Çünkü Almanların elindeki 3700 km'yi bulan hatta karşılık, Fransa-Belçika grubundaki hattın sadece 290 km olması bu rekabetin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. 1902 senesi sonrasında Almanya'nın demiryolu payındaki hisseleri daha da büyüdü. Almanların bu kuvveti diğer bütün devletlerin şevkini kırarak nispette genişledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün kısımlarında bir nevi Alman mıntıkası varmış derecesinde hareket edilmeye başlanarak, bu hat Bağdat hattıyla Şam'a ve oradan da Kudüs istikametinde güneye doğru genişledi¹¹.

Almanlar her ne kadar Yumurtalık limanı vasıtasıyla İskenderun körfezini istila etmekten vazgeçmiş olsa da, Bağdat hattıyla ikinci defa Akdeniz'e bağlantı kurmayı hedefleyen yeni bir hat olan İskenderun-Halep hattıyla bu defa Akdeniz'i doğudan istila etmeyi amaçlayacak kadar genişleyen bir politika izlemeye başladılar.

Almanların bu politikası, o kadar genişledi ki Suriye'nin iktisadî durumunu geliştirmeyi de hedefleyerek, Kudüs'e kadar taşıdığı ziraî, ilmî, sınaî ve ticarî bilgisi yanında kurmuş olduğu mektepler ile bu kıtada büyük bir nüfuz kurmaya da muvaffak oldu. Almanlar bu hat vasıtasıyla Akdeniz meselesinde ulaşmak istedikleri maksatlara kavuştukları gibi, bir gün gelir de herkes gibi burada bir hak iddiası gündeme gelir ise bu yatırım sayesinde o da kendi iddiasının arkasına düşme hakkına sahip olacaktı¹².

Buna mukabil Fransa tarihi bağlantıları sebebiyle Suriye üzerindeki hakkından feragat edemeyeceğini ortaya koyan bir tavır sergileyince, Almanya'nın şiddetli itirazıyla karşılaştı.

⁹ Vedat Eldem, *Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik*, Ankara 1994, s.100.

¹⁰ Züleyha Yavuz, *Beyrut-Şam Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi (1891-1914)*, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 22; Veley, *a.g.e.*, s.36.

¹¹ Veley, *a.g.e.*, s.36.

¹² Veley, *a.g.e.*, s.37.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fransızların bu tutumuna karşı, Almanlar yukarıda bahsi geçen yatırımları sebebiyle Suriye'deki imtiyazlarının peşine düşmekten vaz geçmeyeceğini açıkça ortaya koymuş oluyordu¹³.

Post Gazetesi (La Post) 17 Kasım 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesinin muhtemel olduğunu, Almanya hükümetinin Suriye kıtasını kendi hissesine ayırdığını, Fransa'nın bu kıtada emelleri olmakla beraber bunu ancak silah kuvvetiyle kuvveden fiile sokabileceğini bildiren bir makaleye yer veriyordu¹⁴.

Bu fikir her ne kadar bir gazetede neşredilmiş olsa da, aslında bu, Akdeniz meselesine karışmış olan bütün devletlerin açıktan veya gizliden ortaya koydukları bir gerçek idi.

Bu sebeple Almanya İzmir'den Mısır'a kadar bütün Akdeniz sahillerini kendi iktisadî hâkimiyeti altına almayı tasarlayan diplomatik manevralar üretirken, Suriye kıtası Cebel-i Tarık'tan Port-Said'e giden ticarî ve askerî yolların biraz dışında kalıyor olmakla beraber El-Cezire ve Bağdat şimendiferini elinde bulunduran bir kavim için burası çok da elzem bir yer değildi¹⁵. Bununla beraber, El-Cezire ve Bağdat istikameti Akdeniz yollarının en mühimleri arasında ikinci derecede bir nokta olarak zikredilebilir. Cebel-i Tarık, Bizert ve Malta'dan sonra askerî olarak kullanılacak en önemli yol hiç şüphesiz Girit suları ve Trablus sahilleri olarak telakki edilmekteydi¹⁶.

Almanlar, bütün rakiplerini bu güzergâhtan temizledikten sonra Türk toprakları üzerinde veya yakınında, donanmalarına yol verebilecek bir kömür istasyonu sağlamak imkânı için uğraşmaları pek de boşuna olmayacaktı. Ancak bu hususta İngiltere'nin itirazlarını ve endişelerini de gidermek zarureti vardı. Bu sebeple Almanlar, İngiltere'ye bir emrivaki yapmamak hususunda dikkatli davranmaya çalışmakta, bütün bu planların İngilizler tarafından akamete uğratılmaması için elden geldikçe gizli hareket edilmekteydi. Bu sebeple Almanların politikalarından çok zaman sonra haberdar olunup, ortaya çıkarılmıştır.

Almanlar 1908'den 1911'e kadar Akdeniz'in ortasında bir üs elde etmek için çok mesai harcamışlardı. Başlangıçta Türkiye ile kurdukları iyi münasebetlerden istifade etmek düşüncesiyle Girit'te bir üs oluşturmak istemişlerdi. Bu planın uygulanabilmesi için *Girit Meselesi*'nde sadece kendi kararlarının kâfi gelmeyeceğini bilmekteydiler. Almanlar, meselenin halli için sadece Almanya-Avusturya devletlerinin iştirakiyle değil, diğer iki devletin yani İngiltere ve Fransa'nın da iştirakiyle

¹³ Veley, a.g.e., s.37.

¹⁴ Veley, a.g.e., s.37.

¹⁵ Kürşat Çelik, *Osmanlı Hakimiyetinde Beyrut (1839-1918)*, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ 2010, s. 235.

¹⁶ Veley, a.g.e., s.38-39.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

halli yolunda adımlar atılmasını sağlamaya çalışmışlardı. Bu müdahale ile İngilizlerin endişeleri giderilmeye çalışılmıştır¹⁷.

Almanlar Girit'i talep ederken, gerek Suda Limanı'nda ve gerek başka bir noktada bir kömür istasyonu elde etmek dışında fazlaca bir arzuları olmadığına diğer devletleri de inandırmaya çalışmaktaydılar. Bu hususta ortaya çıkacak her türlü imkânı değerlendiren Almanya, maalesef doğrudan bir yandaş bulamadığı gibi, sürekli ret ile karşılaşan Almanya bunu bir mesele yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine Almanlar askerî sevkiyatı kolaylaştırmak amacıyla Yunanistan'a müracaat ederek, Adalar Denizi'nin batısından Adriyatik'e ve oradan da Port-Said'e uzanan Akdeniz yoluna hâkim olan Sittar Adası'nı istediler¹⁸.

1911'de ise Almanya Trablusgarp'a yerleşmek amacıyla harekete geçmişti. Buradan bir ticari yol elde etmek ve beklentilerini karşılayacak bir kömür istasyonu elde etmek emeliyle İstanbul'a bazı tekliflerde bulunması bu defa da İtalya'yı endişeye sevk etmiştir. Bu tehdit ve tehlikeyi fark eden İtalya aniden ve 1911 Eylül'ünde Trablusgarp'a çıkartma yaparak, Alman teşebbüsüne müdahale etme fırsatını yakaladı¹⁹.

Bu manevra her ne kadar Alman matbuatında hükümetin hezimetini olarak değerlendirilmiş olsa da, Alman hükümeti politik gerekçeler ile İtalya'nın önünden çekilmeyi uygun görmüştür. 1912 senesinde Trieste'nin Almanya ve Avusturya'ya müşterek bir liman olması için aralarında yapılan anlaşma sonucunda Almanya'ya bir kömür istasyonu verildiği yönünde haberler çıktı. Ancak Trieste meselesi İtalya kadar Avusturya tarafından da çok nazik ve herkesin tamah ettiği bir mesele olduğu için müzakereler bir sonuç vermemiştir²⁰.

Fransız donanmasının 1911 senesi sonundan ilan edilen ve 1912 Eylül'üne kadar resmen doğrulanan ve Akdeniz'de toplanması yönündeki haberler, Hindistan deniz yolunun korunmasından tamamen vazgeçmeye karar vermiş olan İngiliz hükümetinin harekete geçmesine sebep oldu. Daha evvel bu konuyla ilgili verilen beyanat İngiltere tarafından inkâr edildi. İngiltere İtalya- Avusturya ve Fransız kuvvetlerinin Akdeniz'de toplanmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Almanya, Akdeniz meselesinin bir düzene konulmasını temin için Fransa, İtalya ve Avusturya arasında ortaya çıkan rekabetten mümkün mertebe faydalanmaya çaba sarf etti. 14 Eylül'de İtalyan mebuslar tarafından

¹⁷ Mahmut Muhtar (Paşa), Maziye Nazar: Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya İlişkileri, (Transkript. Nurcan Fidan), Ankara 1999, s. 19-43.

¹⁸ Veley, a.g.e., s.40-41; Necdet Hayta, "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 36, s. 818.

¹⁹ Ayşe Nükhet Adıyeyeke, *Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908)*, Ankara 2000, s. 27-34.

²⁰ Veley, a.g.e., s.41.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

verilen bir beyanatta, Fransa donanmasının Akdeniz'e kaydırılmasının İtalya ve Avusturya'nın samimi münasebetlerini ortaya çıkarmasına vesile olduğu gibi üçlü ittifakın şimdiye kadar mevcut olmayan bazı mühim hukukunu da yeniden tesis etmiştir. İtalya'nın Akdeniz'deki yeni mevki ve üçlü itilafın Akdeniz'de sükûnetin sağlanması yönündeki anlaşmaya varmış olmaları, üçlü ittifakı başka paydaşlar ile genişlemek zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu sebeple üçlü itilaf, sadece kendi kararlarını değil, belki de Almanya, Avusturya ve İtalya'nın sahip olduğu kara sularını da muhafazaya mecbur kalacaklarını anlamışlardı²¹.

17 Eylül'de *Frankfurter Jaytong Gazetesi* ise İtalya ve Avusturya'nın ancak ve ancak Almanya'nın yanlarında yer almasıyla, Akdeniz'de bir geleceklerinin olabileceğini ve sükûnetin sağlanabileceğini iddia ediyordu. Bu açıklamadan bir gün sonra (18 Eylül) yine aynı gazete Almanya'nın Akdeniz'de ortaya çıkan bu yeni durumda oynayabileceği rolü izah ederken, İtalya'nın Akdeniz'deki menfaatlerinin Avusturya ve Almanya tarafından teminini arzu ettiklerini, ancak daha önce Bismark'ın bunu reddettiğini, çünkü İtalya Akdeniz'i bir İtalyan denizi haline koymak istemekteydi. Oysaki İtalya şimdi değişen statükoyu göze alamadığından, eski statükonun aynen muhafazasından başka bir şey istememekteydi²².

İtalya'nın korkusu, Akdeniz'in bir Fransız-İngiliz denizi haline gelmesiydi. İtalya'nın Alman veya Avusturya merkezli Akdeniz muhafazası planının aslında Almanların telkinlerine bağlı olduğuna dair bazı gazetelerde tekzip yazıları neşredilmişti. Oysaki Almanya bir Akdeniz devleti değildi ve o sadece menfaatleri icabı bu denizde bulunmaktaydı. Bu sebeple Almanya bu denizde İtalya'nın gaye ve emellerini tasdik ve teyid etmeye mecbur görünüyordu. Bu gaye sebebiyle Almanlar Akdeniz'in serbestisine dayanan statükonun devamını sağlamaları gerekiyordu ki, Avusturya'nın maksadı da bu yöndeydi²³.

Fransız donanmasının Akdeniz'de toplanması hususu İtalya'yı üçlü ittifakın dışına itmeyi ve menfaatlerini başka yollarla korumak zorunda bırakmak maksadına dayanıyor görünmekteydi. Bu maksat da amacına ulaşmıştır. Teşrinin evvelin başlarında üç müttefik arasında üçlü itilaf tesis edilmişti. Bu konuda *Lokal Ancayger (Lokal Anzeiger) Gazetesi* 2 Ekim yarı resmi bir nota neşretmişti. Bu notada üçlü ittifakın 1914 Haziran'ının 8'inde son bulacak şekilde 1913 Haziran'ının

²¹ Umran Gökyer, *XIX. Yüzyılda Avrupalı Devletlerin Balkan Politikaları*,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elazığ 2011, s. 332.

²² Veley, *a.g.e.*, s.43-44.

²³ Mehmet Yetişgin, "Osmanlı Son Döneminde Balkanlardaki Olayların Bölgedeki Türk ve Müslüman Halk Üzerindeki Etkileri", *Türk Tarihinde Balkanlar*, Cilt: 2, Sakarya 2012, s. 885.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

8'inde imzalandığını haber vermektedir. Bu anlaşmada üçlü ittifaka dâhil olan devletlerin her birinin bu ittifaktan istedikleri takdirde nasıl ayrılacağına dair ibareler de içerdiği bildiriliyordu²⁴.

Bu ittifak sayesinde Almanya da bir Akdeniz devleti sıfatına sahip olduğunu düşünüyor ve açıktan açığa Akdeniz'de hak iddia ederek, bu suyunun muhafazasının sadece Avusturya-İtalya donanmasıyla mümkün olamayacağını hukuki olarak ortaya koymuş oluyordu. Bu durum dahi Alman donanmasının Akdeniz'de tesisine müsait olacak fırsatlar sunması ancak İngiltere ve Fransa'nın şüphe ve endişelerinin giderilmesi veya en azından tahrik edilmemesine bağlıydı²⁵.

Böylece 6 Kasım'da Almanya'nın Akdeniz donanması vücuda getirildi ve Akdeniz'e doğru yola çıkarıldı. 7 Kasım'da *Ajans Volfun (l'agence Wolff)* neşrettiği yarı resmi bir telgrafla, Almanya'nın Akdeniz donanması Amiral Tromler (contre-amiral Trummler) kumandası altında tesis edilmişti²⁶.

15 Kasım'da *Tan Gazetesi (Le Temps)* Almanya'nın yeni donanmasını Amiral Tromler kumandası altında tesis etmek üzere amiral bayrağı Goben (Goeben) harb kruvazörüne çekildiği haber verilmekteydi. Bu kruvazör, Breslav (Breslau) küçük kruvazörüyle beraber 6 Kasım'da Alman sularını terk ederek şark sularında Herta (Hertha), Vineta (İstanbul'da) Kiper (Geier) küçük kruvazörleri ile İsteteyn (Stettin), Dresden kruvazörleri de bunlara iltihak edilecektir²⁷.

Böylece Almanya Balkan Muharebesi vesilesiyle fazla bir gayret ve külfete muhtaç olmaksızın Akdeniz'de yerleşmiş oluyordu. Dolayısıyla Avrupa devletlerinin hiçbiri bu yerleşmeye itiraz edecek durumda da değildi. Çünkü öyle bir sebep teşkil edilmiş idi ki bütün cihan bunu kabule mecbur kalmıştı. Almanların bu nüfuzu sanılanın aksine İstanbul'da değil, nüfuz ve faaliyetin tesis edildiği mahallerde genişliyordu²⁸.

Tam bu sırada istihbarat eksikliği sebebiyle, İtalya'nın Berlin ziyareti esnasında Almanya'nın İtalyan askeri tarafından işgal edilmiş olan Sporad (İsporad) Adaları'ndan birini kendisine terki için İtalya ve Türkiye ile müzakerede bulunduğu zannediliyordu. Hâlbuki Almanya'nın iktisadî nüfuzunu son safhaya ulaştırmış olduğu Türk topraklarına ait sahillerden başka bir yerde bu emelini gerçekleştirebilecek durumda da görünmüyordu. Bağdat hattını denize bağlayacak iki kolun son

²⁴ Veley, *a.g.e.*, s.45.

²⁵ Veley, *a.g.e.*, s.45.

²⁶ Barbara Tuchman, "Yavuz ve Midilli'nin İstanbul'a Gelişi ve Bu Gelişin Doğurduğu Sonuçlar", *Deniz Kuvvetleri Dergisi*, Sayı: 553, Ankara 1992, s. 29.

²⁷ Veley, *a.g.e.*, s.46.

²⁸ Lisle A. Rose, *Power At Sea: The Age of Navalism 1890-1918*, University of Missouri Press, Columbia and London, 2007, s. 191.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

noktasını teşkil eden limanlar Mersin ve İskenderun olup, buralarda kömür istasyonu teşkil etmesi mümkün idi. Yumurtalığa gelinceye kadar Almanya bütün emeline ulaşmış olacağından, deniz tarafından zaten korunaklı olan, kara tarafından ise Boğa Dağı ile kuşatılmış Kayalı Körfezi'yle burası tam bir askerî liman görünümündeydi ve Alman donanmasının merkezi haline getirilebilecekti. Kaldı ki Kıbrıs tarafından İngiltere'nin tehdidini ortadan kaldırmak ve İskenderun ticaretini koruyabilmek vazifesi de yine bu limana verilmiş olacaktı²⁹.

Tag Gazetesi (Le Tag) 21 Kasım 1912 tarihli nüshasında doğu meselesinin Avrupa'ya sağlayacağı yeni faydalardan Almanya kendisine düşecek hisseyi talep ederken, *Deba Gazetesi (Le Journal des Débats)* 23 Kasım nüshasında Almanya'nın İskenderun'a asker çıkarmak ve Asya meselesini ortaya koymak için hemen her fırsatı değerlendirdiğini, *Akodopari Gazetesi (L'Écho de Paris)* ise Berlin'in Balkan hükümetlerini kendi tarafına çekmeye çalıştığını belirtiyordu³⁰.

Ancak bütün bu tahminler arasında gerçeğe en yakın tahmin *Maksimilyan Harden* (Maximilien Harden) tarafından yapılmış olup, Asya topraklarına atılmış olan Türkiye'nin orada küllerinden yeniden doğacağını bildirmesi olmuştur³¹.

Müellifin Türklerle ilgili tahmini ise gerçeğe en uzak olan şekliyle tecelli etmiş görünmektedir. Harden, Küçük Asya'ya sıkışan Türklerin daha da şarklılaşarak ya en kati istibdata başvurarak barbarlığa veya tamamen iflas ederek Avrupa devletlerinin mahkûmu haline gelecektir şeklindeki tahmini, Tarihi bir yanılğı olarak kalmış görünmektedir³².

Bütün bunlar Almanların Akdeniz üzerindeki emel ve arzularının yine bizzat Almanlar tarafından tam olarak açıktan dillendirilemediği konu üzerinde çalışanların hemen hepsinin ortak fikri olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple Alman planı yavaş yavaş ve özellikle İngilizlerin hissetmeyeceği bir şekilde icra edilmek isteniyordu³³.

Almanlar meseleleri aceleye getirmeksizin mümkün merteye olgunlaştırmak ve bu sayede elde etmek peşindeydiler. Aralık ayının ilk günlerinde Alman gazeteleri, Alman emellerine dair bazı konulara açıklık getirmişlerdi. *Berlinel Borsan Koriyel Gazetesi* (Le Berliner Börsen Courier) konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Akdeniz'in doğu sahillerinde Alman iktisadî menfaatlerinin büyüklüğünden bahsederek, Türkiye ve Balkan sulhunun gerçekleşmesinden sonra Akdeniz'e

²⁹ Veley, a.g.e., s.47-48.

³⁰ Veley, a.g.e., s.48.

³¹ Veley, a.g.e., s.49.

³² Veley, a.g.e., s.49.

³³ Richard Holmes, *The First World Wars In Photographs*, Carlton Book Limited, London 2001, s. 35.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

gönderilecek olan donanmanın sağlayacağı faydaları saymaya zamanın yeterli olmadığını, bu sulh sayesinde teknoloji devi olan devletlerin Akdeniz ile ilgili beklentilerinin karşılanması halinde nerede bir hareket üssü elde etmek istediğini Almanya'nın kendisi tayin edecek ve bunu da kabul etme hakkına sahip olacaktır. Bu üs örneğin Bağdat hattı kollarından birini teşkil eden İskenderun limanı olabilir. Almanya'dan gelen bu tür taleplerin söz konusu teknoloji devletleri tarafından müzakere edilmesi dahi belki de yeterince düşünülmemektedir³⁴.

Oysaki 9 Ocak 1913'de *Dayli Telegraf Gazetesi (le Daily Telegraph)*'nin iddiasına göre Alman hükümeti, Balkan meselesinin hallinden sonra, Akdeniz'den ayrılmayı değil tam aksine Amiral Trummeler komutasında Akdeniz'de bulunan donanmanın bu denizde kalmaya devam ettirilmesini ve kumandasının Avusturya-Macaristan donanması kumandanına verileceğini bildirmekteydi³⁵.

Buna karşı, Almanlardan şüphe etmeye devam eden İngiliz hükümeti de donanmasını Akdeniz'den çekmeyerek, her üç donanmanın Akdeniz'i terk edeceği ana kadar bu denizdeki varlığını sürdüreceğini ilan etmiştir³⁶.

Bu durum, Alman planlarının gelişmesine vesile olurken, bu planın uygulanmasındaki güçlükler, Almanya'nın menfaatlerinin İngilizlerin ve hatta hukuku daha iyi olan Fransa'nın menfaatleriyle kesişiyor olmasından kaynaklanmaktadır³⁷.

Rusya'ya gelince İskenderun Körfezi onun planlarının doğrudan doğruya bir parçasını teşkil etmektedir. Bütün devletlerin en fazla rekabet gösterdikleri alan da yine İskenderun Körfezi olarak gösterilmektedir. Bu problemin çözümü için Suriye'nin kuzeyinin Almanlara, güneyinin İngilizlere, Cebel-i Lübnan'ın Fransızlara terki hususunda bir anlaşmaya varılmış olsa dahi Rusların da en az Almanlar kadar Suriye'yi arzu ettikleri ve bu konuda onların nasıl anlaşmaya varacakları sorusunun hiçbir zaman cevabının olmadığı görülmektedir. Çünkü Ruslar Tiflis'ten Erzurum, Harput, Maraş ve Payas'a yani İskenderun Körfezine ulaşmayı hedeflerken, Almanların da Adana-Halep hattı üzerinden aynı noktaya varmaya çalıştıkları görülmektedir³⁸.

Sonuç

³⁴ Veley, *a.g.e.*, s.50.

³⁵ Ulrich Trumpener, "The Ottoman Empire", *The Origins of World War I*, (Ed.: Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig), Cambridge University Press, New York 2007, s. 347, 34.

³⁶ Veley, *a.g.e.*, s.51.

³⁷ Jon White (Ed.), *All About History Book of War 1847-1938*, Volume 1, Imagine Publishing, İngiltere 2014, s. 101.

³⁸ İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu*, İstanbul, 1983, s. 96.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Bütün bu çıkar çatışmalarını birbirinden ayırarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Gerçekte Akdeniz'de cereyan eden bu çatışma devletleri birbirleriyle mücadeleye sevk ederken, mesele kendi içinde taraftarı olmayan bir şekilde de bürünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatını sürdürmesini sağlayan bu kanun, pek çok noktada Akdeniz düzenini ve şimdiki durumunu da korumaktadır. Devletlerin gösterdiği hırs, tamahkârlık ve rekabet, birbirlerine eşit kuvvetlerin doğmasına sebep olacak ve düzenin devamı mümkün olacaktır³⁹.

Ancak bu düzen o kadar imkânsızdır ki, ortaya çıkacak yeni bir unsurun müdahalesi onu yok edecek şekilde tahrip etmekle tehdit edecektir⁴⁰.

Özet olarak denilebilir ki, Balkan müttefik heyetlerinin kazandığı zaferler, Akdeniz noktasında doğu meselesini alt üst etmiş ve Avrupa devletlerinin harici siyasetlerini yeniden kurmaya zorlamıştır. Eğer zafer kazanılması halinde Balkan müttefikleri çökmek yerine kuvvetlerini birleştirerek Avrupa'nın güney doğusunda faal ve kuvvetli bir imparatorluk tesis etme imkânına sahip olurlarsa Akdeniz düzeni de tehdit altına girecektir. O zaman mecburi olarak bu düzen başka bir plan üzerine tesis edilecek ve tamamen yok olmamak için biraz tadilata muhtaç kalacaktır. Yarın Rusya'nın, Almanya ve hatta Yunanistan'ın rolü bu duruma göre bugünkünden daha farklı olabilecektir⁴¹.

Akdeniz meselesine bir bakmak gerekirse, bu mesele durgunlaşmak yerine giderek daha hareketli ve kargaşa içinde kalmaya meyillidir. Akdeniz üzerinde kurulması düşünülen yeni ve büyük yol, Ümit Burnu'ndan Kahire'ye, Üsküdar'dan Basra (Bassorah)'ya, İskenderiye'den Basra'ya ve Kalküta (Calcutta)'ya kadar uzanmakta ve bu merkezler arasında kurulacak ticarî yol daha büyük bir ehemmiyet kazanmaktaydı⁴².

Akdeniz'in bugün hangi noktada eski ehemmiyetini muhafaza ettiğini tayin etmek gerçekten büyük önem arz etmektedir. Bu deniz sadece üç âlemin ortak noktasını teşkil etmekle kalmıyor, orada başlayan ve oraya uzanan yolların arz ettiği önem, bu yollara sahip olanların nüfuzunu Asya ve Afrika'nın bütün parçalarına kadar taşımasını sağlayacaktır⁴³.

Kaynaklar

³⁹ Veley, *a.g.e.*, s.111.

⁴⁰ Veley, *a.g.e.*, s.111.

⁴¹ Veley, *a.g.e.*, s.110-111.

⁴² Veley, *a.g.e.*, s.111-112.

⁴³ Veley, *a.g.e.*, s.112.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

- Arařtırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
- Ayşe Nühket Adıyeke, *Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908)*, Ankara 2000, s. 27-34.
- Beydilli, Kemal, 1790 Osmanlı- Prusya ittifakı: Meydana Geliři-Tahlili-Tatbiki, İstanbul, 1981.
- Beydilli, Kemal, Büyük Friedrich ve Osmanlılar: XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münasebederi, İstanbul, 1985; Salâhaddin Tansel, “Büyük Friedrich Devrinde Osmanlı-Prusya Münasebetleri Hakkında”, *Belleten*, X/37, 1946, s. 133-165.
- Blondel, J., *Bismarck'tan Sonra Alman Siyaseti*, (Çev. Rasid Edhem), Dersaadet, 1332.
- Çelik, Kürşat, *Osmanlı Hakimiyetinde Beyrut (1839-1918)*, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ 2010.
- Eldem, Vedat, *Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik*, Ankara 1994.
- Gökyer, Umran, *XIX. Yüzyılda Avrupalı Devletlerin Balkan Politikaları*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elazığ 2011.
- Hayta, Necdet, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 36.
- Holmes, Richard, *The First World Wars In Photographs*, Carlton Book Limited, London 2001.
- Karal, Enver Ziya, *Osmanlı Tarihi: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri(1876-1907)*, Cilt: VIII Ankara, 1995.
- Koçak, Cemil, *Türk-Alman İlişkileri: 1923- 1939 (Turco-German Relations: 1923-1939)*, Ankara, 1991, pp. 90-92.
- Lee, Stephen J., *Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980)*, (Çev. Savaş Aktur), Ankara, 2002, c. II, s. 153-154.
- Mahmut Muhtar (Paşa), Maziye Nazar: Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya İlişkileri, (Transkript. Nurcan Fidan), Ankara 1999, s. 19-43.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, İstanbul 2018.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu*, İstanbul, 1983.
- Reyhan, Cenk, “Türk-Alman İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı (1878-1914)”, *Belleten*, Cilt: 69, Sayı. 254 (Nisan 2005), s. 217-266.
- Rose, Lisle A., *Power At Sea: The Age of Navalism 1890-1918*, University of Missouri Press, Columbia and London, 2007.
- Soy, H. Bayram, “II. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamit”, *Türkler Ansiklopedisi*, (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, Cilt. 13, s. 25-33.
- Tezel, Yahya Sezai, *Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi: 1923-1950 (Economic History of the Republican Era: 1923-1950)*, Ankara, 1986, pp.144-145.
- Trumpener, Ulrich, “Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu”, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev., Ahmet Fethi), İstanbul, 1999.
- Trumpener, Ulrich, “The Ottoman Empire”, *The Origins of World War I*, (Ed.: Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig), Cambridge University Press, New York 2007.
- Tuchman, Barbara, “Yavuz ve Midilli'nin İstanbul'a Geliři ve Bu Gelişin Doğurduğu Sonuçlar”, *Deniz Kuvvetleri Dergisi*, Sayı: 553, Ankara 1992.
- Veley, Charles, *Le Problème Méditerranéen*, Paris 1913
- White, Jon (Ed.), *All About History Book of War 1847-1938*, Volume 1, Imagine Publishing, İngiltere 2014.
- Yavuz, Züleyha, *Beyrut-Şam Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi (1891-1914)*, Marmara Üniversitesi Türkiyat
- Yetişgin, Mehmet, “Osmanlı Son Döneminde Balkanlardaki Olayların Bölgedeki Türk ve Müslüman Halk Üzerindeki Etkileri”, *Türk Tarihinde Balkanlar*, Cilt: 2, Sakarya 2012.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

OSMANLI DEVLETİ'NDE BASIN ÇALIŞMALARI: KIBRIS ÖRNEĞİ

*Osman UYANIK

**Göksu EROĞLU

***Seval DOĞDU

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Osman Uyanık, Göksu Eroğlu, Seval Doğdu, "Osmanlı Devleti'nde Basın Çalışmaları: Kıbrıs Örneği", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 20-30.

Apa: Uyanık, O., Eroğlu, G., Doğdu, S. (2023), "Osmanlı Devleti'nde Basın Çalışmaları: Kıbrıs Örneği", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 20-30.

Özet

Osmanlı Devleti'nde basın 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa seyahatinden dönüşünden sonra matbaanın kurulmasıyla gündeme gelmiş ve Müslüman tebaa arasında da revaç bulmuştur. Daha önce gayrimüslim cemaat arasında yaygın olan bu gelenek, Müslümanların çok ilgisini çekmezdi. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa ile ilişkilerin artması ve kamuoyu denilen yeni bir kavramın giderek daha fazla ülkelerin diplomalarında yer bulması, gazete mefhumunun önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu durum Osmanlı toplumunun dikkatlerini basına yönlendirmiş ve Takvim-i Vekayi denilen devlet gazetesinin kurulmasından sonra birçok yeni gazete ve derginin basın hayatına girişi mümkün olmuştur.

Bu makalede Osmanlı Devleti'nde basın konusu ve yayınlanan gazeteler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Basın, Gazete, Osmanlı, Takvim, Kamuoyu, Avrupa

Abstract

In the Ottoman Empire, the press came to the fore with the establishment of the printing house after Mehmet Çelebi returned from his trip to France and found popularity among Muslim subjects. This tradition, which was common among the non-Muslim community before, did not attract much attention from Muslims. Since the beginning of the 19th century, the increase in relations with Europe and the finding of a new concept called public opinion in the diplomacy of countries have caused the notion of newspaper to gain importance. This situation directed the attention of the Ottoman society to the press, and after the establishment of the state newspaper called Calendar-i Vekayi, it was possible for many new newspapers and magazines to enter the press life.

In this article, information will be given about the subject of the press and the newspapers published in the Ottoman Empire.

Keywords: Press, Newspaper, Ottoman, Calendar, Public Opinion, Europe

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed'in 1720'de Fransa ile ittifak yapmak üzere Paris'e elçi

* Müdür Yardımcısı, Seyhan Şehit Gökhan Aygül İlkokulu, guyanik.07@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6591-2318

** Müdür Yardımcısı, Yüreğir Seniha Çobanoğlu İlkokulu, goksueroglu@hotmail.com, Orcid: 0009-0001-9299-3227

*** Müdür Yardımcısı, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sevalyldz5889@gmail.com, Orcid: 0009-0004-6493-4184

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

olarak gönderilmesi Osmanlı toprakları üzerinde Türkler tarafından da matbuat kurulması çalışmalarına vesile olmuştur. Bu zamana kadar yerli Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler tarafından bazı küçük matbuat hareketleri cereyan etmekteydi. Çelebi Paris'ten dönünce orada gördüklerini bir rapor halinde devrin sadrazamına aktarmıştı. Sadrazam İbrahim Paşa'nın verdiği izin sayesinde ile Çelebi Mehmet, oğlu Sait ve İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı Devleti'nde ilk Türk matbaasının açılması çalışmalarına başlandı.

Osmanlı haritacılık tarihinin en önemli simalarından biri olan İbrahim Müteferrika gazeteciliğinin yanı sıra birçok harita da basmıştır. Basmış olduğu haritaların birimi hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Zira Tarih-i Hind-i Garbi'de yer alan ve 1730'da basılan haritalarda ve 1735'te Cihannuma'da basılan kırka yakın haritanın yazımı ve düzenlenmesinde Müteferrika'nın emeği ve katkısı büyüktür. Bu konuda İbrahim Müteferrika'nın Karadeniz haritası üzerinde ne kadar kararlı ve bilinçli davrandığı şu ifadelerden anlaşılmaktadır: “harita baskı teknolojisini kendi uğursuz kişiliklerine ait gören muhaliflerine rağmen... sadece Allah'ın bir olduğuna inanan kimselere yardım ve imdada vesile olabileceği ve bu denizlerde trafikte bulunan Allah'ın adamlarına kolaylık ve emniyet sağlayabileceği düşüncesiyle kaleme alınmıştır”¹.

Macaristan'da Katolik Kilisesi'ne karşı verdikleri mücadelede gücünü matbaadan alan Unitariyan geleneğinin eski bir mensubu olan Muteferrika, yaptığı işin bilincinde olmakla övünmekte haklı olduğuna inanmaktaydı. Matbaa önemli bir araçtı ama onu harita ve daha geniş anlamıyla coğrafya için kullanmak da önemliydi. Çünkü Türklerin matbaa kurması yerine Avrupalılar Türk eserlerini kendileri basmak amacındaydı. Türkçe konuşan ve yazan geniş bir coğrafya onlar için verimli bir pazar olacaktır. Muteferrika, Vesiletu't-Tıbaa adlı risalesinde bu konuyu ayrıntılı olarak anlatır: “Hatta bütün Hıristiyan alemi, İslam diliyle yazılan bu kitapların parasal değerini bildikleri için, kendi başlarına bu kitapları basmak için bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak yarattıkları matbaalar, yazılarının kötü olması nedeniyle pek rağbet görmemiş; bu kusurların giderilmesi durumunda ise İslam ülkelerinde kitap satışı ile büyük bir gelir sağlayabilirler. İslami nüfus her konuda onları geçtiği gibi geçmek zorundadır...”² Bu konuyu çok dikkatli takip ederek izin verilen devlet matbaasının

¹ Bedri Mermutlu, “The Politic Meaning of Ottoman Printing House”, *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 15, Say: 15, 2008, s. 299.

² Mermutlu, a.g.m., s. 299.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yanında ikinci Türk matbaasının kurulmasına izin verilmemiştir. Bu yasak uzun yıllar devam edecekti. Osmanlı harfleriyle yapılan baskılar bir nevi sınırlı ayrıcalık olarak kabul edilmiş ve bunun Avrupalılar tarafından ihlal edilmesinden özellikle kaçınılmıştır³. Daha 1787'de Fransız Elçilik Sarayı'nda kurulan matbaa, Türkçe yazıları basmak için Latin alfabesini kullanıyordu. Bunun sebebi, Osmanlı yazısı ile yazılmış matbaaların okunaksızlığına değil, Türklere verilen Türkçe matbuat yapma yetkisine aykırı hareket edilmemesidir. Müteferrika, Avrupalıların bu uğursuz emellerinin sona ermesi için Türklerin kendi eserlerini basmaya başlamalarını arzu etmektedir. İbrahim Müteferrika, vaktiyle bir Fransız diplomatın (Brèves) III. Murad'ı anlatın bir makale yayınlaması ve bu makalenin yıllar sonra (1615) basılarak diplomatik bir dille tek taraflı sıkıştırma aracı olarak kullanılmasını unutmamıştır. Müteferrika'nın bütün uğraşlarına rağmen matbaa kâğıt üretimindeki azalma ve ardından 1745 yılında aniden ölmesi gazetenin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir⁴. Daha sonra da Fransızlar, Müteferrika'nın matbaasının (1755-1784) rafa kaldırılmasından yararlanarak matbaanın bütün malzemelerini satın alıp matbaa işine devam etmek istediler(1755-1784). Ancak, Osmanlı Devleti Türkçe kitapları daha yüksek fiyatlarla satacakları ve Türkçeyi iyi bilmedikleri için çok fazla hata yapacaklarını düşünerek matbaayı Fransızlardan alarak Beylikçi Raşid Efendi ve Vasıf Efendi'ye vermiştir⁵. Avrupalılar, Türklerin kuracakları matbaanın Yunanca ve Latince eserleri tercüme ederek basan bir matbaa olması umuduyla heyecanlarını koruyorlardı. 1742'de İbrahim Müteferrika'nın orduda görevlendirilmesi matbuat çalışmalarının bir süre askıda kalmasına neden oldu⁶. Müteferrika'nın matbaası Avrupalıları hayal kırıklığına uğrattı. Müteferrika, matbaasında Batı ilim ve kültürü eserlerini basmak yerine, kendi ırkının dâhilerinin İslam ahalisine verdiği eserleri hatırlatmak için yayın yapıyordu. İstanbul'dan matbaa hakkında yazılan 14 Ocak 1741 tarihli Gazzatte de France nüshasında yer alan bir mektupta, "Askeri tebaaya ait çok sayıda eserin matbaada Türkçeye tercüme edilerek basılması" istenmektedir. Ancak o zamana kadar basılan bu on üç kitabın çoğu Coğrafya ve Tarih ile ilgili eserlerdi. Yine de doğrudan doğruya orduyla ilgili olan eser Usulu'l-Hikem'in bir parçasıydı. Durum böyle olmakla birlikte, Tarih ve Coğrafya ile ilgili eserler askeri boyutta, en azından askeriye ile ilgili olduğu için mesele siyaset boyutunda düşünülmüş

³ Mermutlu, a.g.m., s. 299-300.

⁴ Berkes, a.g.e., s. 64.

⁵ Mermutlu, a.g.m, s. 300.

⁶ Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 64

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

olabilir⁷.

Osmanlı Devleti'nde merkezileşme çabaları II. Mahmud'un saltanat yıllarına rastlamaktadır. Sultanın merkezileşmeye yönelik politikalarına destek olur düşüncesiyle, haberleşmenin geliştirilmesine önem verdiği anlaşılmaktadır. Avrupa'da hızla gelişen basının etkinliğini de dikkate alan Padişah, devlet eliyle bir gazete çıkarılmasına karar verdi. 1 Kasım 1831'de Osmanlı resmi gazetesi *Takvim-i Vekayi*'nin ilk sayısı yayınlandı⁸. Ancak bu, Osmanlı Devleti'nde yayınlanan ilk gazete değildi. 1820 yıllarında İstanbul ve İzmir'de Fransızca olarak yayınlanan gazeteler de vardı. Hatta Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından 1828'de Mısır'da *Vakai Mısriyye* yayınlanmaktaydı⁹. Paşanın bu başarısı Padişahın bu konuda daha güçlü bir siyasî organa sahip olmasını gerekli kılıyordu¹⁰. İlk önce Alexandre Blacque adlı bir Fransız yayın müdürü yönetiminde Fransızca *Moniteur Ottoman* adı altında çıkarılan gazete birkaç ay sonra *Takvim-i Vekayi* adlı ilk Türkçe nüshasını yayınladı¹¹. Böylece Türkçe olarak yayınlanan ilk gazete kurulmuş oldu. Ancak gazete devlete ait bir yayın organı olduğundan, sistemin isteği dışında hareket etme imkanı bulamadı. Buna rağmen yabancıların dikkatini çeken bir gerçek vardı ki, bu da hükümetin İstanbul'da çıkan gazeteleri ayırım gözetmeden açıktan beslediğidir. Bu şekilde hükümetten yardım alan dört Fransız, dört İtalyan, bir Yunan ve bir de Ermeni gazetesi vardı¹².

Bununla beraber *Takvim-i Vekayi* 1840'lı yıllara kadar Türkçe yayınlanan tek gazete olarak kaldı¹³. 1840 yılı resmi olmayan Türkçe gazetelerin yayına girdiği dönem olarak önem

⁷ Mermutlu, a.g.m. s. 300.

⁸ II. Mahmud'un projesinin, Mehmed Ali Paşa'nınkinden çok daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. *Takvim-i Vekayi*'nin Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, Ermenice ve Bulgarca nüshalarının çıkıyor olması buna delil olarak gösterilebilir [Koloğlu, O., "Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi", *Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi*, I, İstanbul (Tarihsiz), s. 70].

⁹ Lewis, B., *Modern Türkiye'nin Doğuşu*, Ankara 1984, s. 95; *Vekayi-i Mısriyye*, daha çok resmi bildirimleri, yasal uygulamaları ve Mehmed Ali Paşa'nın kendi çalışmalarını yansıtmak amacıyla yönelik bir yayın olmuştur (Koloğlu, Aynı makale, s. 69).

¹⁰ *Takvim-i Vakayi* içerik bakımından da *Vakayi-i Mısriyye*'den çok daha geniş ufuklu bir yapıya sahipti. İki gazeteyi karşılaştıran bir kimsenin devletin başkentinin İstanbul olduğunu anlaması kolaydır. Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da bir türlü yetinemeyip illa İstanbul'a egemen olmak istemesinin sebebi de bundan anlaşılır (Koloğlu, Aynı makale, s. 70).

¹¹ *Moniteur Ottoman*, Avrupa kamuoyunu Babiâli açısından oluşturmakta başarılı olmuştur. Buna karşılık Mehmed Ali Paşa'da karşı propaganda için *Vakayi-i Mısriyye*'nin Fransızcası olan "*Moniteur Egyptien*"i yayımlamaya başlamıştır (Koloğlu, Aynı yer.)

¹² Morel, E., *Türkiye ve Reformları*, İstanbul 1984, s. 181.

¹³ *Takvim-i Vakayi* 1922'ye kadar yaşamış, ilk dönemde gazetenin yayın kadrosu tümüyle Babiâli Tercüme Odası'nın elemanlarından oluşuyordu. Haftalık olmasına karşın bazen yılda 8 sayı çıkacak kadar düzensiz yayınlanmıştır. İlk otuz yılda 1560 sayı yerine 590 sayı yayınlanmıştır (Koloğlu, Aynı makale, s. 71).

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

kazanmaktadır. *Ceride-i Havadis*¹⁴ yayıncısı bir Türk olmamakla beraber, diplomatik bir olay dolayısıyla İngiliz ticaret ve gazete muhabirliği yapan ve bir İngiliz olan William Churchill tarafından çıkarılmıştı¹⁵. Bunun dışında Ağâh Efendi gayri resmi ilk Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahvâl'i 1861'de ve ikinci olarak da Tasvir-i Efkâr'ı 1862'de çıkarmaya başladı¹⁶.

Bu gelişmeden sonra Osmanlı eyaletlerinde gazetecilik mesleğine ilgi giderek arttı ve devletin her tarafından bir takım yerel yayın organları mantar gibi ortaya çıkmaya başladı. Bu yayın organları güç yettirebildikçe buldukları merkez dışından da haberler iletmeye çalıştılar. Ancak henüz yeterince güçlenmemiş olanlar bölgesel haberler ile yetinmek durumunda kaldı. Gazeteciliğin Meşrutiyet yıllarında siyasî faaliyetler sebebiyle önemli bir gelişme gösterdiği aşikârdır. Bu gelişme bir yandan dış etki altında kalan gurupların merkezle mücadelesinden, diğer yandan Osmanlı devleti topraklarına yapılan emperyalist saldırılardan dolayı güçlenerek devam etti. Bu şartlar altında olgunlaşan gazeteler bir müddet sonra da hayatın vaz geçilmez birer parçası haline geldi¹⁷.

Kıbrıs'ta Gazeteciliğin Başlangıcı ve Rum Kökenli Gazeteler

Matbaa Kıbrıs'a ilk kez 1878 yılında adanın idari yönetiminin Osmanlılardan İngilizlere geçmesiyle gelmiştir. Aynı yıl ilk Kıbrıs gazetesi (*Ceride-i Resmîye-i Kıbrıs*) yayımlandı. Osmanlı yönetimi sırasında (1571-1878) adada matbaa bulunmadığına dikkat edilmelidir. Resmi evrakların -devlet yazışmaları veya genelgeler- taş levhalara kazınması ve özel üretilmiş kâğıtlara tek tek basılması gerekiyordu ve ancak sınırlı sayıda üretilebiliyordu. Ayrıca edebî eserlerin yazma formda üretildiği ve günümüze ulaşan bu tür yazma eserlerin sayısının oldukça sınırlı olduğu da unutulmamalıdır. Osmanlı Türkçesi ve Rumca yayınlanan gazetelerin yurt dışından Kıbrıs'a ulaşmasının da mümkün olduğunu belirtmek gerekir¹⁸.

Tanzimat'ın önde gelen gazeteci, şair ve yazarlarından biri olan ve 1870'ler boyunca

¹⁴ *Ceride-i Havadis*'in ilk sayısı 1 Ağustos 1840 tarihini taşır. Devletten destek gören gazete 26 Eylül 1864'e kadar yayımlanan 1212 sayı ile kapandı (Koloğlu, Aynı makale, s. 75).

¹⁵ Takvim-i Vakayî'nin giderek resmîleşmesine rağmen *Ceride-i Havadis* daha çok politik, ekonomik ve siyasî haberlere yöneldi (Koloğlu, Aynı makale, s. 71).

¹⁶ Koloğlu, Aynı makale, s. 77-78.

¹⁷ Vilayet gazetelerinin işlevi hakkında bkz. Varlık, B., "Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri", *Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi*, I, İstanbul (Tarihsiz) s. 102.

¹⁸ Ahmet Yıkık, "The Ottoman Press as a Political and Literary Platform in Cyprus between 1878 - 1900", *Cahiers du Centre d'Études Chypriotes*, Sayı: 50, 2020, s. 351-352.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

adada sürgün olarak kalan Namık Kemal 'e göre: "Gazeteleri almak hiç de kolay değil. Ancak bana postayla gazete gönderdiklerinde gerçekten minnettar hissediyordum."¹⁹

Fransız, İngiliz ve diğer yabancı devletlere ait gazeteler adaya Larnaka'daki konsoloslukları aracılığıyla ulaşmaktaydı. Kısacası, adanın Müslüman ve Ortodoks nüfusu arasındaki okur-yazarların yurt dışından getirilen gazetelere erişimi sınırlı olsa da, Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta matbaa olmadığından söz konusu toplumlar adına adada hiçbir gazete yayınlanmıyordu. Matbaa, ilk defa Kıbrıslı Rum öğretmen, yazar ve gazeteci Theodoulos Constantinides'in girişimiyle Kıbrıs'ta tanıtıldı. Önce Lübnan'ın Antoura eyaletindeki Fransız kolejinde, ardından İskenderiye'de eğitim gören Constantinides, Kahire'deki İskenderiye Başpiskoposluğu (İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesi) bünyesindeki Yunan okullarında Yunanca öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Boş zamanlarında Kahire gazetesi ve Evrepi dergisini çıkardı. Kıbrıslı Rum bağışçılardan ve Yunan kökenli Mısırlılardan - özellikle Mısır'da kurulan *Kipriaki Adelfotita*'dan ("Kıbrıs kardeşliği") mali destek istemesi, bu mesleki deneyimi Kıbrıs'a geri götürme arzusuydu. Kampanyası başarılı oldu ve aldığı bağışlarla Constantinides bir matbaa ile Larnaka'ya döndü. Başlangıçta, bir gazetenin yayınlanması için Larnaka Türk paşasından izin aldı. Ancak Kıbrıs'a dönüşünden kısa bir süre sonra ada İngiliz egemenliğine girdi ve bu kez ilk İngiliz Valisi Sör Garnet Wolseley'den tekrar yayın hakkı istedi. Wolseley makalenin Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanması şartıyla izin verdi. Bu girişim sonrasında Kıbrıs basın tarihi, Kypros (Kıbrıs) başlıklı "ikiz" bir gazetenin her iki dilde ve tek bir baskıda basılmasıyla başlamıştır²⁰.

Kypros'un ilk sayısı 29 Ağustos 1878'de Larnaka'da çıktı. Bir seferde 1000 adet satıldı. Bununla birlikte, ekonomik olarak yayın hayatına dayanamayan gazete 1892'ye kadar önce aynı formatta, sonra yalnızca İngilizce olarak yayınlamaya devam ettirildi. Sonunda İngiliz Henry King & Co. şirketi gazeteye el koydu. Larnaka, yaklaşık yirmi yıl boyunca Kıbrıs gazeteciliğinin dizginlerini elinde tutmaya devam etti. Şehirde haftalık Kypros (Kıbrıs) gazetesinin yanı sıra Neon Kition ("Yeni Kitium"), Stasinós, Enosis ("Union"), Horkatis ("Köylü"), Neon Ethnos ("Yeni ulus") dergileri de yayınlandı²¹.

Larnaka'nın ardından 1880'de Limasol şehrinde de ilk matbaa ve ilk gazete kuruldu.

¹⁹ Yıkık, a.g.m., s. 352.

²⁰ Yıkık, a.g.m., s. 352.

²¹ Yıkık, a.g.m., s. 353.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Yine Rumlar tarafından kurulan gazetenin adı Alithia ("Gerçek") oldu. Ardından Salpix ("Trompet") ve Diavolos ("Şeytan") gazeteleri çıkarıldı. Lefkoşa ilk matbaasını 1882'de Constantinides'in Neon Kition'unu transfer ederek çıkardı. O dönemin ihtiyaçları için yeni ve modern bir başka matbaa kuruldu. Başkent Lefkoşe'de Phoni Tis Kiprou ("Ses") gazetesi George Nicopoulos tarafından kuruldu. Ses Gazetesi, aslında yukarıda bahsi geçen Stasinios'un halefiydi. Lefkoşa'da ayrıca şunlar da yayınlandı: Evagoras, Embros ("Önde"), Eleftheria ("Özgürlük") ve Patris ("Vatan"). Girne'deki ilk gazete, George Stavrides'in (1898) şiirsel bir ölçüyle yazdığı ve yine Lefkoşa'da yayınlanan yergi gazetesi Ragias'tı. O dönemde Kıbrıs Rum basını, ulusal duyguları güçlendirmede, ahlaki ve sosyal çöküşle yüzleşmede ve devletin Kıbrıs halkını tüketen ağır vergilendirme politikasına meydan okumada önemli bir rol oynadı²².

Kıbrıs'ta Türk Kökenli Gazetelerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkçe Gazeteler

Yukarıda bahsi geçen Kypros-Cyprus hem Yunanca hem de İngilizce olarak yayınlanan ilk gazeteydi. Makaleleri tipik olarak milliyetçiydi ve Yunanistan'la Birleşme yönündeki sürekli talepleri doğal olarak Kıbrıslı Türkler arasında kaygı uyandırdı. Türkler, Kıbrıslı Rumların taleplerine karşı çıkarak kendi gazetelerini çıkararak çıkarlarını korumaya çalışmıştır. Türk sermayeli ilk Kıbrıs Türk gazetesi 11 Temmuz 1889'da Lefkoşa'da yayınlandı. Haftalık olarak çıkan Saded ("Sayı") adlı gazete, Kasabalı Mehmed Emin Efendi tarafından neşredildi. Gazete oldukça kısa bir süre yayın hayatında kaldı, 14 Kasım 1889'da sadece 16 sayıdan sonra yayınına ara verdi²³. İkinci – ve tarihsel olarak en önemli – Kıbrıs Türk gazetesi Zaman("Zaman") olmuştur. Dernek kuran bir grup Kıbrıslı Türk aydın ve din adamı tarafından kurulmuş ve Zaman adını verdikleri özel bir basının kurulması için çağrıda bulunarak gerekli sermayeyi toplamıştır. 25 Aralık 1891'de finansman sağlayan Tuccarbasi Derviş Efendi gazetenin sahibi oldu. Zaman'ın, Kıbrıs Rum basınının ifade ettiği görüşlere karşı çıkmak amacıyla yayımlandığı yazılan yazılardan anlaşılmaktadır. İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele, Türk dilinin ve Kıbrıs Türk ulusal kimliğinin korunması ve adı Türkçe olan diğer Kıbrıs Türk gazetelerine karşı fikri mücadele Zaman'ın ilk sayısındaki başyazarının ana konularıydı. Kıbrıs Türk gazetelerinin ilk yayın döneminde, Neo-Türklerin

²² Yıkık, a.g.m., s. 353.

²³ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Sultan'ın imparatorluğuna karşı hareketi tüm hızıyla devam ediyordu. Bu çatışma sonunda her iki kampın da destekçilerinin bulunduğu Kıbrıs'a da sıçradı. Daha muhafazakâr unsurlar padişahı desteklerken, daha provakotör unsurlar Jön Türk hareketini destekledi. Zaman, Sultan II. Abdülhamid'i (1876-1909) partizan birşekilde destekledi ve karşılığında Padişah, Derviş'e aylık ödeneği de dahil olmak üzere paşa unvanı verdi. Ancak Türk Cemiyeti'nin diğer üyeleri bu siyasi duruşa itiraz ettiler ve gazetenin editörü Ali Reza'yı padişah aleyhine yazılar yazmaya teşvik ederek Hacı Derviş'in unvanını ve harçlığını kaybetmesine neden oldular. Zaman 2 Eylül 1900 tarihine kadar yayın hayatına devam ederek 423. sayısına ulaştı²⁴.

Padişah taraftarları ile Jön Türkler arasındaki çatışmadan, Hacı Derviş karşıtlarının kurduğu ve başkanlığını Kufizade Asaf Bey'in yaptığı Yeni Zaman ("Yeni Zamanlar") doğdu. İlk sayısı 22 Ağustos 1892'de yayınlandı. Sadece 28 sayı çıkan haftalık bir gazeteydi. Ocak 1893'te Yeni Zaman, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini destekleyen Kıbrıs Rum gazetesi *Phoni tis Kiprou'ya* ("Kıbrıs'ın Sesi") karşı bir dizi makale yayınladı. 22 Şubat 1893'te yayınına ara verdi. Kufizade Asaf Bey, arkadaşlarıyla birlikte yeni bir haftalık gazete olan Kıbrıs'ı ("Kıbrıs") kurdular ve ilk sayısını 6 Mart 1893'te çıkardılar²⁵.

Kıbrıs önce padişahı desteklediyse de daha sonra politika değiştirerek desteğini Jön Türklere çevirdi. Gazete beş yıl boyunca ayakta kaldı ve geniş bir tiraj elde etti, ta ki Sultan II. Abdülhamid nihayet sahibine rüşvet vererek gazeteyi kapatmayı başarana kadar. Böylece Kıbrıs, 318 sayıdan sonra 1898'de yayınına ara verdi. 1900'de kapatılana kadar Ahmet Tevfik iki hiciv gazetesi-Kokonoz ("Çirkin Yaşlı Kadın") (1896-1897 ve 1910) ve Akbaba (Akbaba) -ve üç gazete Feryat'tan (Ağla) adlı gazeteleri çıkarmaya muvaffak oldu. Son bir gazete olarak da Maabir ("Yol") ve El Burhan ("Tanıklık"). Böylece Kıbrıs Türk basınının ilk on yılında toplam on bir gazete yayımlandı²⁶.

Osmanlı Ermenilerinin Kıbrıs Basınındaki Rolü

Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi (Konstantinopolis) ile eyaleti (Mısır) arasında var olan rekabet, hem Türk matbaalarının kurulması hem de ilk Türkçe gazetelerin

²⁴ Yıkık, a.g.m., s. 356.

²⁵ Yıkık, a.g.m., s. 356.

²⁶ Yıkık, a.g.m., s. 356.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yayınlanmasıyla ilgilidir. Osmanlı Devleti'nde Türk edebî eserlerini Arap alfabesiyle basan ilk matbaa, III. Resmî adı “Dar-ut-Tiba’at-ül-Amire” olan matbaa, halk arasında “Basmahane” (basmahane) olarak biliniyordu. Mısır'daki ilk matbaa, 1822'de Muhammed Ali tarafından kurulan Kahire'deki Bulak Matbaası'dır. Arapça yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Vaka-i Misriye ("Mısır Olayları"), Beyannameler, hukuki uygulamalar ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın resmi emirlerini yayınlamak üzere 1828'de yayımlanmıştır. Haftalık olan gazetenin sol sütunu Arapça, sağ sütunu Türkçe idi. Yaklaşık 600 olan gazete Hidiv İsmail Paşa (1863-1879) dönemine kadar çift dilli yapısını korumuş, sonrasında ise sadece Arapça olarak yayımlanmıştır²⁷.

Osmanlı Devleti'nde Arapça harflerle çıkan ilk Türkçe gazete, 1831 yılında II. Mahmut döneminde yayın hayatına başlayan Takvim-i Vakayi'dir. Gazetenin 5000 adet basılan ilk sayısında gazete, iç ve dünya meselelerini olduğu gibi halka duyurmakla yükümlü bir kamu muhbiri rolünü anlatmıştır. Yinelemek gerekirse, 19. yüzyılın sonlarına kadar Kıbrıs'ta matbaa makineleri yoktu ve tüm resmi devlet belgeleri litografik olarak basılıyordu - çok daha yavaş ve daha büyük masrafla. Taş plakaların kullanıldığı daha önceki yöntem, sonunda metal yazının kullanıldığı bir teknikle değiştirildi, ancak Arap dilinin özelliği nedeniyle bu yöntemin uygulanması zor kaldı. Ermeniler, Arap dilindeki tüm olası harf kombinasyonlarına karşılık gelen 337 karakter yaratarak bunu başarıyla yapan ilk kişilerdi. Bu yöntem Hidiv İsmail Paşa tarafından muhtemelen 1880'lerde Konstantinopolis'ten Mısır'a, 1900'lerde Mısır'dan Kıbrıs'a getirilmiştir²⁸. Kıbrıslı Türklere yardım etmek için, muhtemelen Türk Hükümeti'nin baskısıyla, adanın İngiliz yöneticileri Kıbrıs'a Arapça karakterli matbaalar da sokmaya çalıştılar. Ekipmanı Mısır'dan temin etmek için İstanbul'daki bir İngiliz Büyükelçisi görevlendirildi - bu görev 1882'de tamamlandı²⁹.

Arapça dizgi temin edildikten sonra, Minas Gregorian adlı bir Ermeni zanaatkar Kıbrıs'a geldi ve üç Türk ile birlikte, Devlet Matbaası'nın Türk çalışanlarına yeni bir yöntem öğretti. Bu yöntemle Kıbrıs Türk Basınının ve Kıbrıs Türk gazeteciliğinin temelleri atılmış oldu. Aşağıdaki kayıtlar, Ermenilerin hem Türk resmi belgelerinin tercümesinde hem de Kıbrıs'ta Türk matbaacılarının kurulmasında oynadıkları önemli rolü kanıtlamaktadır: 21 Ağustos

²⁷ Yıkık, a.g.m., s. 354.

²⁸ Yıkık, a.g.m., s. 354.

²⁹ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1878'de Stephen Haicus Apisoghom Utidjian, Devlet Belgelerinin Baş Çevirmenliği pozisyonuna atandı (Türk), yıllık 300 £ maaşla. Minas Krikoryan, 4 Mayıs 1885'te yıllık 60 sterlin maaşla Türk Matbaası olarak atandı. İbrahim Hassan Şefki, 26 Kasım 1884'te yıllık 24 sterlin maaşla Türk Matbaa Çırağı olarak atandı. Kasım bin Ali de 21 Kasım 1885'te 24 sterlinlik yıllık maaşla Türk Matbaacı Çırağı olarak tayin edildi. 11 1930 yılına kadar Ermeniler, Sömürge İdaresi Bürolarında ve devlet matbaasında tercüme, matbaa ve dizgi işlerinde çalıştırılırken, İngilizler 1930'dan itibaren Kıbrıslı Türkleri bu işler için eğittiler ve gazetelerin başına getirdiler³⁰.

Ermeniler, Türkçe matbaanın kurumsallaşması, resmi belgelerin Türkçeye çevrilmesi ve adada ilk Türkçe gazetelerin yayımlanmasıyla Kıbrıs'ın kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Son araştırmalardan, Türkçe dilinde (eski Türkçe-Arapça) ilk Kıbrıs gazetesinin bir Türk tarafından değil, aslen Türkiye'den sürülen bir Ermeni tarafından çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Önce Kahire'ye seyahat ederek, İngiliz işgalinin ardından Kıbrıs'a sığınan Alexan Sarafian, 1880'de Larnaka'da sadece beş sayı çıkardıktan sonra Henry S. King & Co tarafından satın alınan Ümid ("Umut") adlı gazetenin baş editörlüğünü yaptı.

Osmanlı vatandaşı Ermeniler tarafından çıkarılan ikinci Kıbrıs Türk gazetesi Dik-el Shark ("Rooster of the Doğu") adlı gazeteydi. 16 Haziran 1889'da Alexan Sarafian tarafından kurulan bu gazetelerin hiçbir nüshası günümüze ulaşmamıştır³¹.

Sonuç

Osmanlı Devleti'nd 1830'lu yıllarda başlayan gazete yayın faaliyetleri devlet gazetesi olan Takvim-i Vekayi ile resmileşmiştir. Ancak Osmanlı Devleti çatısı altında gayrimüslim vatandaşlar birçok gazete çıkarmaktaydı ve bu gazeteler hem Müslim ve hem de gayrimüslimler tarafından takip edilmekteydi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Fransız gazetelerine benzer bir gazete çıkarmak için başlattığı teşebbüs, Takvim-i Mısriyye adlı gazetenin doğuşunu hazırlarken, Osmanlı Devleti de bu gazeteyi etkisiz kılmak amacıyla Takvim-i Vekayi'yi çıkarmaya başlamıştı. Bu tarihten sonra Osmanlı topraklarında gazeteler mantar gibi türemeye, her grup ve her millet kendi dilinde gazeteler neşretmeye başladılar. Bu da Osmanlı gazeteciliğinin gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur.

³⁰ Yıkık, a.g.m., s. 355.

³¹ Yıkık, a.g.m., s. 355.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İstanbul'a yayınlanan gazetelerin bir çoğu eyaletlerde de kurumsallaşma yoluna gitmiş ve özellikle tüccarların ve konsolosların yoğun olarak bulunduğu Kıbrıs, bu gazetelerin basım merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kaynaklar

Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 64.

Cahiers du Centre d'Études Chypriotes, Sayı: 50, 2020.

Duman, Hasan, İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1828-1928), İstanbul 1986.

Gülensoy, Tuncer, "Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Bir Bakış", *Türk Kültürü*, Sayı: 407, Ankara 1997.

Koloğlu, Orhan, "Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi", Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul (Tarihsiz).

Lewis, Bernard, *Modern Türkiye'nin Doğuşu*, Ankara 1984.

Mermutlu, Bedri, "The Politic Meaning of Ottoman Printing House", *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 15, Sayı: 15, 2008.

Morel, Eugene, *Türkiye ve Reformları*, İstanbul 1984.

Varlık, Bülent, "Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri", Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul (Tarihsiz).

Yıkık, Ahmet, "The Ottoman Press as a Political and Literary Platform in Cyprus between 1878-1900", *Cahiers du Centre d'Études Chypriotes*, Sayı: 50, 2020.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

LAKOTA KIZILDERİLİLERİNİN DİRİLİŞ ÜMİTLERİNİN KIRILIŞI VE SON DANS

* Seyda Gül SÖNMEZ
** Mehmet YILDIRIM
*** Emel ERDEĞER
**** Mehmet ASLAN
***** Seyfettin KAYA

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Seyda Gül Sönmez, Mehmet Yıldırım, Emel Değer, Mehmet Aslan, Seyfettin Kaya, “Lakota Kızılderililerinin Diriliş Ümitlerinin Kırılışı ve Son Dans”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 31-55 .

Apa: Sönmez, S. G., Yıldırım, M., Değer, E., Aslan, M., Kaya, S. (2023), “Lakota Kızılderililerinin Diriliş Ümitlerinin Kırılışı ve Son Dans”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 31-55.

Özet

1890’larda Amerikan yerlilerinin Amerika Birleşik Devletlerinin işgal etmiş olduğu Kızılderili topraklarında sürdürdüğü katliam ve yok etme siyaseti karşısında yalnız ve çaresiz kalan yerliler kendilerine sunulabilecek her türlü yardımı koşulsuz kabul edecek kadar acizdiler. Amerikan Yerlileri, söz konusu yıllarda ABD’nin dayatmalarına karşı amansız bir mücadele vermekteydiler. Aniden ortaya çıkan bir kişinin peygamberlik iddiası tam da bu zamana rast gelmiştir. Bu rast geliş her ne kadar Amerikan hükümetinin bir oyunu gibi görünse de sözde peygamber iddiasında bulunan kişinin arkasından gidenlerin hemen hepsi Amerikan ordusunun silahları altında can vermiştir.

Bu makalede Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı asimilasyon ve yok etme politikalarına son bir direnç sağlamak amacıyla Yerlilerin peşine takıldıkları sözde peygamberin uyguladığı son dans üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Yerli, Lakota, Gost Dance, Katliam.

Abstract

In the 1890s, the Native Americans, who were alone and helpless in the face of the massacre and destruction policy carried out by the Native Americans on the Indian lands occupied by the United States, were so helpless that they would accept any help that could be offered to them unconditionally. Native Americans were fighting a relentless struggle against the impositions of the USA in those years. A person's claim to prophecy, which suddenly appeared, coincided with this exact time. Although this coincidence seems like a trick of the American government, almost all of those who followed the person who claimed to be a prophet died under the guns of the American army.

* Müdür Yardımcısı, Şahinbey Bahattin Kayalı İlkokulu, seydagulsonmez86@gmail.com, Orcid no: 0009-0003-6583-6853

** Okul Müdürü, Şehitkamil İmam Çoban İlkokulu, mehmetyildirim274863@gmail.com, Orcid no: 0009-0005-2504-3431

*** Müdür Yardımcısı, Şehitkamil Kaşibeyaz Ortaokulu, erdegeremel28121828@gmail.com, Orcid no: 0009-0001-8005-5559

**** Müdür yardımcısı, Karacaoğlan ortaokulu, maslandero@gmail.com, Orcid no: 0009-0002-8070-8713

***** Okul müdürü, Aydınlar ilkokulu, kayaseyfetin941@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-7235-0076

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

This article will focus on the last dance performed by the so-called prophet, which the Indians followed in order to provide a final resistance to the policies of assimilation and annihilation implemented by the United States.

Keywords: America, Native, Lakota, Gost Dance, Massacre.

Giriş

Büyük Sioux Koruma Alanı'nda ve daha sonra altı küçük kampda yaşayan Lakotalar, 1881 yılından sonra, beyaz kültüre asimilasyonda farklı aşamalarda ydılar. 1850'lerden beri zaten beyazlarla birlikte yaşadıkları için Loafer'lar adını alan Lakotalar vardı. Lakotaların bir kısmı 1860'larda, bir kısmı 1870'lerde ve son kısmı ise 1880'lerde olduđu gibi işgalci AbD'nin kurmuş olduđu kamplara yerleşti. Bu yerleşenler arasında çok kaba bir ayırım yapıldığında ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır:

Daha uzun bir süre kampta yaşayanlar, beyazların **ilerici** (vatanlarını beyazlara istekli olarak terk edenlere verilen addır) olarak adlandırdıkları grup, kamp civarına yeni gelen ve gerici (vatanlarını beyazlara satmayanlara verilen addır) insanlar olarak kabul edilen grubu oluşturan iki gruptan bahsedilebilir. Ancak bu, çok basit bir tablodur, çünkü 1860'lardan beri kampta yaşayanlar arasında ilerici olmayanlar olduđu gibi, 1880'lerde rezerve taşınanlar arasında da ilericiler vardı. Ayrıca, kimin gerçekten ilerici olduğunu ve kimin olmadığını kesin olarak söylemek neredeyse imkansızdı¹.

Beyazlar tarafından kurulan bu yapay bölünme, 1880'ler boyunca varlığını sürdürdü ve beyazların bir icadı olmasına rağmen, Lakotaların günlük yaşamlarını etkilemeye başladı. Beyaz yetkililerin bir halk olarak Lakotaların birliğini bozmaya yönelik çabalarına ve kısmi başarısına rağmen, 1880'lerin sonunda sıradan bir Kızılderili'nin şefi veya muhtarı olmadan kabile topluluđu dışında yaşayamayacakları açıktı. Beyazın anladığı ve istediği gibi bireycilik, Lakota toplumunda henüz kök salmamıştı. Bu nedenle, kabile yapısını ve şeflerin gücünü yıkmak için gösterilen tüm çabalara rağmen, “Standing Rock Reservation”undan Ajan James McLaughlin, “Kızılderililerle şefleri aracılığıyla anlaşmanın, Kızılderililerle birey olarak ilgilenmeye çalışmaktan çok daha kolay olduğunu...” söylemiştir².

En dikkate değer şeflere bakıldığında ilerici ve gerici ayırımının anlaşılması biraz daha

¹ Amerika Birleşik Devletleri, Lakotalar arasından topraklarını ABD'ye ve onun yerleşimcilerine terk ederek, kamplarda yaşayanları “ilerici” olarak adlandırırken, vatan toprağını terk etmeyerek kamp yaşamını reddedenleri ise “gerici” olarak nitelendirmekteydiler.

² Stephen D. Younking, Prelude to Wounded Knee: The Military Point of View, *South Dakota History*, Vol. 4, No. 3, 1974, p. 340-341.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

kolaydır. Bu bölünme, tüm Lakota yerleşkelerinde meydana geldi, insanlar her zaman yaptıkları gibi şeflerinin izlerini takip etmiştir. Daha da önemlisi, beyazlar ilerici bir şefi takip eden insanları ilerici olarak görüyorlardı ve bunun tersi de geçerliydi. Dolayısıyla beyazlar için, örneğin Oturan Boğa'nın köyünde yaşayan bir kişi, Oturan Boğa gibi değildi. Oturan Boğa, bir tıp adamı olmasına rağmen, Standing Rock'ta önde gelen ilerici şefken Gall ve John Grass (Pheí) önde gelen ilericilerdi. Pine Ridge'de, Kızıl Bulut ve Büyük Yol (Çhákú Thäka) gericilerdi ve gençler genellikle bunlara yöneliyordu.

Atından Korkan (Thášøke Khókiaphi), Küçük Yara (Thaópi Cík,ala) ve Amerikan Atı (Wašícü Thašüke) toplumlarına önderlik eden ilericilerdi. Hump (Cákáhu) ve Big Foot (Sí Thäka), Cheyenne Nehri Kampunda ise gerici önderler olarak bilinirlerdi. Bunlara önderlik edenler arasında Rosebud'da bulunan Two Strike (Nüpa Aphápi) ve Crow Dog vardı. Benekli Kuyruk'un 1881'deki ölümünden sonra, Rosebud'daki ilericiler arasındaki liderlik çok belirsizdi. Bunlar o zamanlar sadece en dikkate değer liderler olsalar da, bu lider bolluğu bize bir dereceye kadar Lakota halkı içindeki bölünmeyi de göstermektedir³.

İşgalci Amerikan hükümeti 1883'te geleneksel Lakota dini törenlerini yasakladı. On dokuzuncu yüzyılın son güneş dansları 1882'de Pine Ridge'de ve bir yıl sonra Rosebud'da yapıldı. Bu, Lakota toplumu için çok büyük bir darbe oldu, çünkü din ve dini törenler her zaman günlük hayatlarının bir parçası olmuştu. Bu törenler yasaklandığında, temel bir kültür kaybedilmiş oldu. Ancak Lakotalar geleneksel uygulamalarını gizlice sürdürmeye çalıştılar, ancak güneş dansı gibi büyük dini törenlerin zamanı bitmişti. Bu da birçok Lakota'nın dini asimilasyona maruz kalmasına sebep oldu ve misyonerler tarafından onlarca yıldır vaaz edilen ancak daha önce birçok Lakota tarafından reddedilen Hıristiyanlığa geçişleri hızlandırdı. Ancak gerçek şu ki, birçokları için Hıristiyan Tanrısı, diğer Lakota tanrıları arasında başka bir tanrısal varlık olarak kaldı. Böylece 1880'lerin sonunda Lakota halkı da farklı dini gruplara ayrıldılar. Hristiyanlar, Hristiyanlık ile geleneksel inançlar arasında bir denge kurmaya çalışanlar ve eski inanç sistemini devam ettirmeye çalışanlar⁴.

Kamplarda, Lakotaların hayatı hızla değişti. Bununla birlikte, 1880'lerin sonunda henüz beyazların beklediği kadar iyi asimile edilmemişlerdi. Gericiler Lakotalar, gerilimleri sürekli

³ George E. Hyde, *A Sioux Chronicle*, Norman, Oklahoma 1956, p. 152-153.

⁴ Charles A. Eastman, *The Soul of An Indian. An Interpretation*, Boston, Massachusetts, 1980 (orig. 1911), s. 4-5 ve 18-21.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

canlı tutmaktaydılar. Kızılderililer ve beyaz ajanlar arasında olduğu kadar Lakota halkı içinde de gerilimler vardı. 1880'lerin sonlarında Lakotalar korkunç bir kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Avlanacak av hayvanı kalmadı, mahsuller yıldan yıla azalmaya başladı ve Lakotalar'ın sıkıntısını artıran işgalci hükümet, yıllık ödenek miktarını azalttı ve teslimatını erteledi. Yemeklerdeki kesinti, kısmen yeterli hükümet fonlarının eksikliğinden kaynaklandığının ileri sürülmesine sebep oldu. Yemeklerin kısılması, hastalıkların artmasına ve kıtlığın yoksullaşmayı artırmasına neden oldu. Bu da hızlı bir ölüm döneminin yaşanmasıyla sonuçlandı. Lakotalar arasında 1890 yılında yapılan nüfus sayımı bu gerçeği ortaya koydu ve Beyaz adamın istediği gibi Lakota sayısının beklenenden daha az çıkmasını sağladı. Beyaz adam bu düşüşü hemen 1889 tarihli Sioux Yasası'na dahil etmek suretiyle Lakotalara daha az yiyecek tedarikinde bulunma kararı aldı. Artık Büyük Sioux Kampının nüfusu neredeyse yarıya inmişti. Bu da yıllık sığır eti ödeneğini önceki miktarın neredeyse yarısına indirileceği anlamına gelmekteydi. Karnelerdeki kesinti aslında bir politikanın parçasıydı. İşgalci ABD, Lakotalıların hayatta kalmak için tek çare olarak çiftçiliğe yönelmelerini ve kendi kendine yeterliliğe ulaşmanın tek yolunun da kendi emekleri olacağını anlamalarını sağlamak istiyordu. Bu sebeple sürekli olarak işgal hükümeti tarafından temin edilen yiyeceğin azaltılması gibi bir politika belirlenmişti. Lakotaların direnmesi halinde ise işgal hükümeti önce yiyeceğin kademeleri olarak azaltılmasını ve ardından da açlığı kullanmayı bir hükümet politikası haline getirmişti. Aralık 1890 gibi geç bir tarihte Senatör Henry L. Dawes, bir Kızılderiliye iş yaptırmanın tek yolunun açlık olduğunun anlaşıldığını belirtmiştir.⁵

İşgal hükümetinin uyguladığı kesintiler sayesinde ortaya çıkan kıtlık, beraberinde yıkıcı salgınları da getirmiştir. Ayrıca, Great Sioux Kampı'ndaki Lakota nüfusunun planlı olarak azaltılması büyük endişeye neden oldu. 1889'da kurulan Sioux Komisyonu, yeterli imza toplamak için Lakotalara birçok vaatte bulundu. Ancak hükümet, Komisyon'un vaatlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmedi. Büyük Sioux Koruma Alanı'nın bölünmesini gerçekleştirdi. 1890'da Great Sioux Kampı'nın bölünmesi gerçekleştirildiğinde, birçok Lakota bunu beyaz adamın güvenilmezliğinin nihai bir kanıtı olarak kabul etmiştir.⁶

⁵ James Mooney, *The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890* (orig. The 14th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1892- 1893, Washington D.C. 1896), Lincoln, Nebraska 1991, pp. 780-781.

⁶ Edward Lazarus, *Black Hills, White Justice. The Sioux Nation Versus the United States, From 1775 to the Present*, Harper Collins Publishers, New York, N.Y. 1991, pp. 112-113.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Great Yerleşke'nin bir zamanlarki bağımsız savaşçıları, daha iyi bir gelecek için çok az umutları olan buna karşılık, yoksul ve çaresiz mahkumlar haline gelmişlerdi. Ancak 1888-1889'da Lakotalar yeni bir umutla uyandılar. Batıda bir yerlerde bir Mesih, Kızılderililer için daha iyi bir gelecek hakkında vaaz veriyordu. Binlerce Kızılderili'nin onu dinlediği bildirildi. Bunun üzerine kurtuluşa koşacaklarını ümid eden Lakotalar, Kızılderililer için vaat edilen harika şeyler hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verdiler.

Canlandırma Hareketleri ve Kültürel Çatışma

1880'lerin sonlarında birçok Kuzey Amerika Kızılderili kabilesi arasında yayılan hayalet dansı, yalnızca Amerikan Kızılderililerinin tarihinin bir özelliği değildi. Yerli halklar Avrupa'nın yayılması ve sömürgeciliği ile karşı karşıya geldiklerinde tüm dünyada benzer fenomenler meydana gelmişti⁷. Kuzey Amerika hayalet dansının kökleri, Kızılderili ve Avrupa-Amerika kültürleri arasındaki bu çarpışmada ve yıkımda aranabilir⁸.

Avrupalılar ve Kuzey Amerika örneğinde olduğu gibi, Avrupalı-Amerikalılar, yerli kültürlerin tamamını kendi kültürleriyle değiştirmeye çalıştılar. Yerli halklar arasında bu, kültürel bir çatışma ve savaşla sonuçlanan güçlü bir direnişe neden oldu. Zayıf kültür, daha güçlü olanın, yani Avrupalı-Amerikan kültürünün taleplerine boyun eğmek zorunda kaldığından sonunda bu çatışma, kültürel asimilasyona yol açtı⁹.

Avrupalılar ve Avrupalı-Amerikalılar yerlilerin siyasi, askeri, ekonomik ve dini direnişini kırmaya muvaffak olduklarını zannettiklerinde, genellikle beklenmedik bir direniş biçimiyle karşılaşmışlardır. Belirli bir toplumun yapısı ezildiğinde veya o toplum artık geleneksel direniş biçimlerini sürdürme gücüne sahip olmadığında, bir din peygamberi aracılığıyla yeni imkanlara kavuşturulurlardı. Bu peygamber liderler daha sonra yeni, baskın kültürden kaynaklanan yönleri kendi geleneksel kültürleriyle birleştirmek suretiyle ortaya çıktıkları toplumun aksayan yönlerini düzeltmeye ve böylece yeni bir umut ışığı olmaya çalışıldılar¹⁰.

Bu “dini-peygamber” kitle hareketleri dünyanın her yerinde meydana geldi. Bunlardan

⁷ Jukka Siikala, *Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements*, Helsinki Finland 1982, p. 15.

⁸ Alexander Lesser, *Cultural Significance of the Ghost Dance*, *American Anthropologist*, Vol. 35, 1933, p. 115; Simone Clemhout, *Typology of Nativistic Movements*, *Man*, No. 7, 1964, p. 14.

⁹ Siikala, a.g.e., p. 15.

¹⁰ Thomas W. Overholt, *The Ghost Dance of 1890 and the Nature of the Prophetic Process*, *Ethnohistory*, Vol. 21, No. 1, 1974, pp. 38-58.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

sadece birkaçını saymak gerekirse, on yedinci yüzyılın sonlarında Amerikan Kızılderilileri Pueblolar arasında, on sekizinci yüzyılın sonlarında Iroquoiler arasında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Shawnee arasında, benzer hareketler meydana geldi. Afrika'da da benzer hareketler ortaya çıktı, Afrika'nın Mau Mau'su, Çin'in Taiping'i, Polinezya'nın Mamaia'sı ve Yeni Zelanda'danın Hau Hau'su dünya çapındaki bu iddialardan bazı örneklerdir. Tüm bu hareketler tipik olarak muazzam kültürel değişimin bir sonucu olarak ve bir kültürel krizin ortasında doğmaktadır ki günümüzde bunlara kriz kültürleri de denilmektedir¹¹.

Bu tür hareketler esas olarak baskın kültürden kurtulmayı ve geleneksel yaşam biçimlerini restore etmeyi amaçlamaktadır. Din, dini törenler ve dini bir peygamberin yardımıyla, fatihlerin olmadığı yeni bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. Tipik olarak dünyanın yıkımı önceden bildiriliyordu ve daha sonra onun yerine peygamber veya Mesih tarafından vaat edilen dünya gibi yeni bir cennet gelecekti. Bu hareketler aynı zamanda eskatolojik veya mesihsel hareketler olarak da adlandırılabilir. Bir mesih doktrini genellikle bir barış doktrinidir. Müminlerin sadece dua etmeleri, belli törenleri yapmaları ve beklemeleri bu değişimin gelmesi için yeterlidir. Beyazların yenedünyadan dışlanmış olması, beyazlara karşı duyulan nefreti yansıtmaz. Çoğu zaman, eski yaşam tarzının beklenen geri dönüşünün yerine getirilmesini sembolize eder. Mesih hareketlerinden önce her zaman "zor zamanlar" olarak tanımlanabilecek sosyo-kültürel bir durum gelir. Bu hareketlerin doğuşunun özel bir sebebi, geniş bir ruhsal, fiziksel ve sosyal yoksunluk hissinin yanı sıra sosyal çözülme duygusudur. Bir toplum, kültürün geleneksel olarak yaşamı tatmin edici kılan yönlerine artık ulaşamadığında, sonuç çaresizlik olur. Bir mesih hareketinin çekiciliği, daha önce yaşama zevk veren tüm şeyleri içermesidir. Bu şeyler kaybolduğunda, sonuç toplumun yaygın yoksul durumudur¹².

Bu hareketlerin veya dinlerin kökleri Avrupalılar ve Yerliler arasındaki çatışmaya dayandığından ve esas olarak Yerli halklar arasında ortaya çıktıklarından, yerli hareketler olarak da adlandırılırlar. Antropolog Ralph Linton, yerlici bir hareketin genellikle bir kişinin dini bir peygamber rolünü üstlenmesi ve bir grup insanın onun mesajını ve konumunu kabul etmesiyle başladığını iddia eder. Bu hareketler güçlü bir şekilde doğaüstüne dayanır. Bu hareketlerde yeni milenyum, eski yaşam tarzından alınan modele dayanmaktadır. Toplumun

¹¹ Anthony Wallace, *Revitalization Movements*, *American Anthropologist*, Vol. 58, 1956, p. 264.

¹² Siikala, a.g.e., pp. 18-19.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

üyeleri, atalarının yaşadığı tüm durumu ve koşulları yeniden yaratabileceklerine inanırlar. Atalarının yaşamının, yaşamı iyi ve tatmin edici kıldığı düşünülen yönlerini yeniden yaratmaya çalışırlar¹³.

Bu hareketlerin amacı eski yaşam biçimini yeniden canlandırarak daha tatmin edici bir kültür yaratmak olduğu için yeniden canlandırma hareketleri olarak da adlandırılmaktadır. Antropolog Anthony Wallace'a göre, canlandırma hareketi terimi, aynı zamanda yerlici, mesihçi, bin yıllık ve canlanmacı olabilen hareketleri kapsar. Dolayısıyla “canlandırma hareketi” terimi, bu çeşitli dini hareketleri tanımlamak için genel bir isim olarak kullanılabilir¹⁴.

1890 hayalet dansı, bir bakıma tipik bir canlandırma hareketiydi; kültürel değişimin ortasında doğdu, yukarıda bahsedilen tüm isimlerle adlandırmamıza izin veren yönleri içeriyordu. Mesihçi olduğu kadar nativist, eskatolojik, dini-politiktir. Amacı yeni bir tür dünya yaratmaktı ve Kuzey Amerika Yerlilerinin askeri direnişinin ezildiği bir zamanda doğdu. Yerliler derin bir kriz içindeydiler ve Kızılderililer, Birleşik Devletler hükümeti tarafından kendilerine ayrılan yerleşkelerde yaşamak zorunda kalıyorlardı¹⁵.

Wovoka ve 1890 Hayalet Dansı

1890 hayalet dansının peygamberi Wovoka, 1858'de Nevada Mason Vadisi'nde doğmuş bir Paiute Kızılderilisiydi. Erken yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak babası Tavivo tanınmış bir şaman ve tıp adamıydı. Onun aracılığıyla Wovoka ruhlar dünyasının ve dinin sırlarını öğrendi. Daha genç bir adamken Wovoka, sesleri duyma ve geleceği tahmin etme yeteneğiyle ünlüydü¹⁶. O daha genç yaşlarında, Paiute'ler eski yaşam biçimlerinden ve topraklarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Birçok Paiute gibi, Wovoka da beyaz bir adam olan David Wilson'a ait bir çiftlikte çalışmaya gitti ve burada Jack Wilson adıyla tanındı. Orada Hıristiyanlığı da öğrendi¹⁷. 1880'lerin ortalarında Wovoka gökten sesler duymaya ve bilinçsizce yere düşmeye başladı. Uyandığında halkına, Tanrı'nın ona Kızılderililer için yeni bir dans verdiği cennette olduğunu söyledi. Daha 1887'de halkına, temelde geleneksel Paiute

¹³ Clemhout, a.g.e., p. 14.

¹⁴ Wallace, a.g.e., pp. 265-266.

¹⁵ Wallace, a.g.e., pp. 267.

¹⁶ L. G. Moses, “The Father Tells Me So!” *Wovoka the Ghost Dance Prophet*, *American Indian Quarterly*, Vol. XL, No. 3, 1985, p. 36; Michael Hittman, *Wovoka and The Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1997, p. 29

¹⁷ Mel Boring, *Wovoka, the Story of an American Indian*, Minneapolis, Minnesota 1981, pp. 17- 20.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

çember dansını dönüştürmesi olan bu yeni dansı öğretti. Ancak bu, Wovoka'nın öğrettiği gibi bir süre dans etmelerine rağmen, Paiuteler arasında büyük bir heyecan yaratmadı¹⁸. Gerçek dini vahiy, hasta olduğu ve kamarasında yattığı 1 Ocak 1889'da geldi. Aynı gün güneş tutulması oldu ve güneş "öldüğü" için Wovoka da "öldü". Kendi sözlerine göre Tanrı'yı ve uzun zaman önce ölmüş insanları gördüğü cennete gitti. Bu insanlar sonsuza kadar mutlu ve gençti. Tanrı, Wovoka'ya halkına öğretmesi gereken yeni bir dans ve yaşam için yeni talimatlar verdi. Ayrıca havayı kontrol etme gücünü de aldı. Wovoka "ölüm"den döndüğünde, gökte kendisine talimat verildiği gibi vaaz etmeye başladı. Bu olaydan sonra, Tanrı ile insanlar arasında bir şaman ve arabulucu olarak etkisi Paiute Kızılderilileri arasında garanti altına alındı. Hava durumu hakkında bazı doğru tahminler yaptığı için etkisi arttı. Şamanların takipçilerini doğaüstü güçlerine ikna etmek için her zaman yaptıkları gibi, birçok mucize de gerçekleştirdi¹⁹.

Wovoka'nın mesajı Kızılderililer arasında itibar gördü. 1888-1890 yıllarında birkaç Kızılderili kabilesi, mesajını öğrenmek için Mason Vadisi'ne temsilciler gönderdi. Mesajının haberi ve yakın gelecekte ortaya çıkmak üzere olan yeni bir dünya hakkındaki tahminleri Batı'daki Kızılderili yerleşkelerine kadar yayıldı²⁰.

Wovoka'nın doktrininin köklerini, Kuzey Amerika Yerlileri arasında daha önceki birkaç canlandırma hareketinde bulmak mümkündür. Yukarıda belirtildiği gibi, benzer hareketler daha 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı kesimlerinde ve 19. yüzyılın başlarında, örneğin Shawnee Kızılderilileri arasında da meydana gelmiştir²¹.

Bu hareketlerin çoğunda Hıristiyanlık önemli bir rol oynadı. Komşusunu kendin gibi sevmek fikri, yeni doktrinin bir parçası olarak benimsendi, ancak genellikle sadece Kızılderililere uygulanabileceği düşünülüyordu. Ölümünden sonra dirilme ve yeryüzüne bir cennetin gelmesi fikri de bu hareketlerin tipik bir örneğiydi. Takipçiler, Yerli geleneklerine saygı duyulduğunu açıkça belirttiler. Sadece Kızılderililer için zararlı olmayan şeyler ve fikirler beyaz kültürden alındı. Örneğin, alkol kullanımı reddedildi. Bu hareketler genellikle

¹⁸ Boring, a.g.e., p. 27; Moses, a.g.e., p. 339.

¹⁹ Grace Danberg, *Wovoka, Nevada Historical Society Quarterly*, Vol. XI, No 2, 1968, p. 12-15.

²⁰ Omer C. Stewart, *Contemporary Document on Wovoka (Jack Wilson) Prophet of the Ghost Dance in 1890, Ethnohistory*, Vol. 24, No. 3, 1977, pp. 219-222.

²¹ Frank. Jr. McCann, *The Ghost Dance, Last Hope of the Western Tribes, Unleashed the Final Tragedy, Montana the Magazine of Western History*, No. 1, 1966, pp. 28-30.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

temel doğaları gereği barışçıldı, ancak şiddet genellikle şu ya da bu şekilde mevcuttu²².

Wovoka'yı en çok etkileyen hareket, 1869'da Batı Nevada'da doğdu ve Wodziwob adında bir Kuzey Paiute şamanı tarafından yönetildi. Halkı Kuzey Paiutes için yeni dualar, şarkılar ve belirli bir dans öğretti. Amaç, tüm ölü Kızılderilileri hayata döndürmek ve eski yaşam biçimlerini restore etmektir. 1870 hayalet dansı olarak bilinen bu hareket, Büyük Havza bölgesindeki Kızılderililer arasında geniş çapta yayıldı. Wodziwob'un vaatleri yerine getirilmediği için, din nispeten kısa bir süre içinde ortadan kalktı. Wovoka, Wodziwob'un takipçilerinden biri olan babası Tavivo'dan dolayı Wodziwob'un dinini iyi biliyordu²³.

1870 hayalet dansı sadece Kızılderililere değil, aynı zamanda onu dinlerinin beklentilerine bir cevap olarak gören Mormonlara da hitap etti. Onlar da yakın gelecekte bir Mesih'in gelmesini bekliyorlardı. 1870 hayalet dansını ve daha sonra 1890 hayalet dansından Mormonların gerçekte ne kadar etkilendiği veya katıldıkları belirsizliğini koruyor. Durum ne olursa olsun, Wovoka'nın kendi hayalet dansını yarattığında 1870'in hayalet dansından haberdar olduğuna şüphe yok²⁴.

Genel olarak Wovoka'yı etkilediğine inanılan ikinci hareket, 1870'lerde peygamber Smohalla tarafından Kuzeybatı sahilinde kurulan Dreamer hareketiydi. Bu, belirli törenlerin icra edilmesiyle gerçekleştirilecek olan, yeryüzünde bir cennet yaratmayı ümit eden barışçıl bir hareketti. Rüya gibi bir fiziksel durumda görülen gelecekle ilgili vaatler, temelde eski Yerli gelenekleri ile Hristiyanlığın bir karışımı olan Dreamer dininin temel özelliklerinden biriydi²⁵.

1881'de John Slocum (Squasachtun olarak da bilinir) ve Mary Slocum tarafından kurulan Shaker hareketi de, Wovoka'yı etkileyen üçüncü hareketti. Shaker'lar, beyazların Kızılderililere dayattığı kültürü terk etmeye çalışmıştır. Hristiyanlığa karşı değillerdi, ancak tam olarak bu dini kabul etmektense onu eski Yerli gelenekleriyle birleştirmeyi tercih ettiler. Bu dinin de Dreamers'la pek çok benzerlikleri vardı, ancak Shaker'lar belirli vücut hareketleriyle bir trans durumuna ulaşmaya çalıştılar. Bu Dreamers tarafından yapılmadı.

²² Russel Thornton, *American Indian Holocaust and Survival. A Population History Since 1492*, Norman, Oklahoma 1987, pp. 138-140.

²³ Jack Utter, *Wounded Knee & the Ghost Dance Tragedy. A Chronicle of Events Leading to and Including the Massacre at Wounded Knee, South Dakota, on December 29, 1890*, Lake Ann, Michigan 1991, p. 3.

²⁴ Utter, a.g.e., p. 4.

²⁵ Clifford E. Trafzer, & Margery Ann Beach, *Smohalla, the Washani, and Religion as a Factor in NorthWestern History, American Indian Quarterly*, Vol. IX, No. 3, 1985, pp. 313-322.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Ancak her iki hareketin de başı beyazlarla ve Birleşik Devletler ordusuyla belaya girdi²⁶.

Wovoka'nın doktrini tüm bu hareketlere benzer ve Hıristiyan ve Mormon inançlarının yanı sıra her birinin yönlerini de içerir. Onun doktrini muhtemelen en çok Hıristiyanlık ve Wodziwob'un öğretilerinden etkilenmiştir. Wovoka, Wilson çiftliğinde yaşarken Hıristiyan eğitimi aldı. Etkilendiği Wodziwob da kendi halkı Paiute'nin bir de bir üyesi olması kendi dinini yaratırken ondan doğal olarak etkilenmiş olduğu söylenebilir.

Öğreti ve Hayalet Dansının Yayılması

Hayalet dansının temel fikri, yaşayan ve ölü tüm Kızılderililerin ölümün, hastalığın veya sefaletin olmadığı bir dünyada sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir zamanın geleceğiydi. Yenidünyada beyazlara yer yoktu. Yeni dünyayı meydana getirecek olan büyük depremden sadece Kızılderililer sağ çıkacaktı. Bu, insanların yardımı olmadan ve onların müdahalesi olmadan doğaüstü bir güçle gerçekleşmesi gerekiyordu. İnsanlardan beklenen tek şey dans etmek, dua etmek ve inanmaktı. Wovoka, büyük dönüşüm gününü açık bıraktı, ancak genel olarak, doğanın kıştan kurtulduğu ilkbaharda gerçekleşmesi bekleniyordu. Wovoka'nın kendisi birkaç farklı yıldan söz etti, ancak takipçileri genellikle 1891 baharının beklenen dönüşümün zamanı olacağına inanıyorlardı²⁷.

Wovoka'nın doktrini, beyaz ırkı dünyanın titremesi içinde yok olmaya terk etse de, doktrin beyazlara karşı değildi. Wovoka'ya göre, beyazlara karşı savaşmaya gerek yoktu; hiçbir beyazın olmayacağı yenidünyaya doğal bir dönüşüm olacaktı. Wovoka'nın dini bir barış diniydi. İnsanlara her zaman doğruyu yapmalarını söyledi; yalan söylemeyi ve başkalarına zarar vermeyi yasakladı. Her şeyden önce savaşmayı yasakladı²⁸.

Wovoka, Kızılderililerin büyük depremden zarar görmeden hayatta kalabilmeleri için nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda da kesin emirler verdi. Arka arkaya dört gece bir dans düzenlenmesini emretti ve beşinci gece dans sabaha kadar devam etmeli. Danstan sonra herkes bir nehirden yıkanmak zorundaydı. Danslar her altı haftada bir yapılacak ve danslar sırasında büyük şenlikler düzenlenecekti. Wovoka, dans ederken giyilmesi gereken iki kutsal şeyi tanıttı. Biri, yer sarsıldığında kullanıcıyı havaya kaldıracak bir kanada dönüşecek olan bir

²⁶ Moses, a.g.e., pp. 337-338; Trafzer & Beach, a.g.e., pp. 311-313.

²⁷ Trafzer & Beach, a.g.e., pp. 314.

²⁸ Moses, a.g.e., pp. 339.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tüydü. Diğeri ise, yenedünya ortaya çıkana kadar hastalıkları önlemesi gereken kırmızı boyaydı. Kızılderililerden beklenen, bu talimatlara göre yaşayıp beklemektir²⁹.

Wovoka'nın dini çok basit ve açıktı, ancak bir kabileden diğerine yayıldıkça değişti. Her kabile, mesajını kendi tarzında anladı ve kendi kültürel geleneklerine göre açıkladı. Ayrıca farklı kabileler arasında ortak bir dilin olmaması, orijinal mesajın dönüşümlerine ve yanlış temsillerine yol açtı. Böylece bazı kabileler arasında depremin yerine sel baskını oldu, sel öyle şiddetliydi ki yenedünyada beyazlara bile yer verilmek istendi. Ancak Wovoka, sadece Kızılderililere fayda sağlamak için beyazlara ne olacağı hakkında bir şey söylenmesini yasaklamıştı³⁰.

1870 hayalet dansı esas olarak batıya doğru yayılırken, Wovoka'nın dini her yönden takipçiler kazandı. 1890 sonbaharında Kanada'dan Teksas'a ve Kaliforniya'dan Missouri Nehri'ne kadar uzanan bir alanı kapladı. Otuzdan fazla kabile ve on binlerce Kızılderili, Paiute tıp adamının öğretilerini izliyordu³¹. İronik olarak, beyazların icatları Wovoka'nın dininin yayılmasına yardımcı oluyordu. Eğitimli Kızılderililer haberleri mektuplar ve telgraflarla yaydı ve demiryolları Kızılderililerin Wovoka ile tanışmak için uzun mesafeler kat etmelerine yardımcı oldu. Ayrıca Yerliler gazete okuyabiliyordu.

Böylece İngiliz dili ve geleneksel Yerli işaret dili, farklı kabileler arasındaki birincil iletişim aracı haline geldi³².

Birçok kabile, Wovoka ile görüşmek için Mason Vadisi'ne delegasyonlar gönderdi. Bu heyetler evlerine döndüklerinde gördükleri ve işittikleri harikulade şeyleri halklarına anlattılar. Wovoka birçok mucize gerçekleştirdi ve Kızılderilileri güçlerine ikna etti³³. Yukarıda belirtildiği gibi, doktrin ülkeyi dolaşırken değişti ve dansın adı da değişti. Bazı kabileler buna "Çember içinde dans" veya "Kıvrılmış ellerle dans" derlerdi. Büyük ovalarda Lakotalar buna "wanáōi wachípi" adını verdiler. Bu en iyi ruh dansı, ölülerin ruhlarına atıfta bulunan wanáōi kelimesi olarak tercüme edilebilir. Ancak korkmuş beyazlar ona dünyanın her yerinde tanınan hayalet dansı adını verdiler³⁴.

²⁹ Boring 1981, p. 34; Mooney 1991, pp. 777-786

³⁰ Nat P. Phister, *The Indian Messiah*, *The American Anthropologist*, Vol. IV, No. 2, 1891, p. 107.

³¹ Mooney 1991, pp. 802-819 and pp. 926-927.

³² Robert M. Utley, *Last Days of the Sioux Nation*, New Haven, Connecticut 1963, p. 67.

³³ Hittman 1997, pp. 66-70, pp. 75-77 and pp. 82-88

³⁴ Natalie Curtis, *The Indians' Book. Songs and Legends of the American Indians*, New York, N.Y. 1950 (orig. 1907), pp. 45-47.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Wovoka'nın dini, Hıristiyanlığın öğretilerine eklenen geleneksel Yerli inanç ve geleneklerin bir karışımıydı. Dans ve şölen, Kızılderililer arasındaki dini törenlerin her zaman hayati bir parçası olmuştur. Vizyonları görmek ve mesajlarına inanmak da Kızılderililer için doğaldı. Doğrudan Hıristiyanlıktan alınan bu yönler muhtemelen daha az tanındı, ancak 1880'lerin sonlarında binlerce Kızılderili'nin Hıristiyan kiliselerinin üyesi olduğu dikkate alınmalıdır. Mormonların hayalet dansını ne kadar etkilediği belli değil ama belki de Wovoka, 1890'da Mormonlar kendi vahiylerini bekledikleri için geri dönen bir Mesih fikrini onlardan aldı. Dolayısıyla, Wovoka'nın Kızılderililere verdiği fikirlerin çoğu, onlara hiç de garip gelmiyordu. Bununla birlikte, hayalet dansçılara batı Amerika Birleşik Devletleri'nde şüpheyle bakıldı, ancak hayalet dansı yalnızca Lakotalar arasında trajik sonuçlar doğurdu³⁵.

Ruh Dansı ve Delegelerin Yolculuğu

Hayalet dansıyla ilgili ilk haberler, 1889 sonbaharında en batıdaki Lakota kampı olan Pine Ridge'e ulaştı. Haber, çoğunlukla Shoshone ve Arapaho Kızılderilileri tarafından İngilizce yazılmış mektuplar aracılığıyla alındı. Pine Ridge Yerleşkesi'nde posta müdürü olarak çalışan, tam kan bir Yankton Sioux olan William T. Selwyn, bu mektupları Oglalas için tercüme etti. Bu ilk harflere göre, Tanrı'nın Oğlu, Dünya'nın batısında Shoshones ve Arapaholar arasında bir yerde dünyaya gelmişti.³⁶

Bu mektuplar ve diğer söylentiler nedeniyle Oglalas, hem ilerici hem de gerici şefleri içeren bir konsey toplamaya karar verdi. Toplantı geleneksel bir şekilde yapıldı ve her şefin görüşlerini sunmasına izin verildi. Konsey, söylentilerin güvenilirliğini öğrenmek için batıya bir heyet göndermeye karar verdi. Şefler konseyi, delegasyonun başına Good Thunder (Wakîyâ Waštê)'i atadı³⁷.

Heyet Ocak 1890'da geri döndü. Delegeler Mesih'in hikâyesinin doğru olduğuna tamamen ikna oldular. Lakotalar daha sonra, ilk delegasyon Shoshones ülkesinin ötesine geçmediği için Mesih'i karşılaması için başka bir delegasyon göndermeye karar verdi³⁸. Bu ikinci delegasyonda Good Thunder'a Pine Ridge'den diğer Oglalalar eşlik etti. Rosebud Yerleşkesi'nden Short Bull (Thatthâka Cíkala) Brulés'i temsil etti; Cheyenne Nehri

³⁵ Curtis, a.g.e., s. 46.

³⁶ William S. E. Coleman, *Voices of Wounded Knee*, Lincoln, Nebraska 2000, pp. 5-7.

³⁷ David Humphreys Miller, *Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1985, pp. 40-41

³⁸ Hyde, a.g.e., p. 240.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kampından Tekmeleyen Ayı (Mathó Wanáótaka), Minneconjous'u temsil etti. Birkaç Cheyenne ve Arapaho Kızılderilisi de yolda heyete katıldı. Hem Kısa Boğa hem de Tekme Ayı, 1876 savaşının gazileriydi. Oturan Boğa'nın teslim olan son savaşçıları arasındaydılar ve açıkça ilerici değillerdi. Beyaz adamlar tarafından Lakotalara dayatılan reformlara karşıydılar. Short Bull, bir büyücü olduğu kadar bir savaşçı olarak da biliniyordu. Bu iki adam, Lakotalar arasında hayalet dansı dininin liderleri oldular³⁹.

Mesih'in yaşadığı Nevada gezisi, Lakota delegeleri için kendi içinde bilinmeyene bir yolculuktu. Shoshones'un batısında kalan topraklar ve halklar hakkında neredeyse hiçbir bilgileri yoktu. Yolculuğun bir kısmının trenle yapılmış olması da yolculuğun tuhaflığına eklenmiştir⁴⁰.

Nevada'da delegeler Wovoka ve birçok farklı kabileden diğer Kızılderililerle bir araya geldi. Heyet Pine Ridge'e döndüğünde, Pine Ridge Yerli polisinin kaptanı Oglala George Sword'a Mesih Wovoka ile görüşmelerini anlattılar. Sword daha sonra delegelerin yolculuğunun hikâyesini Lakota dilinde yazdı. Hikâyenin İngilizce versiyonu ilk olarak Emma C. Sickels tarafından *The Folklorist* dergisinde ve daha sonra James Mooney'nin çalışmasıyla yayınlandı⁴¹.

Sword'a göre, delegeler ona, Mesih'in görüneceği yere gökten duman geldiğini söylediler. Duman kaybolduğunda, Tanrı'nın Oğlu olan yaklaşık 40 yaşında bir adam vardı. Delegeler, adamın vücudunda çarmıha gerilme belirtileri gördüklerini söylediler. Bu, Hıristiyanlar tarafından Tanrı'nın Oğlu olarak adlandırılan kişiyle gerçekten muhatap olduklarının gerçek bir işareti ve kanıtı olarak kabul edildi. Tekrar yeryüzüne gelmişti. Beyazlar bir zamanlar onu terk edip çarmıha gerdikleri için, o şimdi Kızılderililere yardım etmeye ve Kızılderililere karşı yaptıkları kötülük ve yanlışlardan dolayı beyazları cezalandırmaya gelmişti. Delegelere göre, Wovoka, mesajına inanmayacak veya beyazların tarafını tutacak olan Kızılderilileri de cezalandıracağına söz verdi. Wovoka'nın sadece kolunu uzatarak beyazları yok edebildiğini duyurduğunu da eklediler. Ayrıca tüm Kızılderilileri çiftçilik yapmaya ve çocuklarını okula

³⁹ Eugene S.J. Buechel, *Lakota Tales and Texts. Wisdom Stories, Customs, Lives, and Instruction of the Dakota People* (ed. Manhardt, Paul SJ), Red Cloud Indian School, Holy Rosary Mission, Pine Ridge South Dakota 1978, pp. 277-278.

⁴⁰ Hyde, a.g.e., pp. 240-241.

⁴¹ Emma C. Sickels, *The Story of the Ghost Dance, Written in the Indian Tongue by Major George Sword, An Oglala Sioux, Captain of Indian Police, The Folk-Lorist*, Vol. I, No. 1, 1892, pp. 28-36.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

göndermeye teşvik etmişti⁴².

Delegeler, yolculuklarında gördükleri birçok mucizeyi de anlattılar. Uzun süredir ölü olan akrabalarıyla görüşebildiler. Eve dönerken bir bufalo öldürdüler ve sadece Mesih'in tavsiye ettiği kısımları yedikten sonra bufalo yeniden canlandı. Wovoka ayrıca eve dönüş yolunu kısaltmaya söz vermişti. Bu, delegeler akşamları kamp yaptıklarında gerçekleşti, ancak sabahları eve çok daha yakın uyandılar. Ayrıca, Wovoka onlara yeni bir dans öğretti ve ona "Baba" demelerini istedi⁴³.

Lakota delegeleri evlerinden çok uzaklara seyahat ettiler ve kuşkusuz birçok garip şey yaşadılar, ancak kendi halkı arasında çok saygı duyulan adamlar tarafından anlatılan bu olağanüstü hikâyeleri anlamak çok zordu. Delegeler ya bu tür hikâyeleri anlatmayı kabul ettiler ya da sadece inandılar. Robert M. Utley gibi bilim adamlarının ima ettiği gibi, bu hikâyeleri bilinçli olarak uydurmuş olabileceklerini hayal etmek çok zor. James Mooney'e göre ise bu adamlar belki de "...henüz açıklanamayan tuhaf bir psikolojik etki altında" kalmışlardı⁴⁴.

Ancak Lakota açısından bakıldığında bu hikâyeler o kadar da sıra dışı değildi. Örneğin, mandanın dönüşü fikri, mandanın Lakota kavramları dikkate alındığında anlamlıdır. Lakotas için insan ve bufaloların birbirine bağlı olduğu anlaşılmalıdır, ikisi de topraktan gelmişlerdi ve sonunda oraya geri döneceklerdi. Yerin altından, belki bir Mesih aracılığıyla yeryüzüne geri dönebilirlerdi. Delegelerden biri inanmak için basit bir neden verdi. Sıradan bir adam olduğunu ama inanmak zorunda olduğunu çünkü görmüş olduğunu söyledi; yine de açıklayamadı⁴⁵.

Eve döndüklerinde Lakota delegeleri, Wovoka'nın vaaz ettiği doktrinden zaten biraz farklı olan bir mesajı yaymaya başladılar. Lakota delegelerine göre, Wovoka, beyazlar tarafından çarpmışa gerilmiş olan Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkladı. James Mooney, Wovoka'nın hiçbir zaman Tanrı'nın veya İsa'nın Oğlu olduğunu iddia etmediğini belirtir. O sadece bir arabulucuydu. Ancak sözde Mesih mektuplarında Wovoka, "İsa şimdi yeryüzünde" dedi. Ayrıca Lakota heyetiyle birlikte bulunan bir Cheyenne Kızılderilisi olan Porcupine,

⁴² Sickels, a.g.e., pp. 28-36

⁴³ Sickles, a.g.e., pp. 28-36

⁴⁴ Utley 1963, pp. 72-73.

⁴⁵ DeMallie, Raymond J., *The Lakota Ghost Dance: An Ethnohistorical Account*, *Pacific Historical Review*, 1982, pp. 390-391.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Tanrı'nın Oğlu'nu ve çarmıha gerilmenin belirtilerini anlattı⁴⁶. Lakota delegelerinin ve diğer Kızılderililerin Hıristiyan öğretileriyle ilgili konularda kafalarının karışması, muhtemelen şu gerçeğe açıklanabilir: Ya Hıristiyan öğretilerine o kadar aşına değillerdi ya da Hıristiyanlığı kendi inanç sistemleriyle karıştırdılar. Ayrıca, Lakota delegelerinin özellikle doktrinin Hıristiyan yönleriyle ilgilendiğinden kuşku duyulabilir. Aslında, Hıristiyanlığa ve beyaz adamın uygarlığına karşı çok olumsuzlardı. Çok kısa bir süre sonra Lakotalar "Baba"yı Tanrı'nın Hıristiyan Oğlu olmaktan ziyade kendi Büyük Ruhlarının bir yönü olarak görmeye başladılar⁴⁷. Bununla birlikte, Lakota delegeleri, ileride olacağı gibi, bazı Hıristiyan yönlerini öğretilerinde tuttular⁴⁸.

Lakota delegeleri, Wovoka'nın "doktrininde" birkaç küçük değişiklik yaptılar⁴⁹. Onlara göre, Wovoka beyazları elinin bir dalgasıyla yok etmeyi başardı. Ayrıca beyazlar kötü oldukları ve Kızılderililere kötü davrandıkları için cezalandırılmaları gerekiyordu. Lakota delegelerine göre, Wovoka bu nedenle Kızılderililere yardım etmeye geldi. Ancak, orijinal mesajın söylediği bu değildi. Wovoka, Kızılderililerin yenedünyanın şafağına kadar beyazlarla barış içinde yaşamasını açıkça talep etti.

Hiç kimse zarar görmeyecekti, ancak beyaz ırk yeni bir dünyaya geçişte yok olacaktı. Öyle görünüyor ki, Lakotalar tarafından vaaz edilen doktrin, beyazlara karşı diğer Kızılderili kabileleri tarafından vaaz edilen doktrinden daha olumsuz bir ton aldı. Örneğin, Lakota heyetindeki Cheyenne Porcupine, yolculuklarında tanıştıkları tüm beyazların ve Kızılderililerin birbirleriyle barış içinde yaşadıklarını söyledi. Hatta bazı beyaz adamların hayalet dansı törenlerine katıldığını iddia etti. Lakota delegeleri, yolculuklarında karşılaştıkları Kızılderililer ve beyazlar arasındaki dostane duygulardan hiç bahsetmediler. Ancak Short Bull daha sonra dansın hem beyazlar hem de Kızılderililer için olduğunu iddia etti⁵⁰.

Lakota delegeleri çok uzaklara gittiler ve yeni dinin doğruluğuna ikna oldular. Bununla birlikte, Wovoka'nın doktrinini kendi yollarıyla anladılar - kendi tutumları, beklentileri ve inançları aracılığıyla. Kicking Bear ve Short Bull gibi delegelerin ilerici olmayan gelenekçiler

⁴⁶ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁷ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁸ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁴⁹ Mooney, a.g.e., pp. 793-796.

⁵⁰ Mooney, a.g.e., pp. 817-818..

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

olduğu dikkate alınmalıdır. Beyazların istediği gibi yaşamayı reddettiler ve beyaz adamın yok edilmesini ve eski yaşam biçiminin geri dönmesini bekliyorlardı. Böylece doktrin muhtemelen kendi beklentilerini karşılamak için zihinlerinde dönüşmüştür. Bununla birlikte, delegelerin bu noktada doktrinde kasıtlı olarak değişiklik yaptıklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu tür değişiklikler, delegelerin kişisel değerleri ve beklentileri ile ve ayrıca Lakotaların yaşadığı sefalet durumuna yol açan olaylar aracılığıyla anlaşılmalıdır. Delegeler, gördükleri ve duydukları şeyleri anlatmak için eve döndüler. Aynı zamanda görmek ve duymak istedikleri ve umdukları şeyleri de anlatmak istediler.

Ortak dil eksikliğinin hayalet dansı doktrininde çarpıklıklara yol açtığına da şüphe yoktur. Birçok farklı kabileden gelen bu Kızılderililerin sahip oldukları tek ortak dil, işaret dili ve - ironik bir şekilde - İngilizce idi. Birkaç Yerli dili aracılığıyla çeviri yapmak ve yorumlamak, kaçınılmaz olarak Wovoka'nın doktrininde değişikliklerle sonuçlanmış olmalıdır⁵¹. Bu gerçekler göz önüne alındığında, "... tarihçi Utley ve tarihçi Robert W. Larson, Lakota delegelerinin "...daha militarist bir halk olarak Lakota Siouxları ve ayrıca Wovoka tarafından asla onaylanmayacak şekilde, hayalet dansına belirli bir bükülme verildiğini..." ileri sürdüler. Ancak bu, değişiklik Lakota hayalet dansı doktrininin standart bir yorumu haline geldi. Aslında, Lakota delegelerinin beyazlara karşı savaştan bahsetmediğini, beyazların cezalandırılacağını, ama onları cezalandırmanın sadece Mesih olacağını söylemişlerdi.⁵²

Ayrıca, hayalet dansındaki değişimler incelenirken, geleneksel Lakota inanç sisteminde hiçbir zaman tek bir doktrinel din biçiminin olmadığı dikkate alınmalıdır. Antropolog Raymond J. DeMallie'nin belirttiği gibi, "Her birey kendi başına ve kendisi için bir inanç sistemi formüle etti. Standartlaştırılmış bir teoloji, dogmatik bir inanç yapısı yoktu. Temel kavramlar evrensel olarak paylaşıldı, ancak ruhların özel bilgisi az sayıda kutsal adamın dışında paylaşılmadı. Bireysel deneyim yoluyla her insan, Lakota inancını oluşturan genel bilgi birikimine katkıda bulunma ve bunları yeniden sentezleme fırsatına sahipti."⁵³ Böylece geleneksel Lakota inanç sistemi sürekli değişiyor ve yeni koşullara uyum sağlıyordu. Lakota hayalet dansı, inancın evrimi için bu modeli mükemmel bir şekilde takip etti. Lakota hayalet

⁵¹ Phister 1891, p. 107; Hittman 1997, p. 90.

⁵² Utley 1963, p. 87.

⁵³ Raymond J. DeMallie, *Lakota Belief and Ritual in the Nineteenth Century* in, *Sioux Indian Religion. Tradition and Innovation* (ed. DeMallie, Raymond J. & Parks, Douglas R.), Norman, Oklahoma 1987, p. 34.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

dansında tek bir evrensel doktrinel öğreti yoktu ve kişisel deneyimler yoluyla sürekli değişiyordu. Bu, delegelerin kendi toplumlarına getirdikleri mesajda zaten görülebilir, ancak bu değişim daha sonraki aşamalarda, bireysel transların ve vizyonların Lakota hayalet dans töreni üzerindeki etkisini göstermeye başladığı zaman daha da belirgin hale gelmiştir⁵⁴.

İlk Coşku ve 1890 Yazının Felaketleri

Lakotaların coşkulu kalabalığını çeken hayalet dansını ele alan ilk toplantılar ve törenler, heyetin dönüşünden kısa bir süre sonra, Nisan 1890'da Pine Ridge ve Rosebud Kampları'nda yapıldı. İlk toplantı Pine Ridge Ajansı'nın yarım mil kuzeyindeki Cheyenne Creek'te Kicking Bear tarafından yönetildi. Rosebud'da Kamp Ajanı J. George Wright, Kicking Bear'ın vaazının Lakotaları çiftliklerinden uzaklaştırdığını öğrendikten sonra Short Bull'u tutukladı. Ajanın baskısı altında, Short Bull törenleri durdurma sözü verdi. Ayrıca Pine Ridge Kamp Ajanı Hugh D. Gallagher yeni dinin havarilerini tutukladı ve onlara vaaz etmeyi bırakmalarını emretti. Bu noktada ajanın istediği gibi yapacaklarına söz verdiler. Böylece ajanların büyük halk toplantılarının ve dans törenlerinin düzenlenmesini engelleyebildiği görülüyordu, ancak her iki yerleşkede de Lakotalar törenlerini gizlilik içinde sürdürdüler⁵⁵.

Cheyenne Nehri Kampında Tekmeleyen Ayı müdahale olmadan vaaz verebildi. Tüm Lakotaları Cheyenne Nehri üzerinde büyük bir dansa katılmaya davet etti, ancak ajanlar Lakotaların diğer kamplardaki törenlere katılmasını engellediği için dans asla yapılmadı ve Cheyenne Nehri'nde de coşku azaldı. Bu noktada Tekme Ayı kampdan ayrıldı ve zaten sık sık dans eden Arapaho Kızılderililerini görmeye gitti⁵⁶. Diğer Lakota kamplarında hayalet dansı henüz yaygınlaşmamıştı. Aslında, dans Crow Creek ve Lower Brulé yerleşkeleri halkı tarafından hiçbir zaman gerçekten benimsenmedi. Şimdiye kadar kimse Standing Rock yerleşkesinde dansı tanıtmamıştı, çünkü batıya yaptıkları yolculukta delegasyona katılmak için bir temsilci göndermemişlerdi⁵⁷.

Lakota bölgesindeki ajanların hiçbiri 1890 baharında ve yazında hayalet dansını ciddi bir tehdit olarak görmedi. Çiftçilik programları ve diğer günlük işlerle çok meşguldüler.

⁵⁴ DeMallie 1982, pp. 387-388.

⁵⁵ DeMallie 1982, pp. 387-388.

⁵⁶ Utley 1963, p. 75.

⁵⁷ Utley 1963, p. 75.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Durumun tamamen barışçıl olduğu bildirildi⁵⁸.

Ajanların Haziran ayındaki raporları ve eylemleri, o zamanlar hayalet dansının Lakota yerleşkelerinde büyük bir hareket haline gelmediğini gösteriyor. Ancak Mooney, 20 Haziran'da White Clay Creek'teki No Water (Mní Waníce) köyünde büyük ve heyecanlı bir tören olduğunu belirtiyor. Mooney, anlatımını 1890 Haziran tarihli bir görgü tanığı açıklamasına dayandırıyor. Bununla birlikte, bu açıklama “Bu noktaya güzel bir Ekim günü saat 10.30'da geldik...” sözleriyle başlıyor. Sonbaharda daha sonra tipik hale gelen “fanatik” törenden bahsediliyor. Haziran ayında böyle büyük bir tören düzenlenmiş olsaydı, ajanın buna aşına olmaması gerekirdi ve bu nedenle mektuplarında bahsetmesi ise olası değildir. Oysaki ajanın mektuplarında bu tür Kızılderili toplantıları bildirilmemiştir. Bu Mooney adına bir hata gibi görünüyor. Bu görgü tanığını büyük olasılıkla Yerli Okulları Müfettişi Daniel Dorchester'ın bir raporundan aldı, ancak tarihi yanlış okudu⁵⁹. No Water kampı, hayalet dansı için önemli bir dini merkezdi, ancak bahsedilen konu daha sonraki bir tarihe aittir. Tarihiçi Utley, Haziran 1890 gibi erken bir tarihte, Lakota kamplarının hiçbirinde büyük hayalet dansçılarının toplantılarının olmadığı konusunda hemfikir⁶⁰.

Temmuz, beraberinde bir başka kuraklık ve mahsul başarısızlığı getirmemiş olsaydı, hayalet dansı dini tamamen ortadan kalkabilirdi. Mahsuller önceki yıllara göre daha da kötü durumdaydı ve bu kuraklığı şiddetli bir de kıtlık izledi. Beyaz yerleşimciler bile çiftliklerini terk ediyorlardı. Buna rağmen, Lakotalar uzaklaşmadılar. Bu en büyük sıkıntı döneminde Kongre, Lakota kampları için yıllık ödenekleri tekrar azalttı. Bundan sonra, daha önceki anlaşmalara göre kendilerine ödenmesi gereken yıllık miktarın sadece yarısını aldılar. Bu, Lakotaları yıkıcı bir durumda bıraktı. Lakotalar yardım istemeye çalıştı. Birkaç şef, yardım için Yerli işlerinden sorumlu komisere mektuplar yazdı. Karşılaştıkları sefalet durumunu ve ihtiyaç duyulan yiyeceklerdeki kesintinin halkı üzerindeki etkisini açıklamaya çalıştılar. Hatta bir başka açlık kışının bazı sorunlara yol açabileceğinden korktular. Devletin onlara bunu neden yaptığını anlayamadılar. Onlar sadece barış içinde yaşamak ve bir önceki yıl General Crook ile yapılan anlaşmalarda ve müzakerelerde kendilerine vaat edilenlerin yerine getirilmesini istiyorlardı⁶¹.

⁵⁸ Hyde 1956, pp. 243-244.

⁵⁹ Mooney 1991, pp. 916-917.

⁶⁰ Utley 1963, p. 76.

⁶¹ Mooney 1991, pp. 916-917; Utley 1963, p. 76.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1890 yazı ilerledikçe, Lakotalar daha umutsuz hale geldi. Açıkça beyazlardan bir yardım gelmesi beklenemezdi ve giderek daha fazla insan geleneksel liderlerinin etrafında toplanarak rehberlik etmeleri için onlardan yardım istedi. Pine Ridge'de, Red Cloud, Roma Katolik Kilisesi'ne katılmış olmasına rağmen, gerici gelenekçiler arasında hala önde gelen bir figürdü. Büyük Yol ve Küçük Yara, etkisi artan liderler arasındaydı. Sözde ilerici liderler Amerikan Atı ve Atından Korkan Adam kendilerini zor durumda buldular. Bu özellikle, 1889 Anlaşmasını imzalamış olan ve birçok kişi tarafından Lakotaların şimdi kendilerini içinde buldukları zavallı durumdan sorumlu olarak görülen Amerikan Atı için geçerliydi⁶².

Aslında Amerikan Atı, Ajan Daniel F. Royer tarafından yazılan bir mektupla Kızılderili işleri komiserine, Lakota halkının 1889 Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana hiç bu kadar kötü zamanlar geçirmediğinden şikâyet etti. Amerikan Atı'na göre, bundan bir miktar iyi sonuç çıkabilirdi, ancak bu sadece Lakota halkına sefalet ve ayrılık getirdi. Şimdi ilericiler ve gericiler arasındaki bölünme yoğunlaşıyordu. Bunun üzerine Amerikan Atı, imza atmamış olanlar, imza atanlardan kendilerini ayırmak için hayalet dansına katılmaya başlamışlardı⁶³.

Rosebud'da gerici önde gelen lider, Crow Dog'un yardım ettiği Two Strike idi. Cheyenne Nehri'nde gericilerin başında Big Foot ve Hump vardı. İkincisi birçok beyaz tarafından son derece tehlikeli olarak görülüyordu⁶⁴. Standing Rock'ta gericiler çoğunlukla Oturan Boğa'nın takipçileriydi. Aslında Standing Rock'ta muazzam bir güç mücadelesi vardı. Oturan Boğa ile Ajan James McLaughlin arasında. Oturan Boğa ile Yerli polisi arasında ve Oturan Boğa ile önde gelen ilerici liderler John Grass ve Gall arasında⁶⁵.

Temmuz ayının sonunda, Lakotalar arasındaki memnuniyetsizlik derinleşti ve beyazlara karşı düşmanlık daha açık bir şekil aldı. Tam bu sırada Tekme Ayı Arapaho Kızılderililerini ziyaretten döndü. Lakota'lara Arapahoların dans ettiğini söyledi. Dönüşü, Lakotaların kendilerine umut veren herhangi bir şeye inanmaya can attıkları bir zamana denk geldi. Tekme Ayı onlara Arapaholar arasında gördüğü ve yaşadığı mucizeleri ve Kızılderililerin önlerindeki parlak geleceği anlatırken, halkı arasında çok sayıda ilgili dinleyici buldu. Ayrıca Short Bull, ajanına verdiği sözü “unuttu” ve tekrar vaaz vermeye başladı. Amatör tarihçi

⁶² Miller 1985, pp. 127-130.

⁶³ Miller 1985, pp. 127-130.

⁶⁴ Agent Perain P. Palmer to CIA, October 29, 1890, NARS, RG 94, AIWKSC, M983, Roll 1, Vol. 1, p. 29.

⁶⁵ Frank B. Zahn, *The Crimson Carnage of Wounded Knee. An Astounding Story of Human Slaughter*, American Indian Authority, 1940, p. 3.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

David Humphreys Miller'a göre, Short Bull daha sonra Kicking Bear ve diğerlerini kızdıran Mesih rolünü üstlendi⁶⁶.

Hayalet dansçılarının genel olarak hissettikleri çaresizlik ve umut, bu ünlü Arapaho hayalet dansı şarkısında iyi bir şekilde gösterilmiştir⁶⁷:

Baba acı bana baba acı bana,
Susuzluğa ağlıyorum,
Susuzluktan ağlıyorum;
Her şey gitti,
Yiyecek hiçbir şeyim yok, her şey gitti,
Yiyecek hiçbir şeyim yok.

Lakota Hayalet Dansının Yeni Rüzgârları

Tekmeleyen Ayı'nın dönüşünden kısa bir süre sonra, Lakotalar hayalet dansının havarilerinin önderliğinde çeşitli yerlerde törenler düzenlemeye başladılar. Bir Roma Katoligi olmasına ve daha sonra kendisinin bile bir dans görmediğini iddia etmesine rağmen, Red Cloud dansları kutsadı. Eğer doğru olmasaydı, dinin kendi kendine ortadan kalkacağına inandığını söyledi⁶⁸. Aynı zamanda Hıristiyan olan ve çok ilerici olarak kabul edilen Little Wound, Mesih'in onları terk etmemesi için insanları bir an önce bir dans düzenlemeye çağırdı. Dansın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu ama onda yanlış bir şey görmedi⁶⁹.

1890 Ağustos'unun başlarında, Little Wound'un kampında yaklaşık 300 Oglala dans ediyordu. Little Wound, Big Road, Good Thunder ve ünlü şefin oğlu Jack Red Cloud önderliğinde Pine Ridge kampı çevresinde çeşitli yerlerde başka dans kampları kuruldu. Pine Ridge'de dört yerde büyük dans kampları vardı. En büyüğü, 600 kadar kişinin dans ettiği bildirilen White Clay Creek'teki No Water kampıydı. Wounded Knee Creek'te, Big Road, orada hayalet dansı yapan 250 Lakota'nın lideriydi. Porcupine Creek'te 150 Lakota dans etmeye başladı ve Medicine Root Creek'te Little Wound önderliğinde 500'den fazla kişi dans etti. Ağustos ayında, Pine Ridge yerleşkesinde yaşayan 5.500'den fazla Lakota'dan yaklaşık

⁶⁶ Mooney 1991, p. 843 and pp. 848-849.

⁶⁷ Mooney 1991, p. 977.

⁶⁸ Robert W. Larson, *Red Cloud. Warrior-Statesman of the Lakota Sioux*, Norman, Oklahoma 1997, pp. 268-269.

⁶⁹ Miller 1985, p. 56.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1.200 Oglala, hayalet danslarına düzenli olarak katılıyordu ve sayıları sonbaharda artarak Kasım ayına kadar belki 1.500'e ulaştı⁷⁰.

Birçoğu, geleneksel tiplerdeki dans kamplarında yaşayabilmek için kütük kulübelerinden ve ajanstan uzaklaştı. Yaz ortası sorunlarından sonra Oglalas hızla yeni dine yöneliyordu⁷¹.

Pine Ridge'deki hayalet dansı coşkusu, Ağustos ayı ilerledikçe arttı. Ajan Gallagher durum hakkında endişelendi ve 22 Ağustos'ta Yerli polis gücünün 30 üyesini alarak bir dansı durdurmaya çalıştı. Dansı durdurmak yerine, Kızılderililerin onun gelişini önceden bildiklerini ve gerekirse yeni törenlerini silahlarla savunmaya hazır olduklarını gördü. Sonunda, Atından Korkan Adam'ın varlığı daha fazla belayı önledi. Hayalet dansçılar ilk kez ajanın otoritesine karşı gelmişlerdi ve hatta onlar da Lakotalı olsalar bile Yerli polisleriyle savaşmaya hazırdılar⁷².

Hayalet dansçıların başarısının haberi Lakota'daki yerleşkelere yayıldı, ama aynı zamanda beyaz yerleşimciler arasında da yayıldı. Lakota bölgelerine yakın olanlar evlerini terk ederek kaçmaya başladılar. Kızılderililerin silahlandığına dair söylentiler başkente ulaştıkça Washington'daki yetkililer huzursuzlaştı⁷³. Ağustos'ta Pine Ridge'deki hayalet danslarının odak noktası White Clay Creek'teki No Water kampıydı. Onlar "Ruhlar diyarından döndükten sonra yolculukları hakkında harika hikayeler anlattılar. Umut, yaz boyunca hüküm süren sefalet duygusunun yerini almaya başladı⁷⁴.

Short Bull'un hevesle yeni dini vaaz ettiği Rosebud'da, hayalet dansçıların Pine Ridge'deki başarısının haberi coşkuyla karşılandı. Brule'ler evlerini terk etmeye ve çocuklarını okuldan alıp dans kamplarına gitmeye başladılar⁷⁵. Ağustos'un ilerleyen saatlerinde Rosebud Reservation'da ordunun bölgeye geldiği ve bazı Lakotalı kadın ve çocukları ele geçirdiğine dair bir söylenti yayıldı. Bu büyük bir kargaşaya neden oldu ve hem ilericiler hem de gericiler silahlanmaya başladılar. Kızılderililer, yakalanan kadın ve çocukları serbest bırakmak için askerlerle buluşmaya koştu. Ancak söylentinin asılsız olduğu ortaya çıktı⁷⁶. Bu söylentinin yayılmasını izleyen panik ve kafa karışıklığı, o noktada Lakota yerleşimlerindeki

⁷⁰ Boyd 1891, p. 183.

⁷¹ Utley 1963, pp. 84-85.

⁷² Boyd 1891, p.179; Miller 1985, p. 82-85.

⁷³ *Ghost-Dances in the West. Origin and Development of the Messiah Craze and the Ghost - Dance*, The Illustrated American, January 17, 1891, p. 327.

⁷⁴ Hyde 1956, p. 251; Miller 1985, p. 82.

⁷⁵ Mooney 1991, p. 92.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yaşamı tanımlayan hassas durumu son derece iyi gösteriyor. Luther Standing Bear'a (Mathó Náġë) göre, bir Yerlili söylentiye öne sürdü, ancak eylemlerinin nedeni belirsizliğini koruyor⁷⁷.

1890 Sonbaharında, Lakota kamplarındaki ajanlar değiştirildi. Sadece Standing Rock'taki James McLaughlin kaldı. Yeni Cumhuriyet yönetimi, önceki Demokratik yönetimin atadığı ajanlardan kurtulmak istedi. Pine Ridge'deki yeni ajan, Kızılderililerle fazla deneyimi olmayan Daniel F. Royer'di. Royer, daha ziyade onlardan korkuyor gibiydi. En azından Kızılderililer onun korktuğunu hissettiler, çünkü çok geçmeden Pine Ridge'deki eğlenen Lakotalar ona Kızılderililerinden Korkan Genç Adam (Lakhóta Khokípha Khoškálaka) adını verdiler⁷⁸.

Rosebud'daki yeni ajan Elisha B. Reynolds, Short Bull ve takipçilerinin yararlandığı bir gerçeği umursamadı. Rosebud hayalet dansçıları, teşkilatın yaklaşık beş mil batısında Little White River'da kamp kurdular. Kamp oldukça büyüktü ve her geçen gün daha da büyüyordu. Hayalet danslarının her gün devam ettiği bildirildi, ancak dansçılar özellikle heyecanlı değildi. Aslında, Luther Standing Bear, olası bir askeri müdahale korkusundan rahatsız olduklarını söylüyordu⁷⁹.

Cheyenne Nehri'nde Tekmeleyen Ayı, yeni ajan Perain P. Palmer'in onları rahatsız edemeyeceği güvenli bir yerde tüm gericileri topladı. Toplamda yaklaşık 700 Minneconjous, Cherry Creek'te Hump ve Big Foot liderliğinde Kicking Bear'ın inananlarına katıldı. Hump daha önce Yerli polis teşkilatında görev yapmış olmasına rağmen, şimdi hayalet dansçılara katıldı. Koca Ayak, kampda daha fazla okul açmayı umuyordu, ancak birçok söze rağmen hiçbir şey olmayınca, hayal kırıklığına uğradı ve yardım için hayalet dansına katıldı⁸⁰. Cheyenne Nehri kısa süre sonra Lakota hayalet dansının merkezi haline geldi. Diğer Lakota bölgelerinden insanlar katılmak ve Tekme Ayı'nın öğrettiği hayalet dansı doktrinini ve törenlerini öğrenmek için geldiler⁸¹.

Ancak Eylül ayının sonunda hayalet dansı yapanlar günlük kamp rutinlerine müdahale

⁷⁶ Mooney 1991, p. 92; Miller 1985, pp. 91-93

⁷⁷ Mooney 1991, p. 92.

⁷⁸ Mooney 1991, p. 848.

⁷⁹ Hyde 1956, p. 254.

⁸⁰ Donald F. Danker, *The Wounded Knee Interviews of Eli S. Ricker*, Nebraska History, Vol. 62, No. 2, 1981, pp. 164-200.

⁸¹ Danker, a.g.e., s. 165.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

etmeye başladılar. Hayalet dansçılar artık ajanlarına ya da Yerli polis güçlerine itaat etmiyorlardı. Normal şartlar altında polisler ajanlara sadıktı, ama şimdi beyaz ajanlar ve kendi adamları arasında tekrar tekrar seçim yapmak zorunda kaldılar⁸².

1890 yazının felaketleriyle birlikte hayalet dansı, Lakota'ların çoğunun bir kez daha geleneksel şeflerine dönmesine neden oldu. Yeni dini benimsemeyenler de vekillerin yanında yer almak yerine reislerinden hidayet istediler. Lakotalar hayalet dans kamplarına taşındığında, geleneksel kamp çevrelerini yeniden kurdular. Bu kamplar, Lakota halkının kutsal çemberini somutlaştırdı ve birlik duygusu güçlendi. Hayalet dans kampı, eski yaşam tarzının bir yansımasıydı⁸³. Böylece, Lakota halkının birliğini ve şeflerin gücünü kırmaya çalışan hükümet politikası, 1890 sonbaharında ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

Lakotaların hayalet dansı 1890 kışında işgalci Amerikan hükümetine Wounded Knee'de büyük bir soykırım işleme fırsatı tanıyarak son buldu, bu tarihten sonra Kızılderililer bir daha diriliş gösteremeyecek büyük bir darbe olarak kesin bir şekilde beyaz adama boyun eğmek zorunda kaldılar⁸⁴.

Sonuç

Lakota hayalet dansı, Wovoka tarafından vaaz edilen orijinal doktrinden biraz farklıydı. Uteley ve Larson gibi tarihçiler, yalnızca sözde gericilerin ve eski ve yeni değerler arasındaki çatışmaların çoğunu yaşamış olan yaşlı Lakotaların yeni dinle ilgilendiğini iddia ediyor. İlericiler ve kısmen kamp yaşamına adapte olmuş gençler, hayalet dansının vaatlerini inanılmaz buldular. Ancak bu iddiayı destekleyecek gerçek bir kanıt yok. Hayalet dansı, aşağıda gösterileceği gibi, beyazlara yönelik temel yaklaşımlarından bağımsız olarak Lakotalar için son derece çekiciydi. Hayalet dansının dini doğası, yapay ilerici-gerici çizgi boyunca Lakotalara hitap etti. Antropolog DeMallie ayrıca şunları kaydetti: "Lakota'ya inanmayanlar bile hayalet dansının dini motivasyonunu kabul ettiler."

1890 yazının sonunda, ilerici olarak kabul edilenlerin daha da büyük bir kısmı hayalet dansına döndü. Kızılderili İşleri Komiseri TJ Morgan, yıllık raporunda ilerici Kızılderililerin neredeyse "... evrensel olarak sadık..." olduklarını ve mecbur kalmadıkça hayalet dansına

⁸² William T. Hagan, *Indian Police and Judges. Experiments in Acculturation and Control*, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska 1966, pp. 82-96.

⁸³ Hagan, a.g.e., pp. 96.

⁸⁴ Wounded Knee soykırımı için bk. Hüseyin Sarıoğlu, Serkan Oflazoğlu, Şahin Eroğlu, "Charles D. Collins'a Ait Atlas Of The Sioux Wars Adlı Eserin Tanıtımı ve Değerlendirmesi". *DÜMAD (Dünya Mültidisipliner Araştırmalar Dergisi)*, Sayı: 6 (Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan Özel Sayısı), (2023), ss. 125-157.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

dönmediklerini belirtti. Ancak bu iddianın yanlışlığı, yalnızca Little Wound'un eylemleriyle hayalet dansçılara katılarak onun örneğini takip eden diğer birçok ilerinin eylemleriyle kanıtlandı. Bu kısmen mahsullerin yok oluşundan ve bunun sonucunda ortaya çıkan kıtlıktan kaynaklanıyordu. Yıllık ödenekler daha da kesildiğinde, hayalet dansı hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyordu. Bu noktada hayalet dansçılara gerçekten katılan ilericilerin tam sayısını tahmin etmek çok zordur. 1890 sonbaharında okulların ve kiliselerin boş bırakılması ve çiftliklerin terk edilmesi, ilericilerin eylemlerini yansıtmaktadır. Yine de, bu insanların doğrudan hayalet dansçılar olarak sayılamayacağı vurgulanmalıdır, çünkü çoğu kişi, kamplardaki düzen çöktüğünde alışkanlıklarından da vazgeçti. Birçoğu hayalet dansına yalnızca seyirci olarak katıldı ve genel olarak hayalet dansı kamplarına gidiş geliş hareketleri daha da serbest bırakıldı.

Sonuç olarak, hayalet dansının Utley gibi bilim adamları tarafından önerildiği gibi kendi siyasi ve askeri hedeflerini ilerletmeye çalışan eski, ilerici olmayan Lakotaların basit bir protestosu olmadığı sonucuna varılabilir. Bu yeni dinin doğası, kendi dini törenleri yasaklandıktan sonra da dini bir karmaşaya gark olan Lakotalara hitap etmeye devam etti. 1890 yazının felaketleri olmasaydı hayalet dansı tamamen ortadan kalkabilirdi, ancak sonbaharda hayalet dansı giderek artan sayıda Lakota'nın dini haline geldi. Gelişiyor, değişiyor, yeni özellikler, yeni anlamlar kazanıyordu.

Kaynaklar

Boring, Mel, *Wovoka, the Story of an American Indian*, Minneapolis, Minnesota 1981, pp. 17- 20.

Buechel, Eugene S.J., *Lakota Tales and Texts. Wisdom Stories, Customs, Lives, and Instruction of the Dakota People* (ed. Manhardt, Paul SJ), Red Cloud Indian School, Holy Rosary Mission, Pine Ridge South Dakota 1978, pp. 277-278.

Clemhout, Simone, *Typology of Nativistic Movements*, *Man*, No. 7, 1964.

Coleman, William S. E., *Voices of Wounded Knee*, Lincoln, Nebraska 2000, pp. 5-7.

Curtis, Natalie, *The Indians' Book. Songs and Legends of the American Indians*, New York, N.Y. 1950 (orig. 1907), pp. 45-47.

Danberg, Grace, *Wovoka, Nevada Historical Society Quarterly*, Vol. XI, No 2, 1968, p. 12-15.

Danker, Donald F., *The Wounded Knee Interviews of Eli S. Ricker*, *Nebraska History*, Vol. 62, No. 2, 1981, pp. 164-200.

DeMallie, Raymond J., *Lakota Belief and Ritual in the Nineteenth Century* in, *Sioux Indian Religion. Tradition and Innovation* (ed. DeMallie, Raymond J. & Parks, Douglas R.), Norman, Oklahoma 1987.

DeMallie, Raymond J., *The Lakota Ghost Dance: An Ethnohistorical Account*, *Pacific Historical Review*, 1982, pp. 390-391.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

- Eastman, Charles A., *The Soul of An Indian. An Interpretation*, Boston, Massachusetts, 1980 (orig. 1911).
- Ghost-Dances in the West. Origin and Development of the Messiah Craze and the Ghost - Dance*, The Illustrated American, January 17, 1891.
- Hagan, William T., *Indian Police and Judges. Experiments in Acculturation and Control*, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska 1966, pp. 82-96.
- Hyde, George E., *A Sioux Chronicle*, Norman, Oklahoma 1956, p. 152-153.
- Larson, Robert W., *Red Cloud. Warrior-Statesman of the Lakota Sioux*, Norman, Oklahoma 1997, pp. 268-269.
- Lazarus, Edward, *Black Hills, White Justice. The Sioux Nation Versus the United States, From 1775 to the Present*, Harper Collins Publishers, New York, N.Y. 1991, pp. 112-113.
- Lesser, Alexander, *Cultural Significance of the Ghost Dance*, *American Anthropologist*, Vol. 35, 1933.
- McCann, Frank Jr., "The Ghost Dance, Last Hope of the Western Tribes, Unleashed the Final Tragedy", *Montana the Magazine of Western History*, No. 1, 1966, pp. 28-30.
- Miller, David Humphreys, *Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1985.
- Mooney, James, *The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890* (orig. The 14th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1892- 1893, Washington D.C. 1896), Lincoln, Nebraska 1991..
- Moses, L. G., "The Father Tells Me So!" *Wovoka the Ghost Dance Prophet*, *American Indian Quarterly*, Vol. XL, No. 3, 1985.
- Hittman, Michael, *Wovoka and The Ghost Dance*, Lincoln, Nebraska 1997.
- Overholt, Thomas W., *The Ghost Dance of 1890 and the Nature of the Prophetic Process*, *Ethnohistory*, Vol. 21, No. 1, 1974, pp. 38-58.
- Phister, Nat P., "The Indian Messiah", *The American Anthropologist*, Vol. IV, No. 2, 1891.
- Sarıoğlu, Hüseyin-Oflazoğlu, Serkan- Eroğlu, Şahin, "Charles D. Collins'a Ait Atlas Of The Sioux Wars Adlı Eserin Tanıtımı ve Değerlendirmesi", *DÜMAD (Dünya Mültidisipliner Araştırmalar Dergisi)*, Sayı: 6 (Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan Özel Sayısı), (2023), ss. 125-157.
- Sickels, Emma C., *The Story of the Ghost Dance, Written in the Indian Tongue by Major George Sword, An Ogallala Sioux, Captain of Indian Police, The Folk- Loris*, Vol. I, No. 1, 1892, pp. 28-36.
- Siikala, Jukka, *Cult and Conflict in Tropical Polynesia. A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements*, Helsinki Finland 1982.
- Stewart, Omer C., *Contemporary Document on Wovoka (Jack Wilson) Prophet of the Ghost Dance in 1890*, *Ethnohistory*, Vol. 24, No. 3, 1977, pp. 219-222.
- Thornton, Russel, *American Indian Holocaust and Survival. A Population History Since 1492*, Norman, Oklahoma 1987, pp. 138-140.
- Trafzer, Clifford E.,-Beach, Margery Ann, *Smohalla, the Washani, and Religion as a Factor in NorthWestern History*, *American Indian Quarterly*, Vol. IX, No. 3, 1985, pp. 313-322.
- Utley, Robert M., *Last Days of the Sioux Nation*, New Haven, Connecticut 1963.
- Utter, Jack, *Wounded Knee & the Ghost Dance Tragedy. A Chronicle of Events Leading to and Including the Massacre at Wounded Knee, South Dakota, on December 29, 1890*, Lake Ann, Michigan 1991.
- Wallace. Anthony, *Revitalization Movements*, *American Anthropologist*, Vol. 58, 1956.
- Younging, Stephen D., *Prelude to Wounded Knee: The Military Point of View*, *South Dakota History*, Vol. 4, No. 3, 1974, p. 340-341.
- Zahn, Frank B., *The Crimson Carnage of Wounded Knee. An Astounding Story of Human Slaughter*, *American Indian Authority*, 1940.

**AVUSTURYA’NIN AKDENİZE İNME ÇABALARI VE
WELTPOLİTİK UYGULAMALARI**

*Gamze MÜLHİM
**Ali ÖĞÜT
***Ertaş DİNCER
****Gündoğan ERDEM
*****Arife DEPREM

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Gamze Mülhim, Ali Öğüt, Ertaş Dincer, Gündoğan Erdem, Arife Deprem, “Avusturya’nın Akdenize İnme Çabaları Ve Weltpolitik Uygulamaları”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 56-64.

Apa: Mülhim, G., Öğüt, A., Dincer, E., Erdem, G., Deprem, A. (2023), “Avusturya’nın Akdenize İnme Çabaları Ve Weltpolitik Uygulamaları”, *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 56-64.

Özet

Avusturya Macaristan İmparatorluğu, 17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti ile giriştiği mücadelelerde ilk başarılarını almaya başlamıştır. Bu mücadelelerin en önemlisi olan 1683 Viyana Kuşatması’nın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanması bu imparatorluğun önünü açmış ve nihayetinde Osmanlı Devleti Balkanları ve Rumeliyi tamamen kaybetme noktasına gelmiştir. Avusturya’nın dünya siyasetine yön veren bir devlet haline gelmesi İngiltere, Fransa ve Rusya’nın işlerini kolaylaştırmış, Osmanlılar onunla mücadele ederken onlar da Osmanlı topraklarını bölüşmenin peşine düşmüşlerdir. Bu da Avusturya’nın Macaristan’dan ayrılmasına rağmen hala aranan bir müttefik olmasını sağlamıştır. Avusturya kendi bütünlüğünü korumak ve özellikle güney bölgelerine daha fazla çıkar sağlamak amacıyla tıpkı Rusya gibi sıcak denizlere inme politikası gütmeye başlamıştır. Bu meyanda en kestirme yol olarak Adriyatik denizi ve dolayısıyla yeni birliğini kurmuş olan İtalya ile mücadele etmeyi göze almıştır. Bu da Avusturya’nın yeni ittifaklar ve arayışlar içerisine girmesine sebep olmuştur.

Bu makalede Avusturya’nın Akdeniz Politikası ve bu çerçevede kurmaya çalıştığı ittifaklar zerinde durulacaktı.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Avusturya, İngiltere, Fransa, Savaş.

*Müdür, Gazi Anaokulu, mulhim2707@gmail.com, Orcid no: 0009-0009-2179-4050

** Müdür, Aliye Ömer Battal İlkokulu, aliogut27@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-3721-7294

*** Müdür, Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu, dincerertas169@gmail.com, Orcid no:0009-0004-5380-2522

**** Müdür Yardımcısı, Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu , gundoerdem@gmail.com, Orcid no: 0009-0000-1237-4817

***** Müdür Yardımcısı, Gazi AnaOkulu, gazianaokulu@hotmail.com, Orcid:0009-0006-7778-8352

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Abstracat

Since the end of the 17th century, the Austro-Hungarian Empire began to gain its first successes in its struggles with the Ottoman State. The result of the Siege of Vienna in 1683, the most important of these struggles, against the Ottoman Empire, paved the way for this empire and eventually the Ottoman Empire came to the point of losing the Balkans and Rumelia completely. The fact that Austria became a leading state in world politics facilitated the affairs of England, France and Russia, and while the Ottomans were struggling with it, they too sought to divide the Ottoman lands. This made Austria still a sought-after ally despite its separation from Hungary. Austria has started to pursue a policy of landing in warm seas, just like Russia, in order to preserve its integrity and to provide more benefits especially to the southern regions. In this context, he took the risk of struggling with the Adriatic Sea and therefore Italy, which had established its new union, as the shortest way. This caused Austria to enter into new alliances and searches.

This article will focus on Austria's Mediterranean Policy and the alliances it tries to establish within this framework.

Keywords: Mediterranean, Austria, England, France, War.

Giriş

Avusturya bir Akdeniz devleti olmadığından, Adriyatik'e açılan bir pencereye sahip olmakla karalara sıkışmış olmaktan kurtulabilecek durumda değildi. Bu sebeple özellikle Arnavutluk'u istila etmek ve oradan bir çıkış yolu sağlamak suretiyle Otranto Kanalı'nı en azından doğu sahilinden serbest kılacak bir imkâna sahip olabilmeyi ve böylece Akdeniz'e inme fırsatı elde etmeyi hedeflemekteydi. Bunun sağlanması halinde Adalar Denizi'nden de kendisine bir çıkış yolu bulması mümkün olabilecekti¹.

Avusturya'nın icat etmiş olduğu bir söylem olan «şarka doğru» (Darng Nah Üsten/Drang nach Osten) kelimelerinin anlamı da doğrudan bu programın bir parçasıydı. Onun İtalya siyaseti de bundan dolayı olup, Rusya'ya, Türkiye'ye ve Sırbistan'a karşı yürüttüğü siyasette bu amaca ulaşmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber Avusturya'nın neyi ne için istediğini anlamak bu hengâme esnasında mümkün görünmemektedir².

Çünkü izlediği politika neyi ne kadar istediğini anlamayı mümkün kılmaz iken, neyden nasıl feragat edebileceği hakkında da kimseye bir açık pencere bırakmadığından, kendi diplomasisi de bu sebeple başarılı olmaktan aciz görünmektedir. Bu sebeple Avusturya'nın millî bir siyasete sahip olması da mümkün görünmemektedir. Bunun arkasında yatan neden Avusturya'nın burada, bu menfaatlere ulaşmasını temin edebilecek bir nüfus kadar nüfuz da sahip olmamasıdır. Bunun yanında Avusturya Avrupa'da kendi menfaatleri yolunda koşan yegâne birkaç devletten biridir ki bunların diğer ikisi Almanya ve Macaristan'dır³.

¹ Charles Veley, *Le Problema Mediterranean*, Paris 1913, s.66.

² Veley, *a.g.e.*, s.66.

³ Veley, *a.g.e.*, s.67.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Avusturya-Macaristan, Karlofça ve Pasarofça anlaşmalarının maddelerine dayanarak, bu anlaşmaların imzalanmasından itibaren Osmanlı'daki Katolikler üzerinde himaye hakkı olduğunu iddia etmekteydi. Bu durum, Osmanlı tarafından da kabul edilmeye başlanmış ve 19. yüzyılın sonunda Sadrazam Kâmil Paşa döneminde bu iddia bir Meclis-i Vükela kararıyla resmen tanınmıştır. Bu haktan yararlanan Avusturya-Macaristan, Katolik Arnavutların da koruyucusu hüviyetine bürünme çabasına girmiştir. Katolik Arnavutlarla ilgili her türlü soruna bu ülke müdahil olmak eğilimi taşımıştır. Örneğin, Arnavut kökenli Osmanlı bürokrat ve siyasetçisi İsmail Kemal Bey'in hatıralarında, 19. yüzyıl sonlarında bir Arnavut kasabasındaki Katoliklerin kiliseye sahip olmadıklarından dolayı buranın ileri gelenlerinden birinin evinde her Pazar toplanarak ayin düzenledikleri, bunun ise oradaki yetkililerce yasaklandığı ve bu yasağın kaldırılması için Avusturya-Macaristan'ın Osmanlı devleti nezdinde devreye girdiği belirtilmektedir. İsmail Kemal Bey, hatıralarında, kendisi hem bu ayin toplantılarının yasaklanmasını kabul edilemez bulurken, aynı zamanda Avusturya-Macaristan'ın da Osmanlı topraklarında yaşayan Katolikleri kullanarak Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasının da doğru olmadığını da ifade etmektedir⁴. Bu ülke, İstanbul'un egemenliğindeki Katolikler üzerindeki himaye haklarını kullanarak kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki Arnavut nüfusa dayanmak suretiyle nüfuz kurmak istemekteydi. Avusturya-Macaristan'ın hedefinde, kendi himayesinde Avrupalı bir prens tarafından yönetilecek, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini kapsayacak özerk bir prensliğin kurulması hedefi bulunmaktaydı. Arnavutların yaşadığı güney bölgelerinin ise, bu ülkeye göre, Yunanistan'a bırakılması bir sorun oluşturmayacaktı⁵. Arnavut aydınların içinde de çifte monarşiye sıcak bakan ve bu ülkenin yardımıyla özerklik elde edilebileceğini düşünen isimler vardı. Bunlardan biri de Müslüman kökenden gelen Arnavut aydınlardan Abdül Fraşeri idi. Prizren Birliği'nin sönmeye yüz tuttuğu günlerde 1881 Nisan'ında Arnavutçu aydınlardan Abdül Fraşeri, Avusturya-Macaristan'ın İstanbul'daki Büyükelçiliği'ne bir dilekçe yazmıştır. Fraşeri dilekçesinde, etnografik olarak Arnavutların vatanları olarak görülebilecek alanların tek bir yönetim birimi altında birleştirilerek de jure olarak Osmanlı'da kaldığı ve Avusturya-Macaristan'ın da de facto koruyucu devlet olduğu bir modelin hayata geçirilmesi yönünde bir öneri sunmuştu. Katolik Arnavutların bir kısmı ise doğrudan Avusturya-Macaristan'a iltihak taraftarıydılar⁶. Hatta, 1882 yılında Arnavut Katolikleri, İmparator'dan yaşadıkları yerlerin Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmesini, İşkodra'daki konsolosları

⁴ Murat Bürkan Serbest, "20.Yüzyıl Başında Arnavutluk'un Kuruluş Sürecinde Avusturya-Macaristan ve İtalya Etkisi", *Journal of Academic Value Studies*, Cilt: 9, Sayı:1, (2023), s. 30.

⁵ Serbest, a.g.m., s.30-31.

⁶ Serbest, a.g.m., s. 31.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

aracılığıyla talep etmeyi düşünmüşlerdir. Ancak, dini önderleri tarafından bu fikirlerinden vazgeçirilmişlerdir. Avusturya-Macaristan ajanları 19. Yüzyılın son dönemlerinde Arnavutlar üzerindeki propaganda faaliyetlerini giderek artırmışlardır. Osmanlı başkenti İstanbul'a, Çetinye elçiliğinden gönderilen 1886 yılı tarihli bir raporda, Katolik misyonerler aracılığıyla Avusturya-Macaristan'ın Katolik Arnavutlar üzerinde Arnavut topraklarının çifte monarşi sınırlarına katılması yönündeki telkin faaliyetlerinden söz edilmiştir. Özellikle, tüccarlık yapan Arnavutlar, çifte monarşiye iltihak olunması halinde bundan yarar sağlayabilecekleri umuduyla bu düşünceye daha yakın durmaktaydılar. Katolik ayrılıkçıların faaliyetlerinin önlenememesi durumunda Kosova ve İşkodra vilayetlerinde Osmanlı'nın yönetim olarak zaafa uğrayabileceği de, başkent İstanbul'a oradan toplanan bilgiler çerçevesinde görevliler tarafından bildirilmekteydi⁷. Avusturya-Macaristan'ın Arnavutların yaşadığı topraklar üzerindeki hedef ve düşünceleri İtalya'yı ciddi anlamda rahatsız etmekteydi. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan arasındaki üçlü ittifakın devam ettiği sırada 1887'de İtalya ve Avusturya-Macaristan kendi aralarında Balkanlar'da status quo'nun korunması konusunda mutabakata varmışlardır. Çünkü, ancak bu biçimde bölgede barışın olabileceğini buna gerekçe göstermişlerdir. Bu mutabakatın temelinde aslında Arnavut toprakları vardır. Özellikle Avusturya-Macaristan bu coğrafyanın ileride kendisine bağlanmasını hedeflemektedir⁸.

Oysaki devletlerinden hiçbirinin siyaseti Avusturya'nın siyasetinden daha perişan bir durumda değildi. Avusturya doğu-batı cihetinde hareket eden Slav cereyanı ortasında kalmış olmakla beraber, aynı zamanda bu kitlenin bir kısmına da hükmetmektedir. Bu da bu kitlenin menşesinde bulunan diğer iki büyük kuvvet ile rekabet etmesini gerekli kılmaktadır⁹. Bu kitlelerden biri kuzey Slavlarının mensup olduğu Rutenler, Galiçya'dan başlayarak Macaristan'ın kuzey doğusunda bulunan Lehistan ve kuzey Macaristan'da Slovenler ve nihayet bunların himayesindeki Çekler vasıtasıyla garbe doğru uzanarak, Avusturya'yı Alman kitlesi içine çekmekte olduğu görülmektedir¹⁰.

Aynı karmaşa Bulgaristan'daki güney Slavlarıyla da sürer ve Sırbistan'a doğru genişleyerek, Belgrad'dan Fiome (Fiume)'ye oradan da Ragusa'ya kadar uzanan bir sınır boyunca Avusturya, 5.000.000 Sırp ve Hırvat'tan oluşan geniş bir alana hükmetmektedir¹¹.

⁷ Serbest, a.g.m., s. 31.

⁸ Serbest, a.g.m., s. 31

⁹ Veley, a.g.e., s.67.

¹⁰ Veley, a.g.e., s.68.

¹¹ Veley, a.g.e., s.68.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Daha garpte ise Slavlar Trieste'nin doğusunda ve kuzeyinde bulunan bütün alanı işgal ederler. Ancak bu ırkların hiçbirinin birbiriyle ahenk içerisinde yaşamaları mümkün görünmemektedir¹².

Bütün bu ahval içerisinde Avusturya'nın dâhili ve harici siyaseti bu sebeple gelişmemektedir. Avusturya-Macaristan diplomatları ne tarafa meylederlerse etsinler İmparatorluğun bütünlüğünü hiçbir şekilde sağlayamaz görünmektedirler. Rusya karşısında veya Sırbistan karşısında durma şansına sahip olsalar da bu defa da karşılarında Bohemya'nın, Galiçya'nın veya Hırvatistan'ın Slavlarını bulurlar. İtalya'ya karşı mücadele etseler bu defa da karşılarında Trineteyn ve Trieste ahalilerini bulurlar ki nihayet Viyana ile Berlin arasında her hangi bir sebeple bir tarafa meyil etmek gerekse o zaman da Alman çoğunluk derhal Berlin tarafına geçer. Dahası, bu dâhili unsurların her biri ancak diğerinin zararına olacak ise hareket ederler. Almanlara göre yapılan her şey, Macaristan'ın ve Bohemya'nın memnuniyetsizliğine sebep olur ki, bu hükümeti oluşturan her milletin umumi menfaati için değil, tam tersine kendi hususi menfaatleriyle alakalı görünmektedir¹³.

Bütün bu sebepler Avusturya-Macaristan'ın ancak ülkenin sınırları dışıyla alakalı bir hususta siyaset gütmesi yani menfaat dışarıda ise bütün bu ırkların bir arada hareket ettiği görülmektedir¹⁴.

Avusturya 20 yıldan beri sürdürdüğü siyaset, muhalif ahaliyi görmeksizin, harici siyaseti hükümdarın istediği gibi idare etmesine ve bu noktada Germen Fırkasını elden geldiğince beslemek şeklinde tecelli etmekteydi. Açıkça söylemek gerekirse Avusturya Macaristan hükümeti bu bölünmüş ve parçalanmışlıktan son senelerde pek çok menfaat elde etmiştir¹⁵.

Öyleki Almanlar özellikle El-Cezire Konferansı'nda Almanya kayıtsız şartsız nasıl Avusturya'ya destek çıkmış ise, doğu meselelerinde de Avusturya'nın herhangi bir nüfuz ve hâkimiyete sahip olmamasına rağmen Almanya'nın desteği sayesinde buna da sahip olmuşlardı¹⁶.

Avusturya, bu yönüyle Almanları her daim kullanma imkânına sahip olmuş ve her nereye bir müdahalede bulunmuş ise müttefiklerinin silah seslerini yanlarında bulmaya devam etmişlerdi. Avusturyalıların bu ihtiyacı diplomasiye dair çok az şey biliyor olmalarından idi. Çünkü ne 1909'da,

¹² Veley, *a.g.e.*, s.68.

¹³ İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, Alkim yay., İstanbul 2005, s. 24; Veley, *a.g.e.*, s.69-70.

¹⁴ Veley, *a.g.e.*, s.70.

¹⁵ Veley, *a.g.e.*, s.70.

¹⁶ Veley, *a.g.e.*, s.71.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

ne de 1912'de, Almanların ortaya koyduğu haşin tedbirler önünde ciddi bir mukavemet gösterememişlerdi¹⁷.

Bu destek sayesinde hiçbir devletten müdahale görmeden Berlin muahedesini parçaladıkları gibi, kendi imzalarını inkâr ederek Bosna-Hersek'i ilhak edebilmiş ve Arnavutluk işlerini de istedikleri gibi idare edebilmişlerdi. Aynı şekilde Avusturya, 1912'de sağladıkları başarının bir semeresini göremeden bu başarıyı da Sırların elinden almaya muvaffak olmuşlardı. Böylece tamamen zayıf ve aynı zamanda gayet kavi olup, fakat bütün kuvveti kendisine yabancı olan unsurlardan bir araya gelen Avusturya, bu unsurları bir arada tutabilecek şekilde becerikli diplomatlara da sahipti¹⁸.

Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda yapmaya çalıştığı her şeyi, Baron Marşal'ın bin türlü müşkülât ile İstanbul'da kazandığı her türlü nüfuz, İstanbul'da sefirleri vasıtasıyla Osmanlı hükümetini, taşrada konsolosları, tüccarları vasıtasıyla Asya vilayetlerini muhasara ederek, Almanya'nın tabi olduğu gelişmişliği özellikle Türkiye'nin Avrupa yakasında sergileme kabiliyetine sahip iken, bu kabiliyet Avusturya-Macaristan'ın emel ve ihtiraslarını ortaya çıkarmaya muvafıktı. Kaldı ki bu ihtiras o derece açıktı ki, bundan hiç kimse şüphe ve tereddüt etmemekteydi¹⁹.

Avusturya'nın bu ihtirası 1878'de Berlin muahedesinde Osmanlı vilayeti olan Bosna-Hersek'in idaresini ve Yenipazar Sancağı'nda kuvvet bulundurma hakkını elde etmesini temin ettiği gibi, bu adım onun doğuya doğru atmış olduğu ilk adımı da olmuştur. Bundan sonra Avusturya Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını elde etme peşinde koşarak, Kosova vilayetinin kapısına kadar ilerlemiş, Vardar Vadisi'ne yani Selanik yolunu dahi tehdit eder olmuştu. Selanik gibi Adalar Denizi'nin büyük limanları Avusturya için sadece iktisadî olarak değil, Makedonya'ya açılacak bir kapı mahiyeti de taşımaktaydı. Bu limanın elde edilmesi halinde Avusturya Adriyatik hapishanesinden kurtularak, "serbesti-i deniz"lere ulaşmak ve böylece İtalya ve Almanya'nın tehditlerine maruz kalmadan Akdeniz'in doğusunda yeni nüfuz alanları temin etmek istiyordu²⁰.

1878'den 1909'a kadar Avusturya Bosna-Hersek'in işgalini tamamlamıştı. Jön Türkler inkılabının hemen ertesinde vaziyeti uygun bulur bulmaz, diğer Avrupa devletlerinin onayını dahi

¹⁷ Timothy W. Childs, *Trablusgarp Savaşı ve Türk - İtalyan Diplomatik ilişkileri (1911-1912)*, (Çev. Deniz Berktaş), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008, s. 1-2.

¹⁸ Veley, a.g.e., s.71; William M. Sloane, *Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar*, Nesnel Yayınları, İstanbul 2008, s. 114.

¹⁹ Veley, a.g.e., s.72.

²⁰ R.J. Bosworth, "İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", Editör Marian Kent, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev. Ahmet Fethi), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 60-61; Veley, a.g.e., s.72.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

almadan bu vilayetleri ilhak etme hakkını kendinde gördü. Buna karşılık Yenipazar Sancak'ındaki hukukundan vazgeçti ise de, sancağın Türkiye'ye iadesinde samimi olmayıp, Osmanlıları ikna etmenin bir yolu olarak ortaya sürülmüş bir kart idi. Zira sancağın hemen tamamı zaten işgal altındaydı²¹.

Böylece Viyana ile Selanik arasında teması engelleyecek artık pek fazla bir şey kalmamıştı. Vardar vadisindeki Osmanlı şimendiferinin Bosna şimendiferine bağlanması halinde bu imkân da kendiliğinden Avusturya'ya sunulmuş olacaktı. Avusturya bundan sonraki mesaisini bu amaca yöneltti ve Saracova-Mitrovice hattını işgal etmenin yollarını aramaya başladı. Avusturya'nın bu niyetini bilen Osmanlı hariciyesi, yapılan tekliflerin hiçbirine kulak asmama kararı almıştı. 1912 senesi sonuna doğru Avusturya, bütün hesaplarını bozacak şekilde, kendisini yeni bir harbin eşiğinde buldu. Avusturya'nın diplomatları işte bu noktada gelecekle ilgili ne bir plan ne de bir çare üretebilecek beceriye sahip değillerdi ve bu sebeple hareketsiz bir şekilde sonucu beklemekten başka bir şey yapamadılar²².

Oysaki Avusturya-Macaristan, Berlin Kongresinden beri siyasî esasları oluşturan kaidelere uymuş olsaydı, o takdirde bu devrede meydana gelen hadiseleri engellemek ve yolunda ilerlemek için gerekli tedbirleri de alacak düzeyde bir siyaset geliştirebilecekti²³.

Buna mukabil Avrupalılar, Balkan Harbinin sonunu beklemeye karar verdiler ve sonuç ne olursa olsun hiçbir şekilde müdahil olmamaya özen gösterdiler²⁴.

Fakat Balkan hükümetlerinin galip gelerek Türkiye arazisinin bu devletlerarasında paylaşılabilmesi kesinlik kazanınca Sırbistan'ın eski Sırbistan yanında Yenipazar Sancak'ının bir kısmını da ilhak edeceği ve bundan başka kuzey Arnavutluk'u da talep edeceği anlaşılınca, Avusturya müdahale etmeye karar vermişti. Çünkü hiç olmaz ise kesin bir başarı sağlanması halinde Selanik yolunun kendisine tamamen kapanacağını görmekte gecikmedi. Acilen ordusunu seferber etmek suretiyle bir yola girdi ki, Sırlara nereyi fethetme izin vereceklerini, nereyi men edeceklerini ve ne teminat isteyeceklerini bilmeden ne emir vereceklerinin hesabını yapmaya başlamışlardı²⁵.

2 Aralık 1912'de *Betman Hollohğ Kürsüsü (M. de Bethmann-Hollweg)*'nin de Avusturya'nın bu müdahalede başarıya ulaşacağını, eğer bir sorun çıkarsa bu defa da Almanya'nın müttefikinin yanı

²¹ Veley, a.g.e., s.71.

²² Nicolae Jorga, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, 5, Yeditepe, İstanbul 2009, s. 520; Veley, a.g.e., s.73-74.

²³ Veley, a.g.e., s.74.

²⁴ Hale Şıvgın, "Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1908 Yıllarında Makedonya (Rumeli Vilayeti) Sorunu", *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:XII, Sayı. 1-2, Ankara, 1996, s. 248-253.

²⁵ Veley, a.g.e., s.75; Y.V. Luneva, *Bosfor i Dardanelly*, Kvadriga, Moskova 2010, p. 61.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

başında yer alacağını beyan ettiği görülmektedir. Almanya'nın bu desteğini alacağından emin olan Avusturya'nın da katılmasıyla birkaç gün sonra İttifak-ı Müselles'in yani Üçlü İttifak'ın yenilendiği de ilan edildi. Bu ilanın arkasında yatan gerçek güç, Rusya ile Fransa yanında tarafsız duran ancak Turan ve bununla beraber Rusya'ya olan kininden dolayı açıktan açığa Avusturya'ya meyiletmiş bulunan İngiltere'ye karşı İttifak-ı Müselles kitlesi sabit bir şekilde durmaktaydı²⁶.

Bu durum Avusturya diplomasisini kuvvetlendirmekte idi. Bu sebeple Avusturya devletlerarası siyasette daha fazla boy göstermeye başladı. Bu sayede Selanik'ten tekrar bahsederken, Adalar Denizi'ndeki ticarî emellerinden asla feragat etmediği gibi, Balkanlar'da yeni bir işgal arazisine de ihtiyacı olmadığını bilincindeydi²⁷.

Avusturya'nın bu atakları karşısında Kont Barhtold (le comte Berchtold)'un işaret ettiği bir husus Avusturya kadar Almanları da tehdit etmekteydi. Yenipazar, Üsküp ve Belgrad Slavlarının imparatorluk dâhilindeki Bosna-Hersek ve Hırvatistan Slavlarıyla birleşmesi halinde her iki devletin de bu topraklarda barınması artık mümkün olmayacaktı. Bu tehdiye rağmen Avusturya Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk üzerinde iktisadî ve siyasî vesayet kurmaya çalışmaktaydı. Bunun olması halinde söz konusu devletler imparatorluğun bir parçası değillerdi ancak bu devletleri doğrudan imparatorluğun bir parçası haline getirerek, bağımsız kılmak, bahsi geçen devletleri Avusturya-Macaristan'ın işlerine müdahale etmekten uzak tutacağına dair bir düşünceye kapılmıştı Avusturya²⁸.

Bu planın gerçekleşmesi halinde, Avusturya şarka doğru yürüyüş emelini gerçekleştirmek ümidindeydi. Hatta aleyhinde gelişen olaylara rağmen Yunan ordusunun Selanik'e girdiği tarihlerde bile Avusturya Adalar Denizi'ndeki büyük Osmanlı limanı Selanik üzerindeki hukukunun tanınması için Rusya ve İngiltere nezdinde girişimlerde bulunmaktan çekinmemiştir²⁹.

Avusturya, Selanik yolunu kendisi için tek çıkış yolu olarak görmekteydi. Bu sebeple burada hiçbir ecnebi girişimine fırsat veremezdi. Bunun için Adriyatik'ten Tuna'ya kadar büyük bir yol elde etme hayalini devam ettirerek, Arnavutluk'ta İtalya'ya karşı bitmez tükenmez bir politik siyaset sürdürmekte kararlı görünmekteydi. Avusturya sadece Selanik yolunu garantiye alarak bu kıtada

²⁶ Sennur Senel, "19. ve 20. Yüzyılların Denge Oyununda Balkanlar", *Balkanlar El Kitabı*, Ankara, 2006, Cilt: I, s. 403.

²⁷ Veley, *a.g.e.*, s.76; Ahmed Saib, *Sark Meselesi*, Haz. Saadettin Gömeç, Akçağ Yay., Ankara, 2008, s. 28.

²⁸ Veley, *a.g.e.*, s.77-78.

²⁹ G. H. Bolsover, "1815-1914 Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış", Terc. Yuluğ Tekin Kurat, *Belleten*, Cilt: XXX, Sayı: 117-120, s. 265, 271.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tutunamayacağını bildiği için bütün kıtada hâkim tek unsur olarak kalmak gerektiğinin de bilincindeydi³⁰.

Aynı şekilde Adriyatik Denizi'nin doğu sahillerinde İtalya gibi tehlikeli bir düşmanın bulunmasına da her şekilde engel olması gerektiğinin bilincinde olduğundan, Arnavutluk meselesi Avusturya için şüphesiz en önemli meselelerden bir olmaya devam etmekteydi. Öyle ki Arnavutluk mücadelesinde İtalya'nın kaybetmesi sadece Adriyatik'in doğu kanadından mahrum olmak demek iken, Avusturya'nın Arnavutluk'u kaybı demek, her şeyi kaybetmek anlamına geleceği gibi, Adriyatik'te kilidi daima hasım bir devletin elinde olan kapalı bir kutuya dönüşecekti³¹.

Bu sebeple Avusturya, Selanik istilası ile Arnavutluk istilasını aynı mertebede değerlendirmiştir. Bu sebeple Selanik'e doğru yürürken, Arnavutluk'un istilasına da yürümüş oluyordu. Bu oldu bittiyi Türkiye'ye kabul ettirmesi halinde bütün kuzey Arnavutluk'ta Avusturya-Macaristan propagandası için büyük bir fırsat yakalamış olacaktı. Bu propaganda ile ilgili olarak 27 Aralık 1911'de *Depş Gazetesi*(*La Dépêche*)'nde «Dinî bir propaganda vâsıtasıyladır ki Avusturya Bosna-Hersek'in ilhakına hazırlanmaya başladı. Bu iki Osmanlı vilâyetinin her tarafında Jezvit (Cizvit) Misyonerleri yerleştirildi ve onlar kamuoyunu şiddetli bir şekilde Osmanlıların aleyhine çevirmeye başladılar ve bu faaliyet yeni idarenin kabulü hususunda umumun ikna edilmesine kadar devam etti. Arnavutluk'ta da benzeri niyetlerle misyonerlerin Katolik propagandası yapmaya başladığı görülmüştür. Bu propaganda İşkodra gibi ehemmiyeti olan merkezlerde de Katolik ve Cizvit Misyonerler tarafından sürdürüldü³².

Misyonerlerin bitmek tükenmek bilmeyen faaliyetleri dinsel olmaktan ziyade siyasi emeller taşımaktadır. İşkodra'da Katolik mekteplerine kaydedilmiş olan Arnavut çocuklar, gerek Arnavutça ve gerekse Almanca Avusturya'nın milli marşını öğrenmektedirler. Bu çocuklara Avusturya hükümdarını sevmek öğretilirken, Osmanlı sultanına karşı kendilerini hamî kabul etmelerini de telkin ettikleri görülmektedir³³.

Copağa papazlık dairesinde görev yapan (Nö) (Le père Nou, cure de laparoisse de Djou-Pegai) ismindeki papas kendi yardımcılarına bir avam şarkısı ezberletip bunu talim ettirmekteydi ki bu şarkıda Osmanlı hâkimiyeti aleyhinde Avusturya'ya müracaat edilmesi ve Avusturya'nın hükümlerinin talep edilmesi anlatılmaktaydı. Bir gün sonra Andra-media (Andréa Media) adlı diğer

³⁰ Veley, a.g.e., s.78.

³¹ Veley, a.g.e., s.79; Nuray Bozbora, *Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu'nun Gelişimi*, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997, s. 189.

³² Hale Şıvgın, "Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar", *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı. 147, Aralık 2003, s. 132-136; Veley, a.g.e., s.79-80.

³³ Veley, a.g.e., s.80.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

bir Arnavut papas ise Viyana'dan memleketine dönerek, yakınlarına Avusturya tahtının büyüklüğünü ve zenginliğini anlatırken, Kayser (Fransuva Jozef/François-Joseph)'in büyüklüğünü ve kudretini izah etmeye çalışıyordu. Bu gibi misalleri uzun uzadıya vermek mümkündür. Ancak bütün bunlar Avusturya'nın müdahale istek ve arzusunu ne şekilde etkilemekte olduğunu göstermesi bakımından önemlidir³⁴.

Avusturya bu şartlar altında Arnavutluk'u kendi emellerine göre dizayn ederken, onlar vasıtasıyla en küçük köylere varıncaya kadar her yerde kendisini kabul ettirmeye müsait bir durum vücuda getirilmesine çalışıyordu. Buna mukabil Balkan harbinden muzaffer olarak çıkan Sırbistan'ın bölgede Avusturya ile mücadeleye başlaması üzerine, Avusturya bağımsız bir Arnavutluk tesisi fikrini ileri sürerek ve kendi nokta-i nazarını bütün devletlere kabul ettirerek, Sırbistan'ın iktisaden değil doğrudan doğruya kendisine bağlı hale getirmek için her çareye başvuruyordu³⁵.

Ancak bu mıntıkanın Avusturya'ya ilhakı siyasî ve iktisadî yönden mümkün görünmemekteydi. Çünkü Arnavutluk, Avusturya'dan Karadağ ve Yenipazar sancağı ile ayrılmış olduğu için ya bu set arasında bir geçit haline getirilecek veya Avusturya Macaristan'ın sahip olduğu nüfuz dairesinde ortadan kaldırılacaktı³⁶.

Avusturya, 1912 senesinde yeni bir mesele olan Karadağ Meselesi ile uğraşmak zorunda kaldı. Birden bire ortaya çıkan bu meselede Karadağ, askerî açıdan zayıf olduğu için mutlaka Avusturya-Macaristan'ın koruyuculuğuna ihtiyaç duymaktaydı ve bu da ortalıkta açıkça dillendirilmekteydi. Ancak Karadağ'ın istilasını ne Sırbistan'ın, ne de Arnavutluk'un istilasına benzerdi. Bu sebeple Avusturya bu güçlüğü görmekte ve mümkün mertebe bu istilayı geciktirmekteydi³⁷.

Bunun yerine Arnavutluk'un istiklâlini sağlayarak, Selanik Mitroviçe şimendiferinin Avusturya menfaatlerine uygun bir şekilde sonuçlandırılmasına çalışmakta, bir taraftan da Otranto Kanalı'nı İtalya'dan alarak, Adriyatik'i serbest ticarete açmayı hedeflemekteydi. Avusturya bir başka yol olarak da parlak bir arazi fütuhatı olmasa bile, her türlü yolu kullanarak Vardar vadisini işgal etmek suretiyle, Selanik gibi tarafsız bir liman elde etmeyi tasarlıyordu. Buna rağmen Avusturya-

³⁴ Veley, *a.g.e.*, s.80; Georges Castellan, *Balkanların Tarihi*, çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 19.

³⁵ 8 Yücel Yiğit, "Milliyetçilik Çağında Prizren İttihat Cemiyeti", *Turkish Studies*, Vol. 4/8, Fall 2009, s. 2469; Veley, *a.g.e.*, s.80.

³⁶ Nuray Bozbora, "Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi", *Balkanlar El Kitabı*, der. Osman Karatay ve Bilgehan A. Gökdağ, Cilt: I, Karam Yayınları, Ankara, 2006, s. 570–571; Barbara Jelavich, *Balkan Tarihi: 18. ve 19. Yüzyıllar*, ter. İhsan Durdu, Haşim Koç ve Gülçin Koç, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s. 392–393.

³⁷ Veley, *a.g.e.*, s.81.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Macaristan nüfuzunu genişleterek, Avrupa ile Asya arasındaki en işlek yollardan birini bu şekilde ele geçirmek azmindeydi³⁸.

Sonuç

Bütün bu çıkar çatışmalarını birbirinden ayırarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Gerçekte Akdeniz'de cereyan eden bu çatışma devletleri birbirleriyle mücadeleye sevk ederken, mesele kendi içinde taraftarı olmayan bir şekilde de bürünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatını sürdürmesini sağlayan bu kanun, pek çok noktada Akdeniz düzenini ve şimdiki durumunu da korumaktadır. Devletlerin gösterdiği hırs, tamahkârlık ve rekabet, birbirlerine eşit kuvvetlerin doğmasına sebep olacak ve düzenin devamı mümkün olacaktır. Ancak bu düzen o kadar imkânsızdır ki, ortaya çıkacak yeni bir unsurun müdahalesi onu yok edecek şekilde tahrip etmekle tehdit edecektir.

Özet olarak denilebilir ki, Balkan müttefik heyetlerinin kazandığı zaferler, Akdeniz noktasında doğu meselesini alt üst etmiş ve Avrupa devletlerinin harici siyasetlerini yeniden kurmaya zorlamıştır. Eğer zafer kazanılması halinde Balkan müttefikleri çökmek yerine kuvvetlerini birleştirerek Avrupa'nın güney doğusunda faal ve kuvvetli bir imparatorluk tesis etme imkânına sahip olurlarsa Akdeniz düzeni de tehdit altına girecektir. O zaman mecburi olarak bu düzen başka bir plan üzerine tesis edilecek ve tamamen yok olmamak için biraz tadilata muhtaç kalacaktır. Yarın Rusya'nın, Almanya ve hatta Yunanistan'ın rolü bu duruma göre bugünkünden daha farklı olabilecektir.

Akdeniz meselesine bir bakmak gerekirse, bu mesele durgunlaşmak yerine giderek daha hareketli ve kargaşa içinde kalmaya meyillidir. Akdeniz üzerinde kurulması düşünülen yeni ve büyük yol, Ümit Burnu'ndan Kahire'ye, Üsküdar'dan Basra (Bassorah)'ya, İskenderiye'den Basra'ya ve Kalküta (Calcutta)'ya kadar uzanmakta ve bu merkezler arasında kurulacak ticarî yol daha büyük bir ehemmiyet kazanmaktaydı.

Akdeniz'in bugün hangi noktada eski ehemmiyetini muhafaza ettiğini tayin etmek gerçekten büyük önem arz etmektedir. Bu deniz sadece üç âlemin ortak noktasını teşkil etmekle kalmıyor, orada başlayan ve oraya uzanan yolların arz ettiği önem, bu yollara sahip olanların nüfuzunu Asya ve Afrika'nın bütün parçalarına kadar taşımasını sağlayacaktır.

³⁸ Fahir Armaoğlu, *19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789–1914)*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 540–542.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kaynaklar

- Bolsover, G. H., “1815-1914 Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış”, Terc. Yuluğ Tekin Kurat, *Bellekten*, Cilt: XXX, Sayı: 117-120.
- Bosworth, R.J., “İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu”, Editör Marian Kent, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev. Ahmet Fethi), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.
- Bozboru, Nuray, “Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi”, *Balkanlar El Kitabı*, der. Osman Karatay ve Bilgehan A. Gökdağ, Cilt: I, Karam Yayınları, Ankara, 2006
- Bozboru, Nuray, *Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu'nun Gelişimi*, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997.
- Castellan, Georges, *Balkanların Tarihi*, çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayıncılık, İstanbul, 1992.
- Childs, Timothy W., *Trablusgarp Savaşı ve Türk - İtalyan Diplomatik ilişkileri (1911-1912)*, (Çev. Deniz Berktaş), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008.
- Jelavich, Barbara, *Balkan Tarihi: 18. ve 19. Yüzyıllar*, ter. İhsan Durdu, Haşim Koç ve Gülçin Koç, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s. 392-393.
- Jorga, Nicolae, *Osmanlı İmparatorluğu Tarihi*, 5, Yeditepe, İstanbul 2009.
- Luneva, Y.V., *Bosfor i Dardanelly*, Kvadriga, Moskova 2010.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, Alkim yay., İstanbul 2005.
- Saib, Ahmed, *Sark Meselesi*, Haz. Saadettin Gömeç, Akçağ Yay., Ankara, 2008.
- Senel, Sennur, “19. ve 20. Yüzyılların Denge Oyununda Balkanlar”, *Balkanlar El Kitabı*, Ankara, 2006, Cilt: I.
- Serbest, Murat Bürkan, “20.Yüzyıl Başında Arnavutluk'un Kuruluş Sürecinde Avusturya-Macaristan ve İtalya Etkisi”, *Journal of Academic Value Studies*, Cilt: 9, Sayı:1, (2023).
- Sloane, William M., *Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar*, Nesnel Yayınları, İstanbul 2008.
- Şıvgın, Hale, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar”, *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı. 147, Aralık 2003.
- Şıvgın, Hale, “Osmanlı Arşiv Belgeleriyle 1902-1908 Yıllarında Makedonya (Rumeli Vilayeti) Sorunu”, *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:XII, Sayı. 1-2, Ankara, 1996.
- Veley, Charles, *Le Problema Mediterranean*, Paris 1913.
- Yiğit, Yücel, “Milliyetçilik Çağında Prizren İttihat Cemiyeti”, *Turkish Studies*, Vol. 4/8, Fall 2009.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

SAMİ OYTUN'UN HATAY VALİLİĞİ ve İCRAATLARI
(1982-1988)

*Nurullah TEKATAŞ
**Sibel DOĞRUER
***Fatma ŞAHİN
****Murat KAÇIRAN
*****Gökhan KIN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi
15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi
26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Nurullah Tekataş, Sibel Doğruer, Fatma Şahin, Murat Kaçiran, Gökhan Kın, "Sami Oytun'un Hatay Valiliği (1982-1988)", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 65-100.

Apa: Tekataş, N., Doğruer, S., Şahin, F., Kaçiran, M., Kın, G. (2023), "Sami Oytun'un Hatay Valiliği (1982-1988)", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 65-100.

Özet

Sami Oytun Hatay valisi olduğunda şehrin pek çok konuda birikmiş sorunları bulunmaktaydı. Bu sorunlar arasında yollar, okullar, elektrik, su ve kanalizasyon meselelerinin yanı sıra başka bir çok hususta bekleyen projeler bulunmaktaydı. Sami Oytun ilk iş olarak bekleyen ve projelendirilmiş olan işlere el attı ve henüz başlanmamış olan işlerin projelendirilmesi için adımlar atmak oldu. 1980 İhtilalilin akabinde geldiği Hatay'da bütün problemlerden daha büyük problem halk arasında var olan ayrımcı ve politik kaygıların giderilmesi de Sami Oytun'a düşmüştür. Onun kararlılığı sayesinde Hatay yeniden kültürlerin mozayığı olmaya ve çeşitli toplulukların barış içerisinde yaşadığı bir merkez olmaya aday olmuştur.

Bu makalede Sami Oytun Paşa'nın Hatay ile ilgili projeleri ve almış olduğu tedbirler ile düzeltilen sosyo kültürel yaşam üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Oytun, Barış, Vali, Kültür

Abstract

When Sami Oytun became the governor of Hatay, the city had accumulated problems on many issues. These issues included pending projects on roads, schools, electricity, water and sewerage, as well as many other issues. Sami Oytun handled the pending and projected works as the first task, and took steps for the projects that have not yet been started. In Hatay, where he came after the 1980 Revolution, a bigger problem than all the problems fell to Sami Oytun to eliminate the discriminatory and political concerns among the people. Thanks to his determination, Hatay has again become a candidate to become a mosaic of cultures and a center where various communities live in peace.

In this article, Sami Oytun Pasha's projects related to Hatay and the socio-cultural life corrected by the measures he took will be emphasized.

Keywords: Hatay, Oytun, Peace, Governor, Culture

* Müdür, Şahinbey Ortaokulu, nurullahtekatas23@gmail.com, Orcid No: 0009-0002-7989-2701

** Müdür Yardımcısı, İmam Çoban İlkokulu, sibeldogruer1978@gmail.com, Orcid no: 0009-0005-5415-2688

*** Öğretmen, Şahinbey Bilim Sanat Merkezi, fatmashn4633@gmail.com, Orcid no: 0009-0002-0825-1616

**** Müdür, Şehitkamil Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, muratkaciran0308@gmail.com, Orcid no:0009-0005-7167-1367

***** Müdür, Ali İhsan Göğüş İlkokulu, gokhankin1976@gmail.com, Orcid no:0009-0003-2871-1365

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Giriş

Hatay valisinin vekili Sami Oytun şehrimize gelerek törenle karşılanmıştır. Önceki gün İskenderun'dan Adana'ya geçerek altıncı kolordu Komutanı kor General Bülent Türker'i ziyaret ederek dün saat 15.30 da Antakya'ya gelmiş ve hükümet konağı önünde törenle selamlanmıştır. Bir tören kıtası ve daire müdürleri tarafından karşılanan vali Oytun'a vali yardımcısı Yıldırım tarafından çalışma arkadaşları tanıtılmıştır. Bu ara törende hazır bulunan bazı görevlilerin çeketksiz ve kravatsız oluşunu hoş karşılamayan vali Oytun vali yardımcısı Yıldırıma hoşnutsuzluğunu belirterek bu görevlilerin ellerini sıkmamıştır. Tören kıtasını da denetleyen Hatay valisi konak içinde biriken vatandaşları selamlamıştır. valimize hoş geldiniz diyor ve görevinde kendisine başarılar diliyoruz¹.

Vali Sami Oytun Zamanında Yapılan İmar ve İskan Faaliyetleri

Hatay Valisi Sami Oytun'un bir konuşmasıyla sağlık Semineri düzenlendi. Hassa İlçemizin tüm köylerinden gelen Muhtarlar ve Sağlık elemanlarının katıldığı Toplantıda Vatandaşların Bedava muayene olmasının sağlandığı ve köylere gidecek Sağlık Personeline Muhtarların yardımcı olmasını istendiği toplantıda Hatay valisi Sami Oytun konuyu dile getiren bir konuşma yapmıştır. İnsan sağlığına önem verilmesinin vurgulandığı ve Valilikçe bu yolla tüm önlemlerin alındığını bildirildi. Toplantının çok faydalı olduğu insan sağlığının çok önemli bulunduğu böylece bir kere daha anlaşılması olduğu gözlemlendi².

Göreve başladığı günden beri çalışkanlığı, dürüstlüğü mütevazı davranışları ve tarafsız tutumuyla halkımızın büyük sevgi ve saygısını kazanan Valimiz Sami Oytun paşa kunduracılar sitesi temel atma töreninde yaptığı samimi konuşmasında Antakya'ya ve Antakyalılara ne kadar yakınlık duyduğunu içten dile getirdi. Yiğit, mert, dürüst, çalışkan, vefakâr Antakyalılara ne yapılırsa azdır. Bu Eser hepinize hayırlı olsun diyerek noktaladığı konuşma ile tüm Antakyalıların gönlüne yine taht kurdun saygı değer paşamız³.

Polis Lojmanlarının Yapılması

¹ 14 Eylül 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3131, s.1.

² 3 Aralık 1983 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.124, s.1.

³ 30 Haziran 1986 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.915, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1137 m2 alan genişliğinde kurulan polis lojmanı muhteşem bir törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açılarak hizmete girdi. Toplam 272 milyon 920 bin liraya mal olan polis lojmanlarının açılışında bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Şükrü Yetim oğlu “İlçelerimizde ve ilimizde birçok lojmanın bu yıl içinde hizmete girecektir” derken merasimde konuşma yapan Hatay Valisi Sami OYTUN “Memurlarımız ev sahiplerinin tekelinden kurtarmak için çaba sarf edeceğiz amacımız memurların en iyi şekilde korumak onları savunmaktır” dedi. Bu yıl içinde 156 adet lojmanın bitmesi beklenmektedir⁴.

Afgan Köyünün Örnek Köy Olarak Seçilmesi

Vali Oytun paşa Afganlılara dağıtılan arazilerin tapu verme töreninde yaptığı konuşmada köyünüzün örnek köy olmasını istiyorum dedi. Vali Oytun paşa tapu verme konuşmasında şunları söyledi. Şimdi biz size everdik arsada verdik. Artık çalışmalısınız. Geçen senelerde çiftçi olmanızı istedik zarar ettiniz. Çiftçilik çalışmak ister, çalışırsanız para kazanırsınız para kazanırsanız devletimiz zengin olur, bizde seviniriz. Köyünüz çok pis caminin havlusu pislikten geçilmiyor. İmam camiye, öğretmen okula bakacak, herkes evinin önünü temizleyecek burayı örnek köy haline getirmeliyiz. Arsalarınız hayırlı uğurlu olsun⁵.

Amik Ovasında Zarar Gören Çiftçiye Yapılan Yardımlar

Hatay Valisi Sami Oytun, son yağın şiddetli yağmurlar nedeniyle Amik ovasında birçok ekili alanın su altında kalması nedeniyle bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu ve Hatay sahipsiz değildir dedi. Önceki gün makamın da düzenlendiği basın toplantısında şu taşkını ile ilgili yaptığı açıklamada vilayet olarak taşkınlardan zarar gören vatandaşlara her türlü yardımı yapmak için çaba sarf etmekte olduklarını ve yaptıkları araştırmalar sonucunda mağdur olan çiftçiler zararlarını tespit ettiklerini ifade etti. Konu ile açıklamalarını sürdüren Vali Sami Oytun afetten dolayı kimseyi suçlayamayız. Uzun yıllardır ilimizde böyle sürekli ağır bir kış görmedi buna göre: İlimizde 20 Ocak 1987 yılından başlayan yağışlar 2-10, 28-30 Ocak 5, 6, 8, 10 Mart tarihlerinde şiddetli olmak üzer sürekli devam etmiş yağışlar 2,5 aydır sürmektedir. Belirtilen tarihte yağışlar günde 60-70 mm bulmuştur. Ocak ayı içinde 400 mm, Şubat ayı içinde 218,7 mm, Mart ayında ise bu güne kadar 256 mm yağış düşmüştür. Taşkın

⁴ 8 Ocak 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.469, s.1.

⁵ 18 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1147,s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

sahası ilk yağışlarda 900 dekar olmasına rağmen yağışların sürekli olması asinin ve mevcut kanalların taşması sonucu 18.000 dekar alan su altında kalmış daha sonra bu saha genişleyerek 43.000 dekar'a çıkmıştır. Şubat ve Mart ayında devam etmesi sonucu su taşkın sahası 140.000 dekar'a çıkmıştır. Taşkın sahası daha sonra tahta köprü barajında su bırakılma mecburiyeti sonucu 250.000 dekar'a çıkmış, son yapılan tespitlere göre taşkın sahası 308.875 dekar olmuş bunun, 212.290 dekarının buğday olduğu tahmin edilmektedir. Bu sahanın 80.000 dekar'a merkez ilçede, 86.280 dekar'ı Kırıkhan ilçesinde, 46.000 dekar'ı reyhanlı ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 334 çiftçi taşkından zarar görmüş, bunların 1.300 adedi merkez ilçede 1.659 adedi Kırıkhan ilçesinde, 1375 adedi reyhanlı ilçesinde bulunmaktadır. Dedi.⁶

Yatırımların Değerlendirilmesi

1987 yılı içerisinde Hatay'a yapılan yatırımların görüşülüp tartışıldığı il koordinasyon toplantısı Vali Oytun Paşa başkanlığında yapıldı. DPT'den uzmanların ilçe Kaymakam ve Belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantı esnasında bölge müdürlerini kurumları 1987 yılı içerisinde programlarında ki yatırımların durumları hakkında son bilgiler verildi. Faaliyetleri açıklayan bölge müdürleri 1987 yılında yer alan programların büyük bir kısmının gerçekleştiğini vurgularken bazı bölge müdürleri çalışmalarını esnasında Oytun Paşadan gördükleri ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti⁷.

Hatay Valisi Sami Oytun'un Başkanlığında Hatay Valiliği binası içindeki Brifing salonunda bir toplantı yapılacaktır. 19.4.1984 Tarihinde ve saat 16 da yapılacak olan toplantının amacı kırtasiyeciliğin azaltılması ile ilgilidir. Toplantının memleketimiz için tedbirler alınması bakımından verimli olacak düzeydedir⁸.

Hatay Valisi Sami Oytun dün bir basın toplantısı yaparak 1984 yılının değerlendirmesini yaptı. Brifing salonunda yapılan basın toplantısında ilimizin bütün gazetecileri ve yetkililer katıldı. 1984 yılında ilimizde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Sami Oytun 1985 yılında da yapılacak hizmetler hakkında bilgi sundu. İlimizde diğer resmi dairelerin de 1984 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Sami Oytun

⁶ 21 Mart 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.66, s.1.

⁷ 15 Ocak 1988 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1894, s.1.

⁸ 19 Nisan 1984 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.242, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Vali Oytun daha sonra gazetecilere deftardarlık yemekhanesine bir öğle yemeği verdi⁹.

Yeni İmar Affı ile ilgili Yasanın Görüşülmesi

Valimiz Sami Oytun Başkanlığında Özel idare müdürlüğü salonunda toplanan 21 Belediye Başkanları ile fen işleri müdürlüğü yetkililerine imar affı ile yasanın maddeleri hakkında gerekli açıklamalar ve bililer verildi. Toplantıya yeni atanan İlçe Başkanlarıyla Fen işleri ve Tapu dairesi yetkilileri katıldı. Toplantıyı açan valimiz Oytun, önce yeni atanan Belediye Başkanlarını tanıdı, daha sonra bir konuşma yaparak Yeni Belediye Başkanların dikkatlerinizi çekmek isterim. Her zaman vatandaşlara kulak veriniz tertip düzen ve temizliği ön planda tutmak gerekir. Bunun aksine hiçbir zaman fırsat vermemelisiniz. Vatandaş bu idarenin bir tarafını da Belediyeden görmek istemektedir. Ve de öyle olması gerekmektedir. Vatandaşlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmayınız demiştir. Daha sonra Toplantının amacını belirten Oytun toplantımız yeni imar affı ile ilgilidir diyerek gerekli açıklamaların yapılabilmesi için İl İmar Müdürü Halil Çalım'a bıraktı. Yeni İmar affı Yasanın maddelerini bir, bir açıklayan İl İmar Müdürü Halil Çalım yapılacak uygulamalar hakkında açıklamalı bilgiler verdi. Af kapsamına giren para cezası ödeme şekillerinden söz eden Halil Çalım, Bu yasadan sonra yapılan binaların inşaatların İmar konusuna ters düşerek yapılan binaların derhal yıkılacağını ve Belediyelerin böyle bir uygulamaya girmelerini aksi takdirde konuya aykırı bir binanın yapımına göz yuman veya müsaade eden yetkililer hakkında yasa gereğince bir yıl'dan üç yıla kadar hapis cezası verileceğini belirtirken, İl İmar Müdürü Halil Çalım konuşmasını şöylece sürdürdü. Kıyı kesiminde bulunan tüm yıkılması gerekir. Kıyı kesiminde inşaatların yapılamayacağını belirten İmar Müdürü Çalım sahil şeridinde İmar planı yerde 10 metreye kadar mesken bölgede, 30 yaş ve dış bölgede 100 metreye kadar halka açık olabilecek. Otel, motel, gazino gibi inşaatların¹⁰.

Hatay Valisi Sami Oytun dün bir basın toplantısı yaparak 1983 yılının değerlendirmesini ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hatay Valisi Sami Oytun dün sabah saat 10.30 da Vilayet Brifing salonunda Hatay'da bulunan tüm basın mensupları ile bir toplantı yaparak 1983 yılında Hatay genelinde yapılan işler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

⁹ 19 Aralık 1984 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3739, s.1.

¹⁰ 5 Nisan 1983 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3301, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdürü sekreteri, askeri zevat ve diğer daire amirleri katıldı. Bildiğiniz gibi 13 Eylül 1982 tarihinde ilimiz Valiliğın de göreve başladım. Geçen süre içerisinde de ilimiz dahilinde yapılan tüm işlemler yeni yıla girdiğimiz şu günlerde sizlerin aracılığınızla Hatay halkına bir nevi hesap verme anlamı taşıyan bu açıklamalarımı değerli basın mensuplarımız şüphesiz bütün açıklığıyla kamu oyuna intikal ettireceklerdir. Bu vesileyle sizlere teşekkürlerimi ifade eder. Sizlerin ve tüm Hatay halkının yeni yılınızı en içten duygularım kutlarım dedi. Açılış konuşmasından sonra Vali Oytun il genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Bu basın toplantısından sonra toplantıya katılan davetlilerle birlikte Vali Oytun defterdarlık yemekhanesinde öğle yemeğini beraber yedi¹¹.

1985 Yılındaki İcraatları

Hatay Valisi Sami Oytun dün yaptığı basın toplantısında 1985 yılı icraatları açıkladı. Dün saat 14.00 da Vilayet Brifing salonunda yaptığı basın toplantısında Hatay Basın mensupları, İlçe kaymakamları ve idare amirleri katıldı. Oytun paşa düzenlediği basın toplantısında aynen şunları söyledi; ASAYİŞ ve GÜVENLİK Bütün yurttaki olduğu gibi, İlimizde, 12 Eylül öncesinin endişe dolu günlerini geride bırakarak, huzur ve güvene kavuşmuştur. Artık herkes, güven içinde sokaklarda dolaşabilmekte ve her türlü endişeden uzak olarak yuvalarında yaşayabilmektedir. Bu mutlu ve huzurlu günleri biz sağlayabilmek için olağanüstü gayret sarf eden Güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarına şükran duygularımı sunar, ayrıca bu huzur ortamının sağlanmasında, Güvenlik Kuvvetlerimize daima destek olan Hatay Halkına teşekkür ederim. 1.1.1985 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde İlimizde herhangi bir siyasi amaçlı olay vuku bulunmamıştır. Sadece asayişte müessir 17 olay cereyan etmiş ve bu olayların 15'inin faili belirlenmiştir. 2 olay ise faili meçhul kalmış durumdadır. Ayrıca yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 3 adet uzun namlulu silah, 42 tabanca ve 356 mermi ele geçirilmiştir¹².

Altınözü Emniyet Amirliği Binası Temel Atma Töreni

¹¹ 31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524, s.1.

¹² 31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1986 yılında müteahhide ihale edilen Altınözü emniyet amirliği binasının temelini Hatay Valisi Sami Oytun tarafından temeli atıldı. Altınözü emniyet amirliği bahçesinde yapımına karar verilen Altınözü emniyet amirliği binası 10-12 1986 yılında 97 mil. Liraya müteahhide ihale edilmiş ve Müteahhit hafiyatın tamamlandıktan sonra düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından temeli atılmıştır. Temel atma törenine Emniyet müdürü Şükrü Yetim oğlu Hatay milli eğitim müdürü ve çok sayıda davetli hazır bulunmuştur¹³.

Göreve başladığı günden beri çalışkanlığı, dürüstlüğü mütevazı davranışları ve tarafsız tutumuyla halkımızın büyük sevgi ve saygısını kazanan Valimiz Sami Oytun paşa kunduracılar sitesi temel atma töreninde yaptığı samimi konuşmasında Antakya'ya ve Antakyalılara ne kadar yakınlık duyduğunu içten dile getirdi. Yiğit, mert, dürüst, çalışkan, vefakâr Antakyalılara ne yapılırsa azdır. Bu Eser hepinize hayırlı olsun diyerek noktaladığı konuşma ile tüm Antakyalıların gönlüne yine taht kurdun saygı değer paşamız¹⁴.

Küçük Sanayi Sitesinin Temel Atma Töreni

Küçük sanayi sitesi temelinin temel atma töreninden sonra Hatay Valisi Sami Oytun ile Belediye Başkanı Mahmut Alpağot esnafın ve vatandaşların omuzlarına alınarak dakikalarca bu şekilde büyük tezahürat gördüler. Oytun paşa ile Alpağot'un Antakyalı esnafa kan damarı bu sanayi otoritesinin temel atma töreni dolayısı ile ilk defa omuzlarda taşındıkları dikkati çekmişti¹⁵.

Polis Lojmanlarının Tamamlanması

1137 m² alan genişliğinde kurulan polis lojmanı muhteşem bir törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açılarak hizmete girdi. Toplam 272 milyon 920 bin liraya mal olan polis lojmanlarının açılışında bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Şükrü Yetim oğlu “İlçelerimizde ve ilimizde birçok lojmanın bu yıl içinde hizmete girecektir” derken merasimde konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun “Memurlarımız ev sahiplerinin tekelden kurtarmak için çaba sarf edeceğiz amacımız memurların en iyi şekilde korumak onları savunmaktır” dedi. Bu yıl içinde 156 adet lojmanın bitmesi beklenmektedir¹⁶.

¹³ 28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48, s.1.

¹⁴ 30 Haziran 1986 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.915, s.1.

¹⁵ 3 Temmuz 1987 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1134, s.1.

¹⁶ 8 Ocak 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.469, s.1.

Şeyh Ođlu Ailesi Okul Yapımı

Şeyh ođlu ailesi tarafından Şeyh ođlu ilkokuluna yapılan 8 derslikli okul dün törenle açıldı. Tören Hatay Valisi Sami Oytun İskenderun 34. Tugay Komutanı Tuđ General Necati Özen ve diđer yetkililer katıldı. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan 8 ek derslik Devlet-Vatandaş işbirliđi ile gerçekleştirildi. Özel idare Müdürü 13 Milyon Lira tutarını Demir, Kereste ve Çimento yardımıyla buldu. Diđer masraflar Abdullah Şeyh ođlunun varislerince karşılanacağı belirtildi. Açılış Törenine Katılan Sami Oytun Konuşmasında Koruklar ve Öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygılarımı sunarım çok mutlu olarak katıldığım bu törene değerli silahlı kuvvetlerimizin bir mensubu olan 34. Tugay Komutanında aramızda bulunmasından ayrıca sevindim. Bu yıl 2,5 milyar liralık derslik ve lojman yaptıracağız bu az para değildir, iyi bir eğitim için azdır. Hayır, sever vatandaşlarımızın katkısıyla minik yavrularımıza gelecekte iyi bir eğitim hizmeti sunabilmesi hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Daha sonra 8 ek derslik binasını Merhum Abbas ođlu kızı Cemile Aksoy Nali'nin isteđi üzerine öğrenime açıldı¹⁷.

Özel İdare Lojmanlarının Temelinin Atılması

Hatay Valisi Sami Oytun temel atma törenleri devam ederken geçtiğimiz gün polis lojmanlarının açılış töreninden hemen sonra 1.10.1985 tarihinde bitmesi beklenen Özel idare lojmanlarının temelini atarken törende yaptığı konuşmada “1985 yılı uğurlu girdik her ay 25-30 lojmanın açılışı için çaba sarf edip memurlarımızı ev sahibi dertlerinden kurtarmaya çalışacağız memurlarımızı desteklemek amirlerimize düşen ne büyük görevdir bundan dolayı en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz” demiştir. Özel İdareye ait lojmanlarda 145 lojman bulunurken iki blok ötede yapılacağı öğrenilmiştir¹⁸.

Demir Köprüde İnşa Edilen Dükkânların Açılışı

¹⁷ 1 Nisan 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.75, s.1.

¹⁸ 10 Ocak 1985 Perşembe, Zaman Gazetesi, S. 471, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Demir köprüde Köy dernek arazisi üzerinde eskileri yıkılarak yenileri yaptırılan 5 dükkân'ın açılışını köy muhtarınca düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açıldı. Bu esnada yaklaşık 3 ay devam eden Valilik kupası turnuvasını sonuçlanması nedeniyle'de dereceye giren takımlara kupaları ve görünümü değişen yeni yapılan bu 5 dükkân köy bütçesine yeni bir gelir getirebileceği gibi Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza da yeni iş yerleri oluşturmaktadır. Bundan bir müddet önce Sosyal Yardımlaşma Vakfına Müracaat ederek Muhtaç ve Ana'dan doğma sakat olduğunu belirten Arafat Deniz adındaki bir vatandaşımıza da bu yeni yapılan 5 dükkândan kendisine bir ayrılmış ve Tüp gaz bayiliği yapması için imkân tanınmıştır. Konu ile ilgili Davetlilere Bilgi veren Vali Muavini V. Natık Abbas oğlu şöyle dedi: Bu gün Demir Köprü köyünde İller Bankası payı fonundan ayrılan ödenekle yapılan Dükkânların açılış töreni aynı zamanda Köy muhtarlığınca düzenlenen futbol turnuvası nedeniyle derece alan futbol takımlarına kupaların verilmesi ve bu arada bildiğiniz gibi Türkiye İl ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmalarından bir iki canlı örneği size sunmak istiyorum. 1985 yılı iller bankası cari payları içerisinde 1986 yılı yatırım programına alınan Demir köprü'deki Dükkânlarımız büyük çoğunluğu ile bitmiş durumdadır. 4 milyon 845 bin 127 TL'si nakdi yardımı 2 milyon 108 bin 7 lirayı kattığı takdirde toplam keşif bedeli 6 milyon 955 bin liraya Mal olmuştur. İller bankasının bu tür yardımları ile 4 yerimiz daha vardır, bunlar bittiği zaman hizmete sokacağız. Yapılan bu dükkânlardan ayriyeten Köyün gelir'i de artmış olacaktır. Dedi. Daha sonra dükkânların açılışını yapmadan önce bir konuşma yapan Hatay Valisi Oytun ise şöyle dedi: Demir köprü köyündeki bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma ve dayanışma ve dayanışma gerçekten beni duygulandırdı. Ayriyeten köy muhtarının girişimleri ile futbol turnuvalarının düzenlenerek kavgasız dövüşsüz spor yapmalarından dolayı kendilerini kutların. Köylerimizi birer kasaba haline getirmeye çalışacağız. Ulu önder Atatürk'ümüzün dediği gibi köylümüz bizim efendimizdir. Diyerek dükkânların açılış kurdelesini kesti. Bu arada Antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kendisine sermaye verilerek demir köprü muhtarlığınca tahsis edilen yerde tüp gaz bayiliği açan Arafat Deniz adında vatandaşımızda dükkân açılışını milletvekili Abdurrahman Demir taş yaptığı konuşmada Hatay Valisi Sami Oytun'un bu açıklamalarından dolayı kutluyoruz. Bu örnek hareketleri ile iftihar ediyoruz dedi¹⁹.

¹⁹ 25 Nisan 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.96, s.1.

Küçük Dalyan Köyü Biçki-Dikiş Kursunun Açılışı

Merkeze bağlı K. Dalyan köyünde açılan Biçki-Dikiş ve nakış kursu sergisi düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açıldı. Hatay halk eğitim merkezi müdürlüğünce açılan Biçki-Dikiş kurslarına genç kızlar tarafından büyük ilgi gösterilirken K.Dalyan köyünde açılan bu kurslara ilgi diğer köylere nazaran daha fazla olduğu gözlemlendi. Köy muhtarı Muhsin Bacak köyün değişik semtlere açtığı 5 ayrı kursta yaklaşık 100 kursiyerin katıldığı ve bu kursiyerlere 5 öğretmen görevlendirildiği bildirildi. Sergini açılışında bir konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun: “K.Dalyan köyünde açılan bu kurslar ve bu kurslara katılan genç kızlarımız kurs süresince göz nuru döküp hazırlamış oldukları çeyizleri değerli öğretmenleri öncülüğünde yaptıkları çalışmalar övgüye layıktır. Halk eğitim merkezi müdürlüğünün diğer köylerimizde de açtığı bu kurslara rağbet gösteren genç kızlar bir sanat öğrendiği gibi yarın evlendiği zamanda eşlerine katkıda bulunacakları bir gerçektir. Gençlerimiz evlenecekleri zaman mutlaka kendilerine yardımcı olan meslek sahibi genç kızlarımızı tercih etmeleri gerekir” dedi. Daha sonra köy muhtarının çalışkanlığı ve köyelerine kazandırdığı bu kurslarda dökülen göz nuru el emeği nedeniyle kursiyerlere başarılar dilerken köy muhtarına da teşekkür etti²⁰.

Kemal Çiper Camiinin Temel Atma Töreni

Mezarlık yolunda modern camii yapımı için kurban kesildi. Vali Sami Oytun cami temeline harç koyarak “Hayırlı olsun” dedi. Hacı Kemal Çiper önderliğinde yapımı için 26 milyon harcanacak camiye halkında katkı yapması bekleniyor. Törende Arda’da hazır bulundu. Geniş kapsamlı cami yapımı çevrede olumlu karşılandı, hayırlı teşebbüsü için Hacı Kemal Çiper’i kutlarız²¹.

Boz höyük Köyünde İnşa Edilen Devlet Lojmanları

Geçtiğimiz yıllarda Örnek Köy olarak seçilip ödüllendirilen köy olanaklarıyla inşa edilen 6 daireli Devlet lojmanı ile Umumi Hamam dün törenle hizmete girdi. Vali Oytun

²⁰ 8 Mayıs 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.107, s.1.

²¹ 17 Nisan 1984 Salı, Zaman Gazetesi, S.240, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

çoşkun sevgi tezahüratlarıyla karşılanıp ağırlandığı Boz höyük'te yaptığı konuşmada bu örnek köye daha da büyük hizmetler vermeyi hedeflediğini belirterek kazandırılan yeni tesislere çıkmasını istedi. Lojmanlardan 4 tanesinin öğretmenlere 2 tanesinin de tarım il Müdürlüğü emrine tahsis edildiğini bildirdi. Devlet lojmanlarının kurdelesi Vali Oytun umumi hamamın kurdelesin de Vali Oytun'un daveti ile C. Savcısı Kesti. Vali Oytun buradaki sohbetleri esnasında Kaymakamlardan olanaklar ölçüsünde köylere umumi hamam yaptırmalarını da istedi²².

Vali Sami Oytun Döneminde Yapılan Yardımlaşma Çalışmaları

Afrika'ya Yapılan Yardımlar

Açlık ve Kuraklıktan Etkilenen Afrika Ülkelerine Yardım

Bilindiği gibi, açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine Türkiye'den on milyon dolar yardım yapılması kararlaştırılmıştır. cumhurbaşkanımızın yaptıkları İslam teşkilatı ekonomik ve ticaret işbirliği daimi komitesinin 14-16 Ekim 1986 tarihli toplantısında kuraklık ve açlıktan etkilenen Afrika ülkelerine on milyon dolar yardım yapılacağı beyan edilmiştir. Bu yardım kampanyasında ilimizde de yardım komitesi teşkilat edilmiştir ve etkin bir şekilde yardım kampanyasının tanıtılmasına başlanmıştır. Valimiz Sami Oytun “ hayırsever hemşerilerimi dünya milletlerine örnek olan bu bağış kampanyasına gönülden katılacaklarına inancım sonsuzdur. Katkılarınızdan dolayı peşinen teşekkür ve takdirlerimi sunar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Yardım kampanyası 18 Temmuz 1986 tarihinden 30 Eylül 1986 tarihine kadar devam edecek. Açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerindeki insanlara yapılacak olan yardım kampanyası Türkiye genelinde 18 Temmuz'da başlayacak herkesin gönülden katılacağı bu kampanyada alınacak her bağış bir insanın kurtuluşu demektir. Bütün yurttan olacağı gibi Şehrimizde de bu yardım yarışında Hatay olarak amacımız yarışta birinci bitirmek halkımızın da bu kampanyaya ilgi göstereceğine inanıyoruz²³.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 18 Temmuz 1986 Cuma günü başlatılan Afrika'ya yardım kampanyası 30 Eylül 1986 günü sona ermiştir. Yardım toplamak amacıyla çeşitli

²² 14 Mart 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.827, s.1.

²³ 17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

kuruluşlara makbuz dağıtılmış. Camilere ve bazı dairelere yardım sandıklara yerleştirilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde ilimizde 60.666.756 TL yardım toplanmış ve Ankara'ya intikali sağlanmıştır. "Halktan halka yardım" boyutu kazandırılan kampanyasını içtenlikle katılarak Afrikalılara yardım elini uzatan ve milletimizin yardım severlik geleneğinin güzel bir örneğini ortaya koyan Hataylı hemşerilerine ve kampanyayı destekleyen değerli basın mensuplarına içten teşekkür ederim²⁴.

Vali Sami Oytun'un girişimleri neticesinde Afrika'da açlık çekenlere yardım amacıyla ilimizdeki beş profesyonel takım arasında futbol müsabakası düzenlendi. Müsabakalardan elde edilen hâsılatın tamamı Afrika'daki yardıma muhtaç ailelere bağışlanmasına karar verildi. Bu maksatla yapılacak sezon başı profesyonel takım maçlarının büyük ilgi görmesi beklenmektedir. Ayrıca bu maçlar bölgemizin takımları hakkında sporsal bilgi vermiş olacak ve her takım yeni transferlerini tanıyıp güçlerini ölçmüş olacaktır. Turnuvanın ilk maçı Kırıkhan'da Kırıkhan sporla İskenderun Demir çelik arasında yapılacaktır. Bu maçın galibi İskenderun'da İskenderun sporla karşı karşıya gelecektir. İkinci maç ise Antakya'da Hatay sporla bu yıl grubunda şampiyon olup ikinci kümeye yükselen Reyhanlı spor arasında oynayacaktır. Daha sonra gruplarında şampiyon olan takımlar şampiyonluk için İskenderun'da karşı karşıya geleceklerdir. Diğer iki takım da üçüncülük maçı için karşılaşacaklardır. 9 Ağustosta yapılacak olan final maçı ise 10 Ağustos'ta yapılacaktır. Üç gün sürecek turnuvanın heyecanı sporseverler arasında şimdiden başladı²⁵.

Bilindiği gibi, açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine Türkiye'den on milyon dolar yardım yapılması kararlaştırılmıştır. cumhurbaşkanımızın yaptıkları İslam teşkilatı ekonomik ve ticaret işbirliği daimi komitesinin 14-16 Ekim 1986 tarihli toplantısında kuraklık ve açlıktan etkilenen Afrika ülkelerine on milyon dolar yardım yapılacağı beyan edilmiştir. Bu yardım kampanyasında ilimizde de yardım komitesi teşkilat edilmiştir ve etkin bir şekilde yardım kampanyasının tanıtılmasına başlanmıştır. Valimiz Sami Oytun " hayırsever hemşerilerimi dünya milletlerine örnek olan bu bağış kampanyasına gönülden katılacaklarına

²⁴ 10 Ekim 1986 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S,4277, s.1.

²⁵ 25 Temmuz 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S,937, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

inancım sonsuzdur. Katkılarınızdan dolayı peşinen teşekkür ve takdirlerimi sunar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Yardım kampanyası 18 Temmuz 1986 tarihinden 30 Eylül 1986 tarihine kadar devam edecek. Açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerindeki insanlara yapılacak olan yardım kampanyası Türkiye genelinde 18 Temmuz’da başlayacak herkesin gönülden katılacağı bu kampanyada alınacak her bağış bir insanın kurtuluşu demektir. Bütün yurttan olacağı gibi Şehrimizde de bu yardım yarışında Hatay olarak amacımız yarış birinci bitirmek halkımızın da bu kampanyaya ilgi göstereceğine inanıyoruz²⁶.

Belendeki Afet Zadelere Yardım

Afetzedelerin İskenderun Demir Çelik Lojmanlarına Yerleştirilmeleri

Aşırı yağmurların ilimizin ilçelerin de birçok maddi zarar meydana getirmiştir. Belen bucağında dağdan gelen sularla evlerin yıkılması sonucu birçok aile bu soğuk günde yersiz kalmıştır. Hatay Valisi Sami Oytun, olay yerine giderek Belen Kaymakamı Orhan Tütüncü ile Belediye Başkanı Şevket Çalışkan ile birer incelemelerde bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda evleri boşaltılan dört aile Demir Çelik Lojmanlarına yerleştirilmiştir. Bu dört aile soğuktan kurtarılırken İskenderun Demir Çelik Lojmanlarına yerleşen Cuma Aydoğmuş, Mehmet Burak, Mehmet Biritçi, Hikmet Dükel “Bizi bu kış kıyamette koruduğu için valimizden Allah razı olsun.” demişlerdir²⁷

Vatandaşların Dert ve İsteklerinin Dinlenmesi

Haftanın Perşembe günleri vatandaşların dertle ve isteklerini dinleyeceğini belirten Vali ve Belediye başkanı Sami Oytun bu uygulamanın ilkinin dün yaparak makam odasında vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Haftada bir yapılacak olan ve uygulanmasına dün başlanan görüşmeler için ilk uygulama olmasına rağmen vatandaşların rağbeti büyük oldu. Birçok vatandaş dert ve isteklerini kendi ağzından Vali ve Belediye Başkanı Oytun’a iletmek için sıraya girdi. Hükümet konağına gelen vatandaşlar görüşmek için önce başvuru formunu doldurarak sıraya girdiler ve sırası gelen vatandaşlar sırayla Vali ve Belediye Başkanı Oytun’un makam odasına girerek dert ve isteklerini belirttiler. Yapılan görüşmelerde Vali Yardımcısı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay Komutanı Y. S. E. Müdürlüğünden. Def

²⁶ 17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207, s.1.

²⁷ 17 Şubat 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.499, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tarlıktan, Gurup Tapu sicil müdürlüğünden, İl İmar müdürlüğünden birer temsilci katıldı²⁸.

Hatay Valisi ve Antakya Belediye Başkanı Sami Oytun aldığı bir karar üzerine haftanın her Perşembe günü öğleden sonra Hükümet konağındaki makam odasında vatandaşların dert ve isteklerini dinlemesine ait aldığı kararın üçüncü haftasında dün tekrar vatandaşların dert ve isteklerini dinlemiştir. Görüşmelerin yapılmasından bu yana devam eden bu toplantının üçüncüsüne de kalabalık bir vatandaş topluluğu ilgi göstererek dert ve isteklerini Hatay Valisi ve Antakya Belediye Başkanı Sami Oytun'a kendi ağzından iletmışlerdir. Vali Oytun vatandaşların dert ve isteklerini dinlerken 3. Kez dinlemiştir²⁹.

Hatay Valisi Sami Oytun dün dert dinleme toplantısında 48 kişini derdini dinledi. Erkekler kadar bayanlarında bulunduğu toplantıya gelenlerin çoğunluğu iş isteyenler teşkil ediyordu. Vali Sami Oytun'un ise iş isteyenlerin hepsine cevabı aynı oluyordu. Ya sizi tavuk çiftliğine göndereyim daha iş yok. Ancak imtihanlar açıldığı zaman imtihana giren yazılıyı kazanın sözlüde size yardım edeyim. Dertlerini Valimize arz etmek için gelenlerin geri kalanlarını ise ya mahallelerinin yolunu yâda suyunu yaptırmak isteyen halk oluşturuyordu. Valimizin bu kişileri de dinleyerek gerekli girişimlerde bulunacağı yanıtını veriyordu³⁰.

Her hafta Perşembe günleri vatandaşlarımızın derdini dinleyerek dertlerine çare bulmak için çalışan Vali Oytun Paşa da bu hafta yaptığı dert dinleme toplantısında 57 kişiyi dinleyerek bunların sorunlarını giderebilmek için ilgililerle talimatlar vererek vatandaşların sorunlarını yok etmeye çalıştı. Perşembe günü yapılan dert dinleme gününde yine her zaman olduğu gibi bu kez de iş isteyenlerin sayısı çoğunluğu oluşturuyordu. İş için valimize başvuruların devlet kapısı istemesi ise Oytun paşamızdan red cevabı almasına rağmen ısrar ediyor bir baba şefkati ile vatandaşların dertlerini dinleyerek Oytun Paşa istenilen bir şey in olamayacağı zaman bunun nedenleri konusunda vatandaşları aydınlatarak onlara neler yapması gerektiği konusunda nasihatlerde de bulunuyordu³¹.

Vatandaşlar dert ve isteklerini haftanın Perşembe günlerinde bizzat kendileri tarafından Vali ve belediye başkanlarına iletebilecekler. Vali ve belediye başkanı Sami Oytun her hafta Perşembe günleri öğleden sonra vatandaşların dert ve isteklerini hükümet konağındaki makam

²⁸ 10 Aralık 1982 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3203, s.1.

²⁹ 24 Aralık 1982Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S, 3215, s.1.

³⁰ 9 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85, s.1.

³¹ 29 Ağustos 1987 Cumartesi, Zaman gazetesi, S.1177

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

odasında Vali ve belediye başkanı olarak dinleyebileceğini bildirdi. İlk uygulaması bu hafta Perşembe günü yapılacak böylece haftada bir gün vatandaşların dert ve isteklerini Vali ve belediye başkanına iletmekle Vali ve belediye başkanı Sami Oytun da halkın sorunlarını saptanmış olacak. Öte yandan Vali Oytun ilçelerde de bu uygulamanın yapılması nedeniyle kaymakamlarında vatandaşlar için haftada bir toplantı düzenlemeleri hususunda kaymakamlara emir verdi böylece vatandaşlar haftada bir gün kendi ağızlarından dert ve isteklerini belirtecekler³².

Hatay Valisi Sami Oytun dün İskenderun'a gelerek kaymakamlık binasında saat 14 ile 17 arasında halkın dert ve sorunlarını dinledi. İskenderun Kaymakamı Nusret Saygı, Belediye Başkanı Mahmut Alpağot, Hatay Emniyet Müdürü, İskenderun Emniyet Amiri, İl Jandarma Alay Komutanı ve Daire Müdürleri ile birlikte Kaymakamlık makamına gelen Vali Oytun toplam 71 yurttaşın sorunları ile ilgilendi. Valiye sorunlarını anlatmak için gelenlerin büyük çoğunluğunu köy ve mahalle muhtarlarının oluşturduğu gözlemlendi. Vatandaşları temsilen genel muhtarların yol, su, elektrik, okul ve kanalizasyon isteğinde bulundu. Yol sorunu ile ilgisi istekleri olanlara bu yıl içinde asfaltlama yapımının mümkün olmadığını belirten Vali Oytun diğer sorunların çözülmesi için ilgili daire amirlerine gerekli talimatları verdi. Bu arada validen iş isteğinin 4 vatandaşa uygun iş bulunduğu takdirde durumun adreslerine bildirileceği söylendi. Vali Sami Oytun dün saat 14'te Antakya'ya bir basın toplantısı yaptı³³.

Bir süredir haftanın her Perşembe günü vatandaşların dert ve isteklerini dinleyen Hatay Valisi ve Antakya belediye başkanı Sami Oytun yeni yılın ilk Perşembe günü dün birçok vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Uygulamadan bu yana 5. kez vatandaşların dert ve isteklerinin makam odasında dinleyen Vali Oytun vatandaşlar tarafından bu hareketi takdirle karşılanarak büyük ilgi uyandırmaktadır³⁴.

Her hafta halkın dertlerini dinleyen valimiz Sami Oytun 42 kişiye bu hafta içerisinde dertlerine çare bulmak için üstün gayretlerini gösterdi. Bunların arasında daha fazla iş isteyenler oluyordu. Ayrıca kömür, odun, giyecek, erzak bazı yaşlılar ise Vali Sami Oytun'dan kendilerini huzur evlerine geçirmelerini kimi ise maaş bağlanmasını istiyorlar, bu dert dinlemede her tür derdi olanlar Vali Oytun'un yanındaydı. Vali Sami Oytun her birinin

³² 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199, s.1.

³³ 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199 s.2.

³⁴ 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199, s.3.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

derdini ayrı ayrı dinleyerek kimine çare buluyor kimine de FAK-FUK-FON'A gönderiyor. Kiminin de isteğini uygun görmüyor ve reddediyor. Bugüne kadar makamına müracaat edenlerin çoğuna çare bulan Sami Oytun bundan sonrada kaç kişiye çare bulacak. Valimize acaba isteği olduktan sonra kaç kişi yanına çıkıp da teşekkür ediyor³⁵.

Hatay Valisi ve Antakya belediye başkanı Sami Oytun dün de birçok vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Uygulamadan bu yana hayli faydalı olan görüşmelerde vatandaşlar Valilik makamında Hatay Valisi Sami Oytun'a dün de birçok dert ve isteklerini iletiler³⁶.

Okullardaki Eksikliklerin Giderilmesi

Bir süredir okulları denetleyen Vali Sami Oytun okullarda gördüğü eksikliklerin giderilmesi için okul müdürlerine gezdirdiği bir genelgeyle istedi. Vali OYTUN okullarda yaptığı denetlemelerde Okullardaki Atatürk köşe ve resimleri ile ilgili çalışmalardan memnun oldu. Ancak bu ara okullarda gördüğü çevre kirliliği, yangın söndürme boş ve çalışmadığı ve bazı okullarda iftihar listelerinin asılmadığını görerek bu eksikliklerin giderilmesi için okul müdürlerine bir genelgeyle belirtti. Yayınlanan genelgeye göre giderilmesi istenilen bazıları şunlardı. Öğretmen, öğrenci kılık kıyafetlerinin azami derecede özen göstermelerini, Okullardaki bazı küçük çaptaki onarımların mahalli imkânlarla giderilmesi mümkün olmayan büyük onarımların öğretim ve eğitim aksatmaya meydan vermeden zamanında yapılmasını, Kırsal yörelerdeki okulların sınırlarını belirtmek amacıyla ihata duvarı veya tel örgü çekmelerini, İmkânı olan okulların birer trampet takımı ile birer izci ünitesi kurup faaliyete geçmelerini, Okullarda bulunan kantinlerin hazırlanacak kantin talimatına göre çalışmalarını ve kantin çalışanlarını tek tip önlük giymelerini ve fiyat listelerini herkesin görebileceği bir yere asmalarını istemiştir. Okullarda yaptığı denetimlerde Vali Oytun genellikle okul içindeki nizam ve temizlikten memnun olmuştur. Bu arada okullarda boş bulunan ve çalışmayan yangın tüplerinin her zaman dolu ve çalışabilir vaziyette olmasını istemiştir³⁷.

Fak-Fuk-Fon

Merkeze Bağlı Köylere Yardım Elinin Uzatılması

³⁵ 2 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.79, s.1.

³⁶ 21 Ocak 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3238, s.1.

³⁷ 10 Ocak 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3228, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Hatay Valisi Sami Oytun'un başkanlığında yürütülen Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı olumlu çalışmalarına bir yenisini de ekledi. Antakya'nın merkeze bağlı 10 köyünden vakfa müracaat eden yoksul vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağı ve bu iş için Vali Yardımcısı Vahit Natık Abbas oğlu başkanlığında kurulan bir komisyonla müracaat eden yoksul vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağı bildirilmiştir. Fak-Fuk-Fon'a müracaat eden yoksul vatandaşların toplam olarak 3 milyon liralık yiyecek ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak yardım yapılacaktır³⁸.

Tabakhanein Alt Yapısının Tamamlanması

Yeni tabakhane için çalışmaların yoğun olduğu bildiren, Yahya Bulgurcu, gidiş geliş yolunun engelleyen dere yatağı üzerine bir köprü kurmalarını, alt yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yahya Bulgurcu, köprü inşaatını kendilerinin yaptığını, 4 milyon 500 bin TL. Harcadığını belirtti. 60 dönüm üzerine kurulan yeni tabakhane için kura çekildiğini 124 kişiye kurayla yerleri belirlendiği. 150-250-400 m3 kare iş yerlerinin temel çalışmaları başlanılıp su basmasını bitiren iş sahibine tapusunu verileceği belirtildi. Yahya Bulgurcunun yaptığı açıklamada, asfalt olan bağlantıyı sağlama bilmek için 1 km. yolun satın alındığını, çalışmaların hızlandırılması için Hatay Valisi Sami Oytun'dan yardım beklediklerini söyledi. Yahya Bulgurcu ayrıca yaptığı açıklamada, bu güne kadar bize yardımını esirgemeyen Hatay Valisi Sami Oytun'a teşekkür ediyoruz, yeni Tabakhane kendilerinin bize teşvikleriyle gerçekleşti, dedi³⁹.

Kentin ortasında kalan ve vatandaşların haklı şikâyetlerine neden olan tabakhanein temelini ne zaman atılacağını Hatay Valisi Sami Oytun sağlık müdürü Dr. Hakkı Ağara sordu. Hatay Valisi Sami Oytun'un bu sorusunu tabakhane yaptıрма derneği başkanına sorduktan sonra cevap veren sağlık müdür Dr. Hakkı ağar tabakhanein şehir dışına taşınması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek önümüzdeki haftada temel atılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Konunun üzerinde titizlikle duran Hatay Valisi Sami Oytun tabakhanein bir gün önce şehir dışına çıkartılarak vatandaşların haklı şikâyetlerine çare bulunmasını istemektedir. Anımsanacağı gibi tabakhanein taşınması konusunda il hıfzı sıhha kurulunun da müteahhit bağlayıcı kararları bulunmaktadır. İl sağlık müdürü Dr. Hakkı Ağar ise yeni tabakhanein 10 güne kadar törenle açılması için hazırlık yapılmakta olduğunu

³⁸ 4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51, s.1.

³⁹ 30 Aralık 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.302, s.1.

bildirmiştir⁴⁰.

Sağlık Alanında Değişiklikler

Sıtma İle Savaş Çalışmaları

Hatay Valisi Sami Oytun, 1987 yılı sıtma Savaş Çalışmalarının faaliyetlerinin ve yapacağı çalışmalar yayınladığı bir yazı ile açıkladı. Hatay Valisi Sami Oytun'un yazısı aynen şöyledir: İlimizde sıtma savaş hizmetlerine 1987 yılında yapılan bir çalışma programı çevresinde başlamıştır. Amaç intikal alanlarını daraltmak vaka sayısını azaltmak sıtmanın sayısının en asgari seviyeye indirmektir. Vakaların erken tespiti, tedaviye zamanında başlanıp devam ettirmek, sivrisinek üreme alanlarını kontrol altına alıp uçkan sivrisinek mücadelesini yapmak hedef alınmıştır. İlimizde 1987 yılı mayıs ayı sonuna kadar toplam 89932 adet kan alınmıştır. Alınan bu kanların 343 tanesinin müspet olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu vakaların tedavisine hemen başlanmış olup; Aksatılmadan devam ettirilmektedir. Sivrisineğin yoğun olduğu üreme alanından 200 lokalite de ayda 3 defa olmak üzere ABETE mücadelesi yapılmaktadır. Uçan sineğe karşı diğer yıllara oranla koruma altına alınacak nüfus arttırılmıştır. Birinci dönem kalıcı ev tipi püskürtmede toplan 47 lokalite 7939 ev korunmuştur. Sıtma intikalinin yoğun olduğu yerlerde yapılan kalıcı ve ev içi püskürtmenin ikincisine 15 Haziran 1987 Pazartesi günü başlanmıştır. Ayrıca yoğun nüfusun yaşadığı şehir içerisindeki devlet hastanelerinde askeri kıışlalarda öğrenci yurtlarında zaman zaman sisleme ile ilaç uygulaması yapılmaktadır. İlçe merkezlerinde ve büyük kasabalarda da Leco cihazı ile dumanlama yapılmaktadır. Bu çalışmaların başarılı sonuç verebilmesi halkın gelen ekiplere mutlak surette kolaylık gösterip yardımcı olmasına bağlıdır. Amacımız halkıma rahat bir yaz sezonu geçirtmek ve sıtma hastalığını ilimiz düzeyinde kontrol altına alıp vaka sayısını azaltmaktır” dedi⁴¹.

Hastane'nin Çalışma Sisteminin Değiştirilmesi

Hatay Valisi Sami Oytun'un Hastane'ye yaptığı ani baskın sonucu 1 doktoru açığa alması sonucu 1 doktoru açığa alması sonrası hastanede çalışanların o günden bu yana mükemmel bir şekilde olduğu branşındaki doktorların hastalarla büyük bir titizlik içerisinde ilgilendikleri

⁴⁰ 7 Ekim 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.231, s.1.

⁴¹ 16 Haziran 1987 Salı, Zafer Gazetesi, S.138, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

görülürken hastane personeli içinde disiplinli bir çalışma sistemine geçildiği görülmüştür. Hastane'ye gelen hastalar Oytun paşanın bu baskının büyük bir fayda gösterdiğini doktorların tam saatinde gelerek kendileriyle ilgilendiğini söyleyerek “Allah Razı olsun Valimizden” demişlerdir⁴².

Bohşin Köyü Muhtarının Mührüne El Konulması

Geçtiğimiz günlerde Bohşin Köyüne Asi nehrine girerek eylem yapmak isteyen Suriye uyruklu bir kişinin emeline ulaşmadan geldiği gibi geri gitmesinden sonra köyde sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yıllardan beri ilimizde hiçbir olayın çıkmaması ve vatandaşın huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için titizlikle çalışan Hatay Valisi Sami Oytun, bu gibi olaylarda pasif kalması nedeniyle köy muhtarı Hasan Albayrak'tan mührünü teslim etmesini istemiş ve mührü okul müdürüne verdiği öğrenilmiştir. Köydeki bazı olayların yatıştırılmasında en büyük aracılığı muhtarın olması gerekirken, bu gibi işlerde yerinde bulunmadığı edinilen bilgiler arasında yer almaktadır. Köy muhtarı bu tutumunu sürdürdüğü müddetçe mührünün Okul Müdürü tarafından kullanılacağı belirtilmiştir⁴³.

Hatay Valisi Sami Oytun'un geçtiğimiz cumartesi günü Hassa ilçesinde görevini ihmal ettiği gerekçesiyle bir köy muhtarının daha görevinden aldığı bildirildi. Hassa İlçemize bağlı akbez kasabası yol çatı muhtarını görevde kalmasını sakıncalı bulan Hatay Valisi Sami Oytun mahallenin, huzur ve selameti bakımından mahalle muhtarını görevinden alarak mührünü ilçe kaymakamına vermiştir. Mahallenin huzurunu ve güvenini sağlayabilecek bir azanın tespiti halinde mührün ona teslim edilmesini emretmiştir⁴⁴.

13 Eylül 1982 tarihinde ilimizde valilik görevine başlayan Sami Oytun'un çok yönlü çalışmaları halk arasında büyük bir taktirle karşılanmaktadır. Bil hassa otoriter ve disiplinli tutumlu fark gözetmeksizin herkese eşit muamele yapışı ve ilimizin ihtiyaçlarını mütehassıs bir doktor gibi müdahale ederek çare bulması, yatırım programını en iyi şekilde değerlendirip takip etmesi memnuniyetin baş etkeni olmaktadır. Vali, esnaf kesiminde olduğu gibi memurlar tarafından da aynı şekilde sevilip sayılmaktadır. Hatay'ın dertlerini kendi derdi gibi sahiplenen Vali Oytun halkın da takdirini kazanmıştır⁴⁵.

⁴² 13 Eylül 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.975, s.1.

⁴³ 20 Mayıs 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.934, s.1

⁴⁴ 4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51, s.1.

⁴⁵ 4 Ocak 1984 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.151, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İl Genel Meclisin dönem çalışmalarına tamamlaması dolayısıyla Harbiye Hidro Tesislerinde bir yemek veren Sami Oytun, yemekte yaptığı konuşmada 1,5 milyar lirayı geçen bütçenin %65'ini yatırımlara ayırdıklarını 45 gün süren meclis çalışmalarında aralarında sağladıkları tesanütün diğer meclislere örnek olmasını temenni ederim dedi. Ayrıca çeşitli partilerden oluşan meclis üyelerinin aralarında sağladıkları uyum sayesinde tek vücut olarak çalıştıklarını bu davranışlarından da çok memnun kaldığını açıklamıştır⁴⁶.

Sağlık meslek lisesinde kep giyme töreninde toplam 45 talebe kep giydikten sonra Hatay Valisi Sami Oytun bir konuşma yaparak “zor bir meslek olan ebelik her insanın yapamayacağı bir iştir. Ancak başarılı olarak kep giymeye hak kazanan bu genç kızlarımızın başarısında en büyük pay, öğrencileriyle iyi bir diyalog kurmaya muvfaak olan öğretmenlerindir. Bu başarı başta müdüre hanım olmak üzere tüm öğretmenlerin talebeleri kendi evlatları gibi görmelerinden kaynaklanmıştır. Şunu samimi olarak belirtmek isterim ki Hatay dâhilinde en çok memnum olduğum okul Sağlık Meslek Lisesi'dir. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm öğretmenleri müsaadenizle alkışlamak istiyorum.”⁴⁷ demiştir

Hürriyet Gazetesi Tarafından Türkiye genelinde başarılı çalışmalar yapan valilere altın saat hediye edilirken çalışmalarıyla büyük başarı gösteren Hatay Valisi Sami Oytun'a da bu hediye verilmiştir. İskenderun Kaymakamı tarafından verilen altın saat töreninde Hatay Valisi Sami Oytun “Büyük bir gazetenin beni böyle bir hediyeye layık görmesi beni gururlandırmıştır. Sebebine gelince basınımızın içimizde yeri bir başkadır. Otuz yıldır birçok başarı belgesi almışım ama bu benim için en değerli hediyedir diyebilirim.” diyen Sami Oytun “Bana verilen bu hediye çalışmalarımıza güç katacaktı.”⁴⁸ dedi

Duyuru ve Genelgeler

Anayasa Oylaması Sebebiyle Vatandaşlara Yapılan Duyuru

Hatay Valisi Sami Oytun 7 Kasım Pazar günü yapılan anayasa oylaması ile ilgili yapılan duyuruda: 7 Kasım 1982 günü yapılan Anayasa oylamasında Hatay ili vatandaşlarımız devletimize ve mevcut idare güvenlerini (Resmi olmayan sonuçlara göre) en yüksek derecede

⁴⁶ 22 Kasım 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1033, s.1.

⁴⁷ 18 Kasım 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.728, s.1.

⁴⁸ 30 Mart 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.539, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

oy kullanarak göstermişlerdir. Ayrıca oylama günü en ufak bir hadisemiz olmamış, vatandaşlarımız vekar, sakin ve bilinçli olarak oylarını kullanmışlardır. Kahraman Hataylıların gösterdikleri bu davranışlarına teşekkür ederken kabul ettikleri bu anayasa ile istikbalin kendileri için ferah, saadet ve mutluluk getireceğini müjdelirim. Vatandaşlarımızın özellikle dış ve iç tahriklerine rağmen gösterdikleri Türk vatandaşlarına yakışır birlik ve beraberliğe tekrar teşekkür eder her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunarım⁴⁹.

Yeminli Bürolara Başvuru Yapacaklara Duyuru

Hatay Valisi Sami Oytun yeminli bürolara başvuracak olan vatandaşların dikkat edecekleri hususlarda bir duyuruda bulundu. Hatay Valisi Oytun'un vatandaşlara yaptığı duyuru aynen şöyledir. Hatay Valisi Oytun aynı zamanda yeminli teknik bürolarında uyması gereken hususlarda açıklamalarda bulundu.

1) 2981 sayılı yasaya göre imar affından yararlanmak için müracaat süresi 14.09.1934 gününde bitmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar geçersiz olacağından lüzumlu evrakların tamamlanarak işleminizin takibi için yeminli özel teknik bürolara müracaat edilmesi lazımdır.

2) Yeminli özel bürolara müracaatınızda yeminli özel büro tarafından verilecek kayıt sıra no ve tarihini bildiren belge ile yatırdığımız para karşılığı alındı makbuzunun behemahal alınması işlerinizin zamanında bitirilmesi ve mağduriyetinizin önlenmesi bakımından elzemdir.

3) yeminli özel bürolar müracaatlarınızı 3 ay içerisinde sonuçlandırmakla mükellef olduklarından istenilen bilgilerin tam olarak verilmesi lazımdır. Zaman geçmesine rağmen yeminli özel bürolarca bir işleme başlanmadığı anlaşıldığı takdirde yeminli büro hakkında gerekli işlem yapılabilmesi için elinizdeki özel bürolarca verilmiş belgelerle birlikte vilayete başvurmanız mağduriyetinizi önleme bakımından gereklidir.

4) başvuru süresi biterken yığılmalar olacağı ve teknik büroların işleminizi almayabileceği bir an önce müracaatlar yapılmalıdır. Devamı yarınki sayfamızda⁵⁰.

⁴⁹ 9 Kasım 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3176,s.1.

⁵⁰ 9 Temmuz 1984 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3683, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fiyat Artışına Karşı Genelge Yayınlanması

Son zamanlarda Hatay'da meydana gelen haksız fiyat artışları nedeniyle Vali Sami Oytun bir genelge yayınlayarak bu artışların önlenmesini ve yapanlar hakkında yasal işlen uygulanmasını istedi. Hatay Valisi Sami Oytun tarafından Kaymakamlıklara ve Belediye Başkanlıklarına gönderilen genelge şöyledir: İlimizde son zamanlarda bazı satıcı ve üreticiler haksız olarak her türlü tüketim mallarını hiçbir esasa dayanmayan fiyat artışlarına gittikleri duyulmuş ve görülmüştür. Bu gibi haksız kazanç sağlayan T.C. Kanununun 401'inci maddesi gereğince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 100 TL.'dan 500 TL.'ya kadar ağır cezai ödemeye mahkûm olurlar ayrıca; 1608 sayılı Belediye ceza tembih namesine göre de işlerini 5 gün kapatma cezasına çaptırılırlar. Nitekim son zamanlarda bir ilçemizde tatbikatı yapılmış ve 2 esnaf mahkemece tevkif edilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak kaymakamlıklar ve belediyeler bu kanunsuz fiyat artışı yapanlarla aktif bir şekilde mücadele edecekler, kaymakamlar ve belediyeler vatandaşlara şikâyetler için telefon numaraları verecekler, denetleme ekipleri kurulacaktır.

Ayrıca il dahilinde görevli bütün kolluk kuvvetleri ile belediye zabıta teşkilatı haksız fiyat artışı ile aktif bir şekilde mücadele edecek. Üretici ve esnaf sıkı bir şekilde denetlenecektir. Haksız fiyat artışı yapanları bildirmek üzere vatandaşlar il merkezinde aşağıdaki telefonlara müracaat edecekler. Aynı şekilde kaymakamlıklar ve belediyelerde vatandaşların müracaatı için il merkezinde olduğu gibi telefon ve müracaat yerleri bulunduracaklardır⁵¹.

KDV Yasasıyla İlgili Genelge

Vali Sami Oytun daire amirleri ve belediye başkanlarına KDV yasasıyla ilgili açıklama yapmak üzere toplantı düzenledi. Yaptığı toplantıda şu açıklamaları yaptı: Mükellefler nezdinde tarafından yapılan birçok kontrollerde ilgililerin KDV'ni ödemede ihmalleri olduğunu tespit ettim böylece devlet gelirlerinin tarih tahakkuk ve tahsilinde menfi tesiri olan bu durumu önlemek maksadıyla 5442 sayılı kanunu 9. Maddesi h fıkrasının bana verdiği yetkiye dayanarak KDV'nin uygulanmasında ilimiz dâhilinde bazı tedbirleri aldığını bu tedbirleri uygulamada başta daire amirleri ve belediye başkanlarını uyardığını bunları

⁵¹ 2 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3499, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

uygulanmazında azami dikkati göstermelerini istedi⁵².

Ödül ve Takdirnameler

Kırkpınar Baş Pehlivanına Takdirname

Hatay Valisi Sami Oytun, Başpehlivan Recep Kılıç'ı kabulünde yaptığı konuşmada Recep Kılıç'la bir Hataylı olarak iftihar ediyorum. Ben Hataylı değilim ama uzun yıllar kaldıktan sonra ben de Hataylı oldum. Recep Kılıçta büyük sporcularda bulunan özellikler var. Bildiğiniz gibi dünyadaki bütün sporcular tahsillidir. Recep Kılıç'ı bu özelliklere sahip olmasında dolayı tebrik eder başarılarının devamını dilerim dedi. Vali Oytun paşanın konuşmasından sonra civar ilçe belediye başkanları Recep Kılıç'a çeşitli şilt verirken toplanan 7 Cumhuriyet altını ve bir arsa ile 2,5 milyon lira nakit para hediye edilmiştir⁵³.

Okul Müdürlerine Takdirname

Antakya'da iki okul müdürü okula kayıt yaptırmaya gelen velilerce takdirle karşılanıyor. Atatürk Orta Okul Müdürü Ömer Balılbey'in okulun düzene girmesi için büyük çaba sarf ettiğini, bir sınıfa İngilizce laboratuvarına dönüştürdüğünü, okulun ihtiyacı olan Atatürk Köşesi ve kitaplığını en iyi şekilde yaptırdığını, bunun yanı sıra okul bahçesinin düzenlenme çalışmalarında büyük bir titizlik göstererek, asfaltlanma işlemini yaptırdıkları belirtilmiştir. Müdürler okul dışında kalan bir arsaya da talebelerin ve gençlerin kahve köşelerinde oturmamalarını sağlamak amacıyla bir futbol sahası yaptırdıkları öğrenilmiştir. Okuldaki talebelerin ucuz kitap edinmelerini sağlamak amacıyla, kitapların geçen yıldan temin edilmesi de dikkati çekmiştir. Yaptıkları çalışmalardan dolayı veliler müdüre teşekkür etmişlerdir.

Bir diğer Müdür Atilla Özdemir d okul içerisinde ve dışında talebelerin en iyi şekilde eğitim görebilmeleri için spor sahaları yaptırmış, okulun temizliği ve profesyonelce disiplinli çalışmalarıyla göz doldurmuştur. Okul müdürlüğüne geldiği günden beri yoğun çalışmalar içerisinde bulunan Atilla Özdemir, okulun düzeni ve talebelerin en iyi şekilde eğitim görmeleri için gayret göstermiştir. Hatay Valisi Sami Oytun, her iki müdüre teşekkür belgesi

⁵² 29 Haziran 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.614, s.1.

⁵³ 11 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1141, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

vererek onları onurlandırmak istemiştir⁵⁴.

Öğretmenler gününü kutlama gecesinde bir konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun “öğretmenin bizler için büyük bir değeri vardır. 1931 yılında ilkokul okuduğum çağlarda öğretmenlerimiz bizlere vatan sevgisini anlatırlardı. Bugün sahip olduğum makama öğretmenlerimin sayesinde gelmişimdir. Öğretmen bir anne bir baba, bir abla, bir ağabey gibidir. Onların, Atatürk ilkelerini vatan sevgisini en iyi şekilde öğrencilerine öğretmeleri gerekmektedir”⁵⁵.

Kaymakamın Ödüllendirilmesi

Hatay Valisi Sami Oytun, ilçelerde başarılı çalışmalar yaptıkları gerekçesi ile iki kaymakama başarı plaketi vermiştir. Eruh kaymakamlığına atanan Altınözü kaymakamı Cahit Kırış’a plakelerini veren Vali, başarılı çalışmalarından ötürü kaymakamlara teşekkür etti⁵⁶.

Sami Oytun Paşa’ya Kent Adına Ödül Verilmesi

Ankara’dan kısa bir süre önce dönen Belediye Başkanı Oğuz Uygur, Oytun Paşa’ya basın mensupları önünde Belediye Başkanlıkları dönemlerinde yaptıkları hizmetlerden dolayı, kentin simgelerini taşıyan çeşitli armağanlar verdi. Armağanların verilişi sırasında, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sabuncu, Füsün Bermede, Hesap İşleri Müdürü Gülseren Bilal ve Basın Bürosu sorumlusu Uğur Özkan hazır bulunmuşlardır. Armağan ve ödüllerin verilişi sırasında belediye Başkanı Uygur Balkın, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını, devralınan hizmetleri aynı şekilde ve eksiksiz yürütmeğe çalışacaklarını belirtmiştir. Belediye Başkanı, Oytun Paşa’ya hitaben yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerden duyduğu sevinç ve kıvancı yaşamı sürece unutmayacağını sözlerine eklerken, güzel Antakya’nın yapılacak her hizmete degeceğini ifade etmiştir. Oytun Paşa, Hemşerilik beratı, şilt ve belediyenin simgesi olan iki adet askılı tabak armağanlarını alırken duygulandığını ve bu armağanların kendisi için değer biçilemez nitelikte olduğunu dile getirirken, birlikte çalışacakları belediye başkanı Uygur’a kent adına teşekkür etmiştir⁵⁷.

Hatay’ın başarılı Valisi Sami Oytun İçişleri Bakanlığınca Türkiye’nin en iyi

⁵⁴ 13 Eylül 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.975, s.1.

⁵⁵ 4 Aralık 1985 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.742, s.1.

⁵⁶ 4 Kasım 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.1019, s.1.

⁵⁷ 12 Mayıs Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3333, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Valilerinden biri seçilmiştir. Hatay Valisi Sami Oytun'a ödül verilecektir. 29 Mart saat 10.00 da İçişleri Bakanlığınca gönderilen ödülü Bakan mensuplarının elinden makamında alacağı bildirilmiştir⁵⁸.

Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Başarısı

10 Eylül'de Valilik makamında üniversite sınavlarını kazanan Yerleştirme Yurdunun beş öğrencisine armağanlar veren Vali Oytun başarılarından ötürü gençleri (Sabahattin Yıldız – Mehmet Keser – Ahmet Keser – İsmail Çakmak ve Mehmet Geçgil) kutladı. Sabahattin Yıldız, Diyarbakır Tıp Fakültesini, Mehmet Keser Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini, Ahmet Keser Yine Ege Üniversitesi Spor Bölümünü, İsmail Çakmak ve Mehmet Güçel'de Hatay Eğitim Yüksek Okulunu kazanmıştır. Vali Oytun başarılı beş öğrenciyi kutlarken, Yurt Müdürü Yılmaz Kahraman'ı da tebrik ederek başarılarının devamını istemiştir⁵⁹.

Güreşçilere Ödül

Türkiye şampiyonasına katılan güreşçileri Hatay Valisi Sami Oytun makamında kabul ederek ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi. 24 Şubat saat 10'da Antakyalı güreşçileri kabul eden Vali Sami Oytun Beden Terbiyesi Müdürü Tolon Halefoğlu'nu, Hatay Güreş Ajansı Behçet Şen'i, Güreş Antrenörü Cemil Delioğlu'nu ve Türkiye Güreş Şampiyonasında derece alan güreşçileri kabul etmiştir. Vali, 68 kiloda Türkiye birincisi Fettah Yanarak, 78 kiloda Türkiye ikincisi Mehmet Altun, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü Ömer Alp ve 67 kiloda Türkiye üçüncüsü Mehmet Uzun'u kabul etmiş ödüllendirmiştir. Vali Sami Oytun güreşçiler ile sohbet etti ve başarılarının devamını istedi⁶⁰.

Doktor ve Ebelere Başarı Belgesi

Türkiye genelinde 3 aşama olarak yapılan aşı kampanyasında ilimizde başarılı olan 9 Doktor ile 4 Hemşire Hatay Valisi Sami Oytun tarafından Başarı belgesi verildi. Doktorlardan İlyan Çiçek, Gülizar Atılgan, i. Gülüm Atılgan, Mesut küçük, Hasan Ünal, Ömer Necip Erdemli, Hakan Özkardeş, Sevgin Cömert, Hüseyin Ögüt, Ebelerden Meryem Özkay, Emnine Gün Ürünlü Yüksel Taş, Sefa Caneri, Aksu Hatay Valisi Sami Oytun tarafından teşekkür

⁵⁸ 29 Mart 1985 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3812, s.1.

⁵⁹ 11 Eylül 1984 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3638, s.1.

⁶⁰ 25 Şubat 1984 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.190, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

belgesi alınırken Sami Oytun Aşı kampanyası ilgili şunları söyledi “Türkiye genelinde başlatılan aşı kampanyasında büyük başarılar elde ederek ilimizde istenilen şekilde ilgi gösterilmiştir. İlimizde toplam 130 bin çocuğun aşı edildiği bir rekordur bugün ilimizin nüfusunda 3 misli büyük olan İzmir de aşı yapılan çocuk sayısı 150 bindir her aşamada yüzde doksan beşin altına inmediği bu ilgiden dolayı Halkımıza doktorlara ve basın mensuplarına teşekkür ederim.”⁶¹

Başarılı Doktorlar ile hemşirelere başarı belgesi verme töreninden sonra ilimiz muhtarı arasında çalışmaları ile örnek gösterilen Kanatlı Mahallesi Aziz Metin’e Vali Sami Oytun teşekkür ettikten sonra şiltini verdi⁶².

İnceleme Ve Denetleme Çalışmaları

Reyhanlı Stadının Mühürlenmesi

Spor alanlarında her hangi bir münakaşa ve kötü tezahürata göz yummayan Hatay Valisi Sami Oytun maç sırasında çıkan üzücü olaylardan sonra bu stadda maç oynanmaz diyerek Reyhanlı stadını mühürletti. Bundan birkaç hafta evvel kulüp idarecileri ile başkanlarıyla bir toplantı düzenleyen vali, bu konu hakkında idarecilere birçok nasihatte bulunmuş, çirkin olayların çıkmasına sebep verilmemesini istemiştir. Bu zamana kadar ilk defa dikkati çeken olaylardan biri Reyhanlıda meydana gelmiştir. Bu olayda 4 güvenlik görevlisi ve birkaç vatandaş yaralanmıştır. Olaylardan üzülen Oytun Paşa bu stadın kapatılması emrini vermiştir. Olaylarla ilgisi bulunan 8 kişiye de 8 ay il sınırlarını terk etme cezası verdiği öğrenilmiştir⁶³.

Temizlik Denetimleri

11 Şubat’ta hükümet konağında brifing salonunda basın toplantısı düzenleyen Vali Oytun, “...tertip ve temizliğe düşkünüyüm, bu nedenle başta merkez olmak üzere tüm ilçelerde kamu ve özel kesimlerde denetimleri sürdürmekteyim. İstenildiği gibi temizlik kurallarına uymayan yerleri 5 gün kapatmaktayım. Bu denetimlere devam edeceğim, ayrıca bundan böyle temizliğe uymadığı için kapatacağım işyerlerinin önüne levha yazdıracağım.

⁶¹ 9 Aralık 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.743, s.1.

⁶² 9 Aralık 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.743, s.1.

⁶³ 18 Aralık 1986 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.1060, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

“Bu iş yeri kirli olduğu için kapatılmıştır” diye söylemiştir. Bilindiği gibi göreve başladığından bu yana denetimlerini aralıksız sürdüren Vali Oytun vatandaşa pislik içinde hizmet veren iş yerlerini kapatarak cezalandırmakta ve iş yerlerinin en üst düzeyde temizliğe uymalarını istemektedir⁶⁴.

Afgan Köyünün Örnek Köy Olması

Vali Oytun Paşa Afganlılara dağıtılan arazilerin tapu verme töreninde yaptığı konuşmada köyünüzün örnek köy olmasını istiyorum dedi. Vali Oytun Paşa tapu verme konuşmasında şunları söyledi. Şimdi biz size arsada verdik. Artık çalışmalısınız. Geçen senelerde çiftçi olmanızı istedik zarar ettiniz. Çiftçilik çalışmak ister, çalışırsanız para kazanırsınız, para kazanırsanız devletimiz zengin olur, bizde seviniriz. Köyünüz çok pis, caminin havlusu pislikten geçilmiyor. İmam camiye, öğretmen okula bakacak, herkes evinin önünü temizleyecek burayı örnek köy haline getirmeliyiz. Arsalarınız hayırlı uğurlu olsun⁶⁵.

Hatay Valisi Sami Oytun Merkeze bağlı köylerde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında 2. Ürün projesinin hakkında bilgi aldı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü, incelemelerden sonra 2. Ürün hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyledir: Valimiz Sami Oytun, beraberinde Tarım İl Müdürü Nihat Acar, Köy Hizmetleri İl Müdürü Hüsnü Tekin, Sağlık Müdürü Hakkı Açar ve Milli Eğitim Müdürü Esat Sağcın olduğu halde geçtiğimiz Perşembe günü merkez Köylerinde yaptığı inceleme gezilerinde 2. Ürün soya ve Mısır ekiliş yerlerini kontrol etti. Üreticilerle görüştü ve bazı okulları denetledi. 2. Ürün ile bizim alandan yılda iki mahsul almanın hedeflendiği, çiftçiler tarafından bugün benimsendiği ve 2. Ürünlerden memnun kalındığı görülmüştür. Çiftçilere aynı ve nakdi kredilerin yanı sıra teknik bilgilerin verildiği, tarlaların sürekli teknik elemanlar tarafından kontrol edildiği 2. Ürün Mısır ve Soyanın Amik Ovasında uygulanmaya başlandığı tespit edilmiştir. Çiftçiler, verimi gittikçe azalan ve artık ancak maliyetini kurtaracak kadar verim veren pamuk tarımından şikâyet etmekte olduklarını, daha kazançlı olan buğday 2. Ürün ekimini pamuk tarımına tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çiftçiler; “Valimiz nezdinde 2. Ürün Projesinin yürütülmesinde, yayımında, gayret sarf eden Tarım İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ifade etmişlerdir”. Vali Oytun da özenle çalışarak 2. Ürün mahsulünü verimli bir düzeye

⁶⁴ 12 Şubat 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3257, s.1.

⁶⁵ 18 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1147,s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

getiren çiftçileri kutlamış, kendilerine teşekkür etmiş, daha fazla ekim yapmalarını kendilerinden istemiştir. Bu projede ve diğer hususlarda hizmette her zaman yanlarında olduklarını söylemiş ve takdirlerini belirtmiştir. 1986 yılında Hatay'da 37.000 dekar soya 7.300 dekar mısır, 10.400 dekar yer fıstığı ve 6.600 dekar susam 2. Ürün ekilişi gerçekleştirilmiştir⁶⁶.

Vatandaşa İyi Davranılması Eğitimi

Hizmet içi eğitim seminerlerinin 2. dönem açılışlarında daire müdürleri ve birim amirlerine hitaben bir konuşma yaparak vatandaşlarımızın şikâyetçi olduğu bir konuyu dile getirerek memurlardan vatandaşlara karşı davranışlarında dikkatli olunmasını isteyen Vali Oytun Paşa özetle şunları söyledi: “Her şeyin başında disiplin gelir, disiplinde ise en başta şahsi davranışlar söz konusudur. Memur konuşması ile hal ve hareketleri ile astına ve üstüne örnek olmalıdır. Branşında ilerleyen memur davranışlarına dikkat etmelidir. Disiplinin içine vatandaşa karşı davranışlarda girer. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız siz nasıl mevzuatı bilmiyorsanız, bunu vatandaş hiç bilmemektedir. Memurun vatandaşa karşı muamelesine çok dikkat etmelisiniz, unutmayın vatandaşın memura karşı saygısı çok büyüktür. Memurlar her zaman maddi sıkıntı içerisinde. Parası pulu yoktur ancak haysiyet ve şerefi vardır. Memuriyet feragat ister çünkü herkesin gözü memurun üzerindedir⁶⁷.”

Orman Yangınlarına Karşı Muhtarların Uyarılması

Hatay'da meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı muhtarlar uyarılmıştır. Hatay Valisi Sami Oytun tarafından yapılan açıklamada 1985 yılı içerisinde Hatay'da 13 orman yangınının olduğu ve bu yangınlar sırasında 2582 dönüm orman alanının yandığı belirtilmiştir. Bu sebeple muhtarların ve köy bekçilerinin görevlerinin başında olması ve halkı bu konuda daha çok aydınlatmaları gerektiğini belirtti⁶⁸.

AİDS Hastalığına Karşı Uyarı

Çağımızın en korkunç hastalıklarından korunmak için bazı tedbirlerin alınması için Hatay Valisi Sami Oytun bir açıklamada bulundu.

⁶⁶ 30 Eylül 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4268, s.1.

⁶⁷ 9 Aralık 1987 Salı, Zaman Gazetesi, S.1263, s.1.

⁶⁸ 7 Şubat 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.797, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Hatay valisi Oytun'un olayla ilgili açıklaması aynen şöyledir. Ülkemizde son zamanlarda görülmeye başlanan ve büyük oranda da kan transfüzyonu hastalıklı bir kişi ile cinsi münasebet ve bu hastalığın virüsü ile enfekte alet ve malzemelerin kullanılmasıyla geçtiği saptanan ve sonucunda insanı öldüren AIDS'e karşı bir dizi önlem alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu vakaların artışı engellemek için bulaşma yollarına karşı halkın iğne yaptırırken mutlak suretle ehliyetli sağlık personeline yaptırması halk arasında dolaşan sünnetçi, pansumancı, dövmeçi gibi şahıslara itibar etmemelerini, herhangi bir diş sorunlarında mutlak suretle diş hekimlerine başvurmaları diş hekimleri dışında çalışan diş teknisyenlerine itibar etmemeleri berberlerin her kişi için tıraş bıçağını mutlaka değiştirip başka bir kimseye kullanmamasını, ortak kullanmak zorunda oldukları makas ve diğer kesici aletleri 1/10'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile 15 dakika süreyle dezenfekte etmeleri mutlak suretle gerekmektedir.

Yukarıda değinilen önlemlerin uygulanmasının sağlanmasını ve halkın gayri sıhhi olan tedavi metotlarına ve ehliyetsiz kişilere itibar etmemelerini salık veririm⁶⁹.

Sonuç ve Veda

Hatay Valisi Sami Oytun Giresun valiliğine atandı. Beş yıla aşkındır Hatay'da başarılı bir idarecilik yapan tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile ilimizin sembolü haline gelen başarılı valimiz Sami Oytun Paşa yeni atama kararına göre Giresun valiliğine atandı. Vali Oytun paşanın ilimizden alınarak Giresun valiliğine atanması büyük bir üzüntü ile karşılandı. İlimizde göreve başladığından bu yana gerçek bir amirlik gösteren ve hiçbir tarafa yönelmeyen her zaman için haklı vatandaşların yanında olan bunun yanı sıra gerçekten ilimizde gerçekten ilimizde kendi okulunu kendin yap kampanyasını büyük bir başarı ile başlatarak yürüten Hatay Valisi Sami Oytun paşanın ilimize gerçekten büyük yatırımları buluyor. Bu yatırımların en büyüğü dediğimiz gibi milli eğitim alanında yaptığı geleceğin en büyük okul yatırımları oldu. Dürüstlüğü, tarafsızlığı ile saygıyla, övgüyle bahsedilen Hatay Valisi Sami Oytun paşanın bu günlerde görevi yeni atanan Hanefi Demirkol'a devretmesi ve

⁶⁹ 2 Mart 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.49, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yeni atandığı Giresun'a gitmesi bekleniyor⁷⁰.

İlimizden Giresun valiliğine atanan Sami Oytun ve eşi Tülin Oytun dün sabah saat 09.00'da kalabalık bir kesimin katıldığı uğurlama töreniyle Hatay'a ve Hataylılara veda etti. Saat 08.30 da ilimizdeki kaymakamların, belediye başkanlarının, birim amirlerinin, özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama sırasında Hatay Valisi Sami Oytun'un durgun olduğu gözlenirken eşi Bayan Tülin Oytun ile 5,5 yıldır birlikte olduğu insanlardan ayrılmanın üzüntüsü nedeni ile gözyaşlarını tutamadı. Bu ara, Bay ve Bayan Oytun u uğurlamak için gelen birçok vatandaşımızda Oytunlar ayrılırken gözyaşlarını tutamadılar. valimiz her zaman minnet ve şükran duygularıyla anacağımızı hatırlatırken valimize yeni görev yerinde başarılar dileriz⁷¹.

1926 da doğan ve iki çocuk babası olan Sami Oytun, Hatay Valisi olarak 13 Ekim 1982 yılında atanmıştır. Sami Oytun, 24 Şubat 1988 tarihine kadar valilik görevinde kalmış olup 26 Ekim 1998'de vefat etmiştir. Oytun için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine komutanlar ve siyasiler yoğun ilgi göstermiştir. Komutanlar ve siyasiler, Oytun'un ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştılar. Cenaze namazını komutanlar ve siyasiler yan yana kıldı. Yetmiş üç yaşında vefat eden Sami Oytun'un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi⁷².

⁷⁰ 15 Şubat 1988 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.1319, s.1.

⁷¹ 25 Şubat 1988 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.1827, s.1.

⁷² Cenazeye, Devlet Bakanı Burhan Kara, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, FP milletvekilleri Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek, subay ve astsubaylar ile Oytun'un ailesi katıldı.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kaynaklar

- 14 Eylül 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3131.
3 Aralık 1983 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.124.
30 Haziran 1986 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.915.
8 Ocak 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.469.
18 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1147.
22 Kasım 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1033.
17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207.
8 Aralık 1987 Salı, Hedef Gazetesi, S.135.
25 Nisan 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.552.
15 Aralık 1983 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.134.
14 Ocak 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4052.
29 Haziran 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.614.
3 Aralık 1983 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.124.
14 Ocak 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4052.
21 Mart 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.66.
27 Aralık 1984 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3737.
15 Ocak 1988 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1894.
19 Nisan 1984 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.242.
19 Aralık 1984 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3739.
31 Mart 1984 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.226.
30 Aralık 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.1070.
5 Nisan 1983 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3301.
30 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3523.
25 Aralık 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.298.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524.
30 Aralık 1987 Çarşamba, Hedef Gazetesi, S.154.
27 Aralık 1984 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3737.
31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041.
28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48.
30 Haziran 1986 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.915.
3 Temmuz 1987 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1134.
28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48.
8 Ocak 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.469.
1 Nisan 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.75.
10 Ocak 1985 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.471.
25 Nisan 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.96.
8 Mayıs 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.107.
17 Nisan 1984 Salı, Zaman Gazetesi, S.240.
14 Mart 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.827.
10 Ekim 1986 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.4277.
25 Temmuz 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.937.
17 Şubat 1985 Salı, Zaman Gazetesi, S.499.
10 Aralık 1982 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3203.
3 Ocak 1985 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.465.
24 Aralık 1982Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3215.
10 Ocak 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3228.
4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51.
17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207.
9 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85.
30 Aralık 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.302.
7 Ekim 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.231.
29 Ağustos 1987 Cumartesi, Zaman gazetesi, S.1177.
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199.
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199 .
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199.
2 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.79.
21 Ocak 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3238.
16 Haziran 1987 Salı, Zafer Gazetesi, S.138.
13 Eylül 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.975.
20 Mayıs 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.934.
4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51.
4 Ocak 1984 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.151.
22 Kasım 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1033.
18 Kasım 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.728.
30 Mart 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.539.
9 Kasım 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3176.
9 Temmuz 1984 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3683.
11 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1141.
2 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3499.
29 Haziran 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.614.
11 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1141.
13 Eylül 1986 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.975.
4 Aralık 1985 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.742.
4 Kasım 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.1019.
12 Mayıs Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3333.
29 Mart 1985 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3812.
11 Eylül 1984 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3638.
25 Şubat 1984 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.190.
9 Aralık 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.743.
9 Aralık 1985 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.743.
2 Aralık 1987 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.1257.
31 Aralık 1984 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.461.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524.
31 Aralık 1986 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.1071.
31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.148.
18 Aralık 1986 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.1060.
14 Aralık 1983 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.186.
12 Şubat 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3257.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

18 Temmuz 1987 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.1147.
30 Eylül 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4268.
9 Aralık 1987 Salı, Zaman Gazetesi, S.1263.
11 Ocak 1986 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.4051.
7 Şubat 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.797.
24 Mart 1986 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.4111.
21 Kasım 1985 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4007.
2 Mart 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.49.
18 Mart 1987 Çarşamba, Zafer gazetesi, S.63.
15 Temmuz 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4205.
27 Mart 1986 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.838.
18 Ocak 1988 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.1322.
20 Aralık 1986 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.4335.
29 Haziran 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85.
14 Ekim 1982 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3134.
24 Nisan 1985 Çarşamba, Kurtuluş Gazetesi, S.3834.
30 Ekim 1987 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1230.

30 Ekim 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3471.
9 Eylül 1986 Salı, Zaman Gazetesi, S.971.
6 Ağustos 1986 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.947.
5 Ağustos 1985 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3919.
3 Ağustos 1987 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.1159.
5 Eylül 1984 Çarşamba, Kurtuluş Gazetesi, S.3636.
6 Haziran 1986 Cuma, Zaman Gazetesi, S.299.
6 Temmuz 1986 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.2.
16 Eylül 1983 Cuma, Zaman Gazetesi, s160.
24 Ağustos 1985 Cumartesi, Zaman Gazetesi, S.661.
19 Haziran 1986 Çarşamba, Zaman Gazetesi, S.908.
3 Temmuz 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.5.
23 Mayıs 1985 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.585.
24 Haziran 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.145.
16 Ekim 1987 Cuma, Zaman Gazetesi, S.1218.
13 Nisan 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.85.
15 Şubat 1988 Pazartesi, Zaman Gazetesi, S.1319.
25 Şubat 1988 Perşembe, Zaman Gazetesi, S.1827.